

Hochschule Luzern - Informatik

Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Bachelorarbeit

Entwicklung eines Business Modells für ein University Spin-off:
wirtschaftliche und organisatorische Aspekte des Transfers von der
Forschung in die Praxis

Thema Nr. 124044

Verfassungsdatum: 01.06.2017

Lerngruppe: 371

Autor: Kevin Stadelmann

Hochschule Luzern - Informatik

Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Bachelorarbeit

Entwicklung eines Business Modells für ein University Spin-off:
wirtschaftliche und organisatorische Aspekte des Transfers von der
Forschung in die Praxis

Verfassungsdatum: 01.06.2017

Lerngruppe: 371

Autor

Kevin Stadelmann

Wiesweg 6

6037 Root

+41 79 376 23 00

kevin.stadelmann@stud.hslu.ch

Referent

Tim Weingärtner

Suurstoffi 41b

6343 Rotkreuz

+41 41 757 68 20

tim.weingaertner@hslu.ch

Auftraggeber

Prof. Dr. Michael Kaufmann

Suurstoffi 41b

6343 Rotkreuz

+41 41 757 68 48

m.kaufmann@hslu.ch

MANAGEMENT SUMMARY

Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern hat sich der Herausforderung angenommen, eine Lösung zur Verbesserung des Informationsmanagements im privaten Bereich zu entwickeln. Diese Forschung läuft unter dem Projekt "Intuitiv Knowledge Connectivity" und wird durch die Hasler Stiftung und der Hochschule Luzern finanziert. Der Schwerpunkt der Forschung lag bis anhin in den grundlegenden explorativen Aspekten. Die Hypothese ist, dass persönliche und kollektive Wissenskontexte durch Verknüpfung (Connectivity) von Objekten in Netzwerkstrukturen entstehen können. Beispiele dafür sind das World Wide Web oder der Google Knowledge Graph. Das Forschungsteam erkundet diese Hypothese durch Prototyping einer Web-Applikation. Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten oder der Wirtschaftlichkeit waren nicht im Fokus der Forschung. Dies ändert sich mit der vorliegenden Bachelorarbeit. In der Vorstudie zu dieser Bachelorarbeit wurde mithilfe des Lean Canvas Modells ein Geschäftsmodell rund um die IKC-Applikation entwickelt. Dieses basiert auf Annahmen. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es dem Forschungsteam eine Entscheidungsgrundlage über die Weiterentwicklung des Forschungsprojekts IKC in Richtung eines wirtschaftlichen Geschäftsmodells zu geben. Die Basis dafür soll durch die Validation des hypothetischen Geschäftsmodells geschaffen werden.

Vorgehen

Als Vorgehensrahmen für die Validierung des Geschäftsmodells dient die Lean Startup Methodik. Lean Startup ist eine Methodik zur Entwicklung von Geschäftsmodellen. Die Methodik zielt darauf ab, die Entwicklungszeit von Geschäftsmodellen durch eine Kombination aus Hypothesen-getriebene Experimenten, iterativem Vorgehen und validiertem Lernen, zu verkürzen. Eines der wichtigsten Elemente ist das Kunden-Feedback. Das Feedback über das junge Forschungsprojekt rund um die IKC-Applikation ermöglicht das messbare Lernen bezüglich der Bedürfnisse der Kunden und der Nachfrage des Marktes. Die gewonnenen Erkenntnisse führen wiederum zu einem neuen Geschäftsmodellentwicklungs-Zyklus. Als Experimente wurden zwei qualitative Befragungen ausgewählt. Diese wurden in Form von insgesamt 22 Einzelinterviews mit möglichen Kunden durchgeführt. Aus den Resultaten der Interviews konnte das hypothetische Geschäftsmodell aus der Vorstudie validiert und weiterentwickelt werden. Neben dem Geschäftsmodell hat sich auch das Lösungskonzept der IKC-Applikation weiterentwickelt. Deshalb konnte zum Schluss ermittelt werden, welche bereits vorhandenen Produkte die direkte Konkurrenz darstellen. Diese wurden in einer Konkurrenzanalyse genauer untersucht.

Ergebnis

Die anfängliche Hypothese über die IKC-Applikation mit Anwendung im privaten Bereich, hat sich nicht bestätigt. Hauptgrund dafür ist, dass im Zusammenhang mit dem Informationsmanagement fast keine Probleme auftreten. Privatpersonen arbeiten viel homogener mit ihrem IT-System. Das klassische Beispiel ist der Windows-Computer Nutzer, welcher nebenbei OneDrive und Outlook benutzt, oder der

Mac-Benutzer, der mit der iCloud und Mail arbeitet. Zudem sind die erzeugten Datenmengen im Privaten klein und werden nur schwach verteilt. Dass die Problemstellungen nicht vorhanden sind führt dazu, dass die Interviewpartner im IKC Lösungskonzept kein Problemlöser für den privaten Bereich sehen. Bestätigt werden die Problemstellungen jedoch im betrieblichen Umfeld. Das Informationsmanagement wird in Unternehmen als zu komplex bezeichnet. Ausgelöst wird die Komplexität dadurch, dass zu viele Daten in kurzer Zeit generiert und zu stark im Unternehmen verteilt werden. Im betrieblichen Umfeld werden weitere problemauslösende Rahmenbedingungen genannt. Einerseits das Bedürfnis von Unternehmen ihre Daten durch Zugriffsberechtigungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Andererseits erschwert die heterogene Arbeitsmethodik der Mitarbeiter das Informationsmanagement. Die potentiellen Kunden sind Unternehmen welche ihr Informationsmanagement verbessern wollen. Als Endbenutzer können Projektleiter, Abteilungsleiter und Manager identifiziert werden. Durch das vorgestellte Lösungskonzept, einer Art Google-Suche auf Basis von vernetzten Daten, konnten zwei Wertangebote festgestellt werden. Einerseits erhoffen sich die Interviewpartner mit der IKC-Lösung effizienter zu arbeiten. Andererseits wollen sie mehr Lern-Nutzen aus den Unternehmensdaten ziehen. Bereits bestehende Alternativen können organisatorischer oder technischer Art sein. Da das Lösungskonzept der IKC-Applikation in die Kategorie der Enterprise Search Solution fällt sind Office Delve, Google Search Appliance und StarMind direkte Produktkonkurrenten. Falls das skizzierte Lösungskonzept der IKC-Applikation sein Wertangebot einhalten kann, ist die Lösung den Interviewpartnern Median bereinigt 8.30 CHF im Monat pro Mitarbeiter wert. Grundsätzlich stellen positive Erfahrungsberichten von Unternehmen, welche die IKC-Applikation im Einsatz haben die vielversprechendste Werbung für die Interviewpartner dar. Diese werden über diverse Kanäle erwartet. So wurden Spezialisten im Bereich Informationsmanagement, Innovationsplattformen oder die Google-Suche als Kanal genannt.

Ausblick

In Hinblick auf die Transformation Forschungsprojekt-Startup gibt es noch einiges zu erledigen. Eine Innovative Lösung im Bereich des Informationsmanagements zu entwickeln, ist eine komplexe Angelegenheit. Aus diesem Grund muss die Grösse des Entwicklungsteams ausgebaut werden. Dies führt dazu das zunehmend mehr finanzielle Mittel benötigt werden. Optimal wäre, ein Unternehmen als Partner zu akquirieren, welches gleichzeitig als Prototyp-Testumgebung genutzt werden kann. Basierend auf der vorliegenden Arbeit können zukünftige Bachelor- oder Masterarbeiten weitere Abklärungen im Bereich der technischen Möglichkeiten oder der rechtlichen Dimensionen tätigen.

Schlagwörter: Lean Canvas, Lean Startup, Intuitive Knowledge Connectivity, Enterprise Search Solution

VORWORT

Das Vollzeitstudium in Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Luzern ist eine herausfordernde Ausbildung. Das Studium verlangt hohes Engagement von den Studenten, bietet dafür viele Freiheiten und Möglichkeiten. So hat mir das dreijährigen Studium erlaubt, weiterhin Leistungssport im Rudern auf hohem Niveau auszuführen, bis hin zur Repräsentation der Schweiz an den Studentenweltmeisterschaften 2014 in Frankreich und 2016 in Polen. Diese Doppelbelastung aus Studium und Sport war nicht immer einfach und erforderte durchgängig ein gutes Zeitmanagement und Selbstdisziplin.

Die erworbenen Fähigkeiten und das aufgebaute Wissen aus dem Studium konnte ich kombiniert in dieser Arbeit zusammenführen. Die Möglichkeit einen Teil an das Forschungsprojekt Intuitiv Knowledge Connectivity beizutragen zu dürfen, wurde durch meinen Auftraggeber Herrn Prof. Dr. Michael Kaufmann ermöglicht. Für dies möchte ich mich herzlichst bei ihm bedanken. Auch bei meinem Betreuer, Herrn Tim Weingärtner, möchte ich mich bedanken. Seine wertvollen Ratschläge und kritischen Anregungen haben mir stets die Augen geöffnet und waren wegweisend während der Arbeit. Bei meinen Interviewpartnern/innen bedanke ich mich für das gelernte Wissen rund um das mögliche Geschäftsmodell der IKC-Applikation. Zum Schluss möchte ich auch meiner Familie und Freunden danken, welche mir bei der Korrektur der Arbeit halfen. Speziell zu erwähnen ist dabei meine Schwester, Janine Stadelmann, welche das Titelbild für meine Arbeit gezeichnet hat.

Ich bin überzeugt, dass die vorliegende Bachelorarbeit meinem Auftraggeber und dessen Forschungsteam eine fundierte Übersicht darüber bietet, in welche Richtung sich das Forschungsprojekt IKC weiterentwickeln muss, um die nächsten Schritte der Transformation zu einem erfolgreichen Startup einleiten zu können.

Allen Lesern wünsche ich eine spannende und lehrreiche Lektüre.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	3
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Methodik zur Entwicklung eines Geschäftsmodells	5
2.1.1	Lean Startup Methode	5
2.1.2	Bauen-Messen-Lernen Prozess	6
2.1.3	Anwendung von Bauen-Messen-Lernen auf Hypothesen	7
2.1.4	Optimale Durchführung des Lean Startup Zyklus	8
2.2	Lean Canvas Modell	9
2.2.1	Problemstellung	10
2.2.2	Kundensegmente	10
2.2.3	Alleinstellungsmerkmal (Wertangebot)	12
2.2.4	Lösung	12
2.2.5	Bestehende Alternativen	12
2.2.6	Kanäle	14
2.2.7	Einnahmequellen	14
2.2.8	Kostenstruktur	14
2.2.9	Kennzahlen	15
2.2.10	Unfairer Vorteil	16
3	Methodologie (empirischer Teil)	17
3.1	Methodisches Vorgehen	17
3.2	Qualitative Befragung	19
3.2.1	Wahl der Interviewmethode	19
3.2.2	Wahl der Interviewpartner	20
3.2.3	Interview Leitfaden	22
3.2.4	Validierung Lean Canvas	23
3.3	Konkurrenzanalyse	23
3.4	Projektplanung und -kosten	25
4	Auswertung erste qualitative Befragungsrunde	26
4.1	Problemstellung	27
4.1.1	B2C	27
4.1.2	B2B	27
4.2	Lösung	28
4.2.1	B2C	28
4.2.2	B2B	29

4.3	Kundensegmente	31
4.3.1	Persona Andreas Vogel, 24, ledig, Student	31
4.3.2	Persona Bernhardt Egger, 35, verheiratet, Familienvater, Manager	32
4.3.3	Early Adopter B2C.....	33
4.4	Wertangebot	33
5	Auswertung zweite qualitative Befragungsrunde.....	35
5.1	Validation der ersten Befragungsrunde	35
5.1.1	Problemstellung	35
5.1.2	Lösung.....	36
5.2	Bestehende Alternativen.....	37
5.2.1	Organisatorische Alternativen.....	38
5.2.2	Technische Alternativen	38
5.3	Kanäle.....	39
5.3.1	Google-Suche.....	39
5.3.2	Innovation Plattformen und Berater/Spezialisten	40
5.3.3	Bewertung und Vermittlung.....	41
5.4	Einnahmequellen.....	41
5.5	Zusätzliche Erkenntnisse	42
6	Auswertung Konkurrenzanalyse	43
6.1	Office Delve	44
6.1.1	Lösung.....	44
6.1.2	Preis und Verbreitung.....	44
6.2	Google Enterprise Search	45
6.2.1	Lösung.....	45
6.2.2	Preis und Verbreitung.....	46
6.3	Starmind	46
6.3.1	Lösung.....	47
6.3.2	Preis und Verbreitung.....	48
6.4	Marktstrategie der direkten Konkurrenz	48
6.5	Zusätzliche Erkenntnisse	49
6.5.1	Kostenstruktur	50
6.5.2	Unfairer Vorteil.....	50
7	Diskussion und Ausblick	51
7.1	Schlussfolgerung im Hinblick auf die Forschungsfrage und die Zielerreichung	51
7.2	Kritische Reflexion	53
7.3	Ausblick.....	55

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Erste Version des Lean Canvas für das Forschungsprojekt IKC.....	2
Abbildung 2: Übersicht über die Bachelorarbeit.....	3
Abbildung 3: Bauen-Messen-Lernen Prozess.....	6
Abbildung 4: Lerngeschwindigkeit unterschiedlicher Lerninstrumenten im Vergleich	7
Abbildung 5: Faktoren für die optimale Durchführung des Bauen-Messen-Lernen Prozess.....	8
Abbildung 6: Lean Canvas Abwandlung der Hochschule Luzern.....	9
Abbildung 7: Segmentierung der Kunden nach Merkmalen.....	10
Abbildung 8: Unterschied zwischen Marktsegment und Persona	11
Abbildung 9: Übersicht über die Wettbewerbsstrategien	13
Abbildung 10: Kennzahlen Dashboard für ein Startup.....	15
Abbildung 11: Risikominderung durch Prüfung der wirtschaftlichen Faktoren.....	17
Abbildung 12: Übersicht über den Einsatz der generierten Erkenntnisse und der Literaturanalyse ...	18
Abbildung 13: Methoden der qualitativen Befragung	19
Abbildung 14: Übersicht über die Interviewleitfäden.....	22
Abbildung 15: Konkurrenz Arten und Fokus der Analyse.....	23
Abbildung 16: Projektmanagement Methode für das Bachelorarbeitsprojekt	25
Abbildung 17: Persona Andreas Vogel repräsentiert ein Kunde aus dem B2C-Segment	31
Abbildung 18: Persona Bernhardt Egger repräsentiert ein Kunde aus dem B2B-Segment	32
Abbildung 19: Ermittelte bestehende technische Alternativen.....	43
Abbildung 20: Benutzeroberfläche von Office Delve	44
Abbildung 21: Google Search Appliance Benutzeroberfläche	45
Abbildung 22: Google Search Appliance Server	46
Abbildung 23: Benutzeroberfläche von Starmind	47
Abbildung 24: Übersicht über die Wettbewerbsstrategie der Konkurrenz	48
Abbildung 25: Validiertes Lean Canvas rund um die IKC-Applikation.....	51
Abbildung 26: Abgrenzung der Forschungsarbeit in der Bachelorarbeit.....	54

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Kanalphasen und ihre Funktionen	14
Tabelle 2: Übersicht Interviewpartner der ersten qualitativen Befragung	20
Tabelle 3: Übersicht Interviewpartner der zweiten qualitativen Befragung	21
Tabelle 4: Zielerreichungsgrade für die Validierung durch die qualitativen Befragungen	23
Tabelle 5: Fiktive Projektkostenrechnung für das Bachelorarbeitprojekt	25
Tabelle 6: B2B Validierung der Lean Canvas Hypothesen durch die Kundeninterviews.....	26
Tabelle 7: B2C Validierung der Lean Canvas Hypothesen durch die Kundeninterviews.....	26
Tabelle 8: Validation ob die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde zutreffen.....	35
Tabelle 9: Validation ob das Lösungskonzept aus der ersten Befragungsrunde zutrifft.....	36
Tabelle 10: Kanäle über welche die Interviewpartner nach einer Lösung wie IKC suchen würden	39
Tabelle 11: Übersicht über die Lizenzpreisvorstellung der Interviewpartner	41

INTERVIEWVERZEICHNIS

Interview 1	Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Alpha	14.03.2017
Interview 2	Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Alpha	16.03.2017
Interview 3	Student, Master Medizin, Beta	18.03.2017
Interview 4	Manager, Modernization Solution Center, Gamma	18.03.2017
Interview 5	Manager, Head of Top Range Business, Delta	24.03.2017
Interview 6	Manager NoE Mechanics, Projektleiter, Gamma	29.03.2017
Interview 7	Regional Manager, Wartung und Reparatur, Epsilon	05.04.2017
Interview 8	Student, Bachelor Maschinenbau, Alpha	08.04.2017
Interview 9	Assistenz- und Förderprofessor, Beta	24.04.2017
Interview 10	Rechtsanwalt, Zeta	25.04.2017
Interview 11	Leiter IT intern, Eta	25.04.2017
Interview 12	Data Scientist, Theta	26.04.2017
Interview 13	Leiter Risk Management Credit, Iota	27.04.2017
Interview 14	Geschäftsführer, Kappa	28.04.2017
Interview 15	Senior IT Expert, Lambda	04.05.2017
Interview 16	Leiter Marketing und Kommunikation, My	04.05.2017
Interview 17	Digital Analytics Consultant, Ny	04.05.2017
Interview 18	Senior Software Engineer, Xi	05.05.2017
Interview 19	CEO, Omikron	08.05.2017
Interview 20	Teamleiter Business Analyst, Pi	09.05.2017
Interview 21	Teamleiter Dienste Finanzen, Rho	11.05.2017
Interview 22	Projektleiter Forschung, Sigma	15.05.2017

1 EINLEITUNG

Menschen und Maschinen generieren von Jahr zu Jahr mehr Daten als je zuvor. Dies führt unweigerlich zu einer Datenflut. Die resultierende, riesige Datenmenge, auch «Big Data» genannt, ist zu gross, zu heterogen, zu schnelllebig, um sie mit den heutigen Applikationen im Bereich der Datenverarbeitung intuitiv und wissensbasiert nutzen zu können. Die aktuellen Strategien und Studien im Bereich Big Data zielen vor allem auf die Datenanalyse, um das Wertschöpfungspotential von Big Data im Business-to-Business (B2B) zugänglich zu machen. Die einzelnen Internet-Benutzer als Privatpersonen, welche mit den gleichen Problemen zu schaffen haben, werden noch zu wenig berücksichtigt. Hier spricht man von Business-to-Customer (B2C). Im Bereich des Datenmanagements gibt es seit längerem Konzepte für B2B, welche analog auch in den B2C Markt übertragen werden könnten. Ein Beispiel dazu ist die föderative virtuelle Integration heterogener Daten, welche im Geschäftsumfeld seit Jahren praktiziert wird, und analog für die Integration von Cloud-Services für Privatpersonen umgesetzt werden könnte (Kaufmann, et al., 2016, S. 1-2).

1.1 Ausgangslage

Das Forschungsprojekt Intuitive Knowledge Connectivity (IKC), finanziert durch die Hasler-Stiftung und der Hochschule Luzern, hat sich dieser Herausforderung angenommen. Gemeinsam forschen sie an einer Lösung, wie man Einzelpersonen Übersicht in ihren eigenen, immer grösser werdenden Datenraum, hineinbringen kann, und wie dieser mit anderen geteilt werden kann (shared spaces). Dies wird ermöglicht, indem Daten sogenannten *Wissenskontexten* sinngebend eingeordnet werden. Ein Beispiel dafür ist die Strukturierung von Dateien in Ordnern, was aber im Zeitalter der unzähligen Cloud-Services nicht mehr direkt möglich ist. Ziel des Forschungsprojektes ist, solche Wissenskontexte plattformübergreifend möglichst intuitiv herstellen zu können (Kaufmann, et al., 2016, S. 2).

Der Schwerpunkt der Forschung lag bis anhin mehr in den grundlegenden explorativen Aspekten. Die Hypothese ist, dass persönliche und kollektive Wissenskontexte durch Verknüpfung (Connectivity) von Objekten in Netzwerkstrukturen entstehen. Beispiele dafür sind das World Wide Web, Wikipedia, Soziale Medien und der Google Knowledge Graph. Das Forschungsprojekt erkundet diese Hypothese durch synthetische Evaluation in Form von Prototyping. Dazu wird ein Prototyp in Form einer Web-Applikation entwickelt. Dieser Proof-of-Concept ist zwar noch weit von einer intuitiven, plattformübergreifenden und teil-automatisierten Wissensmanagement Lösung entfernt, bietet jedoch bereits erste Ansätze in diese Richtung. Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit oder Risikomanagements waren bis jetzt nicht im Fokus dieser Grundlagenforschung.

In der Vorstudie wurde für das Forschungsprojekt IKC eine erste Version eines Lean Canvas's erstellt. Dieses wurde zusammen mit dem Auftraggeber und einem Projektmitarbeiter in einem zweistündigen Workshop erarbeitet. Nachfolgend ein Ausschnitt aus dem erarbeiteten Lean Canvas.

Abbildung 1: Erste Version des Lean Canvas für das Forschungsprojekt IKC

Quelle: Anhang A

Im Workshop zur Erarbeitung des Lean Canvas wurde mit Papier und Stift gearbeitet. Zur Weiterverwendung wurde das Ganze digitalisiert. Die gelben Rechtecke stellen somit Klebezettel dar, welche in einer ersten Phase in Einzelarbeit an das Lean Canvas Plakat gehängt wurden. Bis auf wenige Ausnahmen, basieren alle Klebezettel auf Vermutungen der Workshop Teilnehmer. In einer zweiten Phase wurde in Gruppenarbeit versucht, eine erste Bewertung bezüglich der Richtigkeit der Vermutungen vorzunehmen. Grüne Haken bedeuten, dass stark von der Richtigkeit der Vermutung ausgegangen wird. Rote Fragezeichen bedeuten, dass man sich nicht sicher ist.

Was auf den ersten Blick auffällt: Den Workshop Teilnehmern war bewusst, wie die Kostenstruktur aussieht, welche Problemstellungen gelöst werden sollen, was die Lösung beinhaltet, welche Kennzahlen generiert werden und über welche Kanäle das zukünftige Produkt vertrieben werden kann. Es herrschte eine Unsicherheit darüber, ob das angedachte Produkt ein Wertangebot für potentielle Kunden darstellt, wie der potentielle Kunde überhaupt aussieht und ob dieser bereit ist, dafür etwas zu bezahlen. Gerade diese Erkenntnis war sehr wertvoll, da somit die Zielsetzung der Bachelorarbeit und die Priorisierung der Unterfragen definiert werden konnte.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Weiterentwicklung des Forschungsprojekts IKC in Richtung eines wirtschaftlichen Geschäftsmodells erstellt. Dies im Sinne von Herrn Kaufmann, welcher der Auftraggeber ist. Mithilfe einer Literaturanalyse, qualitative Befragungen und einer Konkurrenzanalyse, soll das auf Annahmen basierende Lean Canvas Modell aus der Vorstudie validiert werden. Nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die durchzuführenden Tätigkeiten:

Abbildung 2: Übersicht über die Bachelorarbeit

Aus der Zielsetzung wurde folgende Hauptforschungsfrage definiert:

Wie sieht ein potenzielles Geschäftsmodell nach Lean Canvas für die Ergebnisse des Forschungsprojekts Intuitive Knowledge Connectivity (IKC) aus?

Diese Hauptfragestellung soll mithilfe folgenden Unterfragen beantwortet werden:

1. Wie sehen die potenziellen Kundengruppen aus?
2. Welches Wertangebot bietet die in IKC skizzierte Lösung für diese Kundengruppen?
3. Welche bestehenden Alternativen gibt es bereits?
4. Wie könnte eine Einnahmequelle generiert werden?
5. Wie könnte Werbung für das Produkt gemacht werden?

Die Nummerierung der Unterfragen stellt sogleich die Reihenfolge der Erarbeitung und die Priorisierung durch den Auftraggeber dar. Mithilfe der Beantwortung der oben genannten Fragen soll am Ende des Bachelorarbeitsprojektes ein auf Fakten basiertes und validiertes Lean Canvas Modell resultieren.

1.3 Aufbau der Arbeit

Theoretische Grundlagen: Innerhalb des Theorieteils werden die Grundlagen für das Verständnis für den Entwicklungsprozess von der Start-up Idee bis zu einem wirtschaftlichen Geschäftsmodell, erarbeitet. Diese Grundlagen sind wichtig, da in der Literatur das Vorgehen und die unterschiedlichen Werkzeuge beschrieben werden, welche im empirischen Teil zum Einsatz kommen. Der Fokus wird auf folgenden Themen liegen:

- Methodik zur Entwicklung eines Geschäftsmodells: Lean Startup
- Werkzeug für die Entwicklung eines Geschäftsmodells: Lean Canvas Modell

Empirischer Teil: Nach den theoretischen Grundlagen geht es darum, dass auf Annahmen basierte Lean Canvas aus der Vorstudie Schritt für Schritt zu validieren. Dazu werden zwei qualitative Befragungsrunden mit potentiellen Benutzern und eine Konkurrenzanalyse durchgeführt. Im Kapitel Methodologie wird das methodische Vorgehen und die gewählte Reihenfolge der Tätigkeiten erläutert. Weiter wird die Wahl der Interviewpartner, der Aufbau des Interviewleitfadens und der Inhalt der Konkurrenzanalyse begründet. Alle gewonnenen Erkenntnisse werden einerseits in Prosaform, nach den Bausteinen des Lean Canvas Modells strukturiert, dokumentiert. Andererseits werden die Resultate übersichtlich in einem Lean Canvas Modell festgehalten. Im letzten Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet. Abschliessend folgt eine kritische Reflexion des Bachelorarbeitprojekts und einen Ausblick für das weitere Vorgehen.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet, welche für den Teil Methodik benötigt werden. Im Mittelpunkt steht eine Methodik für die Entwicklung eines erfolgreichen Geschäftsmodells, sowie ein Modell für eine gemeinsame Sprache in der Beschreibung und Visualisierung während diesem Entwicklungsprozess.

2.1 Methodik zur Entwicklung eines Geschäftsmodells

In der heutigen Zeit sind die Hürden für Innovation so klein wie noch nie. Mit dem Aufkommen des Internets, Cloud-Computing und Open-Source-Software sind die Kosten für die Entwicklung von Produkten auf einem Allzeittief. Allerdings haben sich die Methoden zur Entwicklung erfolgreicher Startups nicht markant weiterentwickelt. Die meisten Startups scheitern an ihrem Versuch erfolgreich zu sein. Eine weitaus interessantere Tatsache als das mehrheitliche Scheitern ist, dass zwei Drittel der erfolgreichen Startups ihre initialen Pläne für die Geschäftsidee während der Anfangsphase drastisch geändert haben. Das heisst der Unterschied von erfolgreichen zu nicht erfolgreichen Startups muss nicht unbedingt ein besserer Anfangsplan sein. Vielmehr ist es die Fähigkeit, diesen Plan laufend anzupassen, bevor einem die Ressourcen auslaufen. Diese Wandlungsfähigkeit basierte bisher eher auf Glück, Bauchgefühl oder Intuition. An der Beseitigung des zufälligen Erfolges von Startups setzt die Methodik von Lean Startup an (Maurya, 2012, Kapitel: What Is Running Lean?). Dieser Grundgedanke unterstreicht Eric Ries (2017) als Begründer der Lean-Startup-Methode folgendermassen: "Startup success can be engineered by following the process, which means it can be learned, which means it can be taught" (Ries, theleanstartup, 2017).

2.1.1 Lean Startup Methode

Der Name der Lean-Startup-Methode ist abgeleitet von der Lean-Manufacturing-Revolution, auch schlanke Produktion genannt, welche für Toyota von den beiden Japanern Taiichi Ohno und Shigeo Shingo entwickelt wurde (Maurya, 2012. Kapitel: Lean Startup). Der Begriff Lean wird fälschlicherweise häufig mit billig sein gleichgesetzt. Vielmehr geht es jedoch darum, Verschwendungen zu meiden und effizienter mit Ressourcen umzugehen. Hierzu muss angemerkt werden, das die erste Interpretation nicht komplett irreführend ist, da Geld zu den Ressourcen gehört. Der Fokus bei der Optimierung liegt jedoch auf der Ressource mit der grössten Knappheit: der Zeit. Schlankes Denken hat bereits einen enormen Wandel in den Fertigungssystemen und Wertschöpfungsketten ausgelöst. Zu den Grundsätzen dieser Methode gehören die Nutzbarmachung von Wissen, die Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, Just-in-time-Produktion, Bestandskontrolle und die Beschleunigung von Durchlaufzeiten. Das Lean Startup Konzept übernimmt diese Grundsätze auf den Kontext, in dem Entrepreneurere agieren, die ihre Fortschritte anders beurteilen sollten als in anderen Unternehmensbereichen. Unter Fortschritt wird in der Lean Startup Methode validiertes Lernen

2.1.3 Anwendung von Bauen-Messen-Lernen auf Hypothesen

Der Lean Startup Zyklus kann auf mehr als nur Produkte und Dienstleistungen angewendet werden. Der Zyklus bietet die idealen Rahmenbedingungen für die Validation hypothetischer Geschäftsmodelle. Mit der Gestaltung und Durchführung von Experimenten können Hypothesen überprüft werden. Wichtig ist, die entscheidendsten Hypothesen welche die Geschäftsidee scheitern lassen könnten, als erstes zu überprüfen. Ein Anwendungsfall könnte folgendermassen aussehen.

Bauen: Interviews, Beobachtungen und Experimente, um die ursprünglichen Annahmen zum Geschäftsmodell zu testen, welches von einem konzeptuellen Prototyp abgeleitet ist.

Messen: Was bei dem Experiment tatsächlich passiert ist, verglichen mit dem was erwartet wurde.

Lernen: Ob und warum bestimmte Bausteine des Lean Canvas Modells hinzugefügt, entfernt oder verändert werden müssen (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2015, S. 186).

Während der Anfangsphase ist die Geschwindigkeit, mit der man lernt entscheidend. In dieser Phase ist die Unsicherheit am höchsten. Man weiss nicht, ob die Kunden sich für die Lösung, die Probleme oder das Wertangebot interessieren. Deshalb ist es wichtig, dass die ersten Experimente schnell durchführbar sind und ein Maximum an Lerneffekt mit sich bringen. So können frühzeitig rasche Anpassungen vorgenommen werden. Die folgende Abbildung zeigt die Geschwindigkeit verschiedener Lerninstrumente auf (S. 208).

Abbildung 4: Lerngeschwindigkeit unterschiedlicher Lerninstrumenten im Vergleich

Quelle: (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2015, S. 208)

Sieht man die Lerngeschwindigkeit als Erfolgsfaktor bei der Hypothesen Überprüfung, empfiehlt es sich nicht mit der Erstellung eines Businessplans oder die Durchführung einer Marktforschungsstudie zu Beginnen. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt durchaus sinnvoll sein (S.208).

2.1.4 Optimale Durchführung des Lean Startup Zyklus

Was jedoch oft vergessen wird, ist der Fokus auf die Idee. Um ein Zyklus optimal durchlaufen zu können, werden alle drei Faktoren - Zeit, Geschwindigkeit und Fokus – benötigt. Das folgende Diagramm zeigt auf, was passiert, wenn nicht alle Faktoren vorhanden sind:

Abbildung 5: Faktoren für die optimale Durchführung des Bauen-Messen-Lernen Prozess
In Anlehnung an: (Maurya, 2012, Kapitel: Maximize for Speed, Learning and Focus)

Geschwindigkeit und Fokus: Schnelle Bauen-Messen-Lernen Zyklen und eine starke Fokussierung auf die Idee erinnern an die Situation, wenn ein Hund sein eigenes Hinterteil jagt. Man verbraucht viel Energie für wenig bis keine Resultate.

Lernen und Fokus: Man ist auf das Richtige fokussiert und lernt darüber, jedoch fehlt die entsprechende Geschwindigkeit. Diese Konstellation birgt zwei Gefahren: Entweder laufen die Ressourcen zu früh aus oder die Konkurrenz überholt einen.

Geschwindigkeit und Lernen: Lernt man viel und stimmt die Geschwindigkeit, ist jedoch nicht fokussiert, läuft man Gefahr in die sogenannte "Früh-Optimierungsfalle" zu laufen. Beispiele für zu frühe Optimierungen sind, wenn die Server skaliert werden obwohl keine Benutzer vorhanden sind oder wenn die Landingpage optimiert wird, wenn noch gar kein funktionierendes Produkt vorhanden ist (Maurya, 2012, Kapitel: Maximize for Speed, Learning and Focus).

2.2 Lean Canvas Modell

Osterwalder (2011) definiert den Begriff Geschäftsmodell folgendermassen: "Ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nach dem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und erfasst" (S. 18). Zu viele Gründer tragen ihre Geschäftsmodell-Hypothesen in ihren Köpfen, anstatt sie möglichst schnell niederzuschreiben und mit anderen Personen zu teilen. Traditionell wurden dazu Geschäftspläne entwickelt. Die Entwicklung eines Geschäftsplans ist zwar eine gute Übung für den Gründer, jedoch sehr zeitaufwendig und mehrheitlich auf Annahmen aufgebaut. Der eigentliche Gedanke dahinter, das Fördern von Gespräche mit anderen Personen, kommt dabei oft zu kurz. Zusätzlich resultiert am Ende oft ein Plan, welcher nicht mehr viel von der Wirklichkeit widerspiegelt. Ein weniger starres und statisches Gestaltungshilfsmittel als der klassische Geschäftsplan, stellt das Lean Canvas Modell dar (Maurya, 2012, Kapitel: Capture Your Business Model Hypotheses).

Abbildung 6: Lean Canvas Abwandlung der Hochschule Luzern
In Anlehnung an: (HSLU, online)

Das Lean Canvas ist eine Ableitung von Ash Maurya am ursprünglich von Alexander Osterwalder entwickelten Business Model Canvas. Das Original Business Model Canvas konzentriert sich stark auf die interne Leistungserstellung. Dabei wird stark auf die Fragestellung fokussiert, wie die Leistungserstellung gemacht werden soll. Das Lean Canvas hingegen wurde extra für Startups mit der Lean Startup Philosophie als Grundgedanken angepasst. Im Zentrum steht die Frage "warum" mit den Bausteinen Problem, Lösung, bestehende Alternativen und unfairer Vorteil (HSLU, 2017). Nachfolgend werden alle Bausteine des Lean Canvas Modells erklärt. Die gewählte Kapitelreihenfolge entspricht der von Maurya (2012) empfohlenen Bearbeitungsreihenfolge für das Lean Canvas (Kapitel: Solution).

2.2.1 Problemstellung

Im Kasten Problemstellung werden alle Probleme aufgelistet, welche die möglichen Kunden haben. Probleme beschreiben was die Kunden vor, während oder nach dem erledigen einer Aufgabe bekümmert oder was den Kunden davon abhält eine Aufgabe zu erledigen. Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith (2015) unterscheiden drei Arten von Kundenproblemen um die Kunden besser zu verstehen. Diese Problemarten werden nachfolgend beschrieben.

Unterwünschte Ergebnisse, Schwierigkeiten und Merkmale: Funktionale Probleme: Eine Lösung funktioniert nicht, wie sie gedacht wäre oder hat negative Nebenwirkungen; soziale Probleme: wenn ich das tue, stehe ich schlecht da; emotionale Probleme: ich fühle mich unwohl, wenn ich die Lösung anwende oder zusätzliche Probleme auftauchen: Zusätzliche Zeit aufzuwenden sehe ich als Verschwendung. Beispiele für unerwünschte Merkmale können sein: Die Benutzeroberfläche des Programms ist nicht intuitiv oder Velofahren im Fitnesscenter ist langweilig.

Hindernisse: In diese Sparte gehören alle Probleme, welche den Kunden davon abhalten eine Aufgabe zu beginnen oder deren Erledigung ausbremsen. Zum Beispiel wenn der Kunde sagt, er habe keine Zeit für die Erledigung der Aufgabe oder er könne sich die bestehende Alternativen nicht leisten.

Risiken (unerwünschte Potentielle Ergebnisse): Hier sind Probleme platziert, welche durch Risiken ausgelöst werden. Beispiele können sein: Verlust der Glaubwürdigkeit bei der Anwendung einer Lösung oder Angst vor einer katastrophalen Sicherheitslücke (S. 14).

2.2.2 Kundensegmente

Der Baustein Kundensegmente dient dazu, den möglichen Kundenstamm in Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften wie Bedürfnisse, Verhaltensweisen oder anderen Merkmalen zu unterteilen. Die Kundensegmentbildung nach Merkmalen wird im nachfolgendem Diagramm beispielhaft dargestellt.

Abbildung 7: Segmentierung der Kunden nach Merkmalen
In Anlehnung an: (Fleig, 2017)

Wichtig dabei ist, dass man eine bewusste Entscheidung darüber trifft, welche Kundensegmente bedient und welche ignoriert werden sollen. Ist diese Entscheidung getroffen, lässt sich ein Geschäftsmodell besser anhand der Kundenwünsche gestalten (Osterwalder & Pigneur, 2011, S. 24-25). Neben der klassischen Kundensegmentierung, gibt es das Persona-Modell. Personae sind hypothetische Profile von möglichen Kunden, welche die angebotene Lösung nutzen oder nutzen sollen. Eine Persona besitzt einen Namen, ein Alter, ein Geschlecht, ein Bild, ein Verhalten, Herausforderungen und Ziele. Personae dienen im Wesentlichen dazu, die Kommunikation im Produktentwicklungsprozess zu erleichtern, da sich jeder einen typischen Kunden vorstellen kann (Weingärtner, 2015, Kapitel: Persona Tool). Im nachfolgenden Diagramm wird der Unterschied von einem Kundensegment und einer Persona dargestellt.

Abbildung 8: Unterschied zwischen Marktsegment und Persona
 In Anlehnung an: (Goodwin, 2009, S. 237)

Early Adopter

Der Begriff Early Adopter wurde populär durch das Buch "Crossing the Chasm", in welchem es um die Nutzung von neuen High-Tech Produkten geht. Zu Deutsch "Früh-Anwender" sind die Early Adopter die ersten Nutzer von technischen Produkten. Sie sind vom Nutzwert des Produkts überzeugt und setzten es bereits im Alltag ein, obwohl das Produkt womöglich noch Kinderkrankheiten besitzt. Durch ihre Überzeugung geleitet, helfen sie mit, das Produkt mit Rückmeldungen weiterzuentwickeln und sind genau deswegen so wertvoll für das Unternehmen (DieProduktMacher, online).

2.2.3 Alleinstellungsmerkmal (Wertangebot)

Das Wertangebot beschreibt den Grund, weshalb Kunden sich eher dem einen Unternehmen zuwenden als dem anderen. Dabei werden bestehende Kundenprobleme gelöst oder Kundenbedürfnisse befriedigt. Manche Wertangebote stellen ein innovatives und durchschlagendes Angebot dar. Andere ähneln bereits bestehenden Marktangeboten, verfügen jedoch zusätzliche Eigenschaften oder Merkmale (Osterwalder & Pigneur, 2011, S. 26). Im Bereich von Webanwendungen können von Osterwalder & Pigneur (2011) folgende Differenzierungsmerkmale identifiziert werden:

Anpassung an Kundenwünsche: Massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die auf Bedürfnisse individueller Kunden oder Kundensegmente abgestimmt sind, schöpfen Wert. Das Konzept der Massenanpassung und der Mitbeteiligung von Kunden nimmt stetig an Bedeutung zu.

Anwenderfreundlichkeit: Etwas leichter bedienbar zu machen kann eine grundlegende Wertschöpfung darstellen. Ein gutes Beispiel dafür ist Apple mit dem iPod und iTunes. Den Kunden wurde für diese Zeit einen beispiellosen Komfort beim Suchen, Kaufen, Downloaden und Hören von Musik geboten.

Kostenreduktion: Die Kosten des Kunden zu minimieren ist eine der wichtigsten Methoden der Wertschöpfung (S.27-28).

2.2.4 Lösung

In diesem Baustein werden die Lösungen für die identifizierten Problemstellungen aufgelistet. Solange jedoch die Probleme noch ungetestet sind, ist es sehr häufig der Fall, dass diese nach wenigen Kundeninterviews bereits neu priorisiert oder komplett durch neue Probleme ersetzt werden. Aus diesem Grund empfiehlt Maurya (2012) sich nicht auf eine bestimmte Lösung zu fokussieren. Für den Anfang ist es besser, für jede Problemstellung die einfachste zu bauende Lösungsvariante zu wählen (Kapitel: Solution).

2.2.5 Bestehende Alternativen

Im "Bestehenden Alternativen" Kasten wird beschrieben, wie die Probleme aus dem Problemstellungskasten heute von den Kunden adressiert werden. Wenn nicht gerade ein brandneues Problem gelöst werden soll (unwahrscheinlich), gibt es für die meisten Probleme bereits existierende Lösungen. Sehr oft sind diese Konkurrenzlösungen nicht auf den ersten Blick erkennbar. Zum Beispiel ist die grösste Alternative für online Kollaboration-Software nicht eine weitere raffiniertere Software, sondern die gute alte E-Mail. Einfach nichts gegen die vorhandenen Probleme zu unternehmen, ist durchaus auch eine Möglichkeit, solange die Probleme nicht zu akut sind (Maurya, 2012, Kapitel: Problem and Customer Segments).

Konkurrenzprodukte

Konkurrenz Produkte sind Lösungen, welche die Probleme der Benutzer bereits heute versuchen zu beheben und somit die Konkurrenz darstellen. Sich über die Konkurrenz zu informieren hat mehrere Vorteile. Nach Porter (2008) sollen unter anderem folgende Fragen geklärt werden: Welches sind die Antriebskräfte für den Wettbewerb der gewählten Branche, wie wird sich die Branche entwickeln, welche Massnahmen ergreift die Konkurrenz und wie werde ich darauf reagieren? Aus diesem Grund ist es wichtig, ein Grundkonzept über die eigene Wettbewerbsstrategie zu definieren. (S. 23). Die zu unterscheidenden Wettbewerbsstrategien von Porter (2008) werden im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 9: Übersicht über die Wettbewerbsstrategien

In Anlehnung an: (Bruhn, 2010, S. 76)

Strategie der Qualitätsführerschaft: Zielt darauf, Leistungs- bzw. Qualitätsvorteile (Serviceleistungen, Produktqualität) auf dem Gesamtmarkt anzubieten.

Strategie der aggressiven Kostenführerschaft: Ist darauf ausgerichtet, den Gesamtmarkt durch beispielsweise Standardisierung, Verfahrensinnovation oder neue Technologien zu nutzen und diese in Form von Niedrigpreisen an die Konsumenten weiterzugeben.

Strategie der selektiven Qualitätsführerschaft: Der Fokus wird auf einen bestimmten Teilmarkt gelegt, welcher von grossen Unternehmen vernachlässigt wird. Durch besondere Leistungen (Spitzenprodukte, hohes Services-Niveau, individuelle Beratung) erwirbt das Unternehmen Wettbewerbsvorteile, die höhere Preise rechtfertigen.

Strategie der selektiven Kostenführerschaft: Setzt den Schwerpunkt ebenfalls auf einen bestimmten Teilmarkt, auf dem die Unternehmensleistung besonders günstig angeboten werden kann. Bringt ein höheres Risiko mit sich, von Anbietern mit noch günstigeren Kostenstrukturen im Preis unterboten zu werden (Bruhn, 2010, S. 75-76).

2.2.6 Kanäle

Im Baustein Kanäle gilt es zu beschreiben, wie das Wertangebot den verschiedenen Kundensegmenten vermittelt werden kann. Ein Kanal beinhaltet fünf Phasen. Der jeweilige Kanal kann einzelne oder alle Phasen abdecken. In der folgenden Tabelle werden die Phasen beschrieben.

Tabelle 1: Kanalphasen und ihre Funktionen

Kanalphase	Beschreibung der Funktion
1. Aufmerksamkeit	Wie lenken wir die Aufmerksamkeit auf die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens?
2. Bewertung	Wie helfen wir unseren Kunden, das Wertangebot unseres Unternehmens zu bewerten?
3. Kauf	Wie ermöglichen wir es den Kunden, spezifische Produkte und Dienstleistungen zu kaufen?
4. Vermittlung	Wie vermitteln wir den Kunden ein Wertangebot?
5. Nach dem Kauf	Wie unterstützen wir die Kunden auch nach dem Kauf?

In Anlehnung an: (Osterwalder & Pigneur, 2011, S. 31)

Dem Unternehmen stehen verschiedene Möglichkeiten zum Aufbau der Kanäle zur Verfügung. Entweder werden die Kunden durch eigene Kanäle, durch Partnerkanäle oder durch eine Mischung aus beiden bedient. Die eigenen Kanäle können dabei entweder direkt, beispielsweise interne Verkaufsabteilungen oder eine Webseite, oder indirekt sein, beispielsweise Einzelhandelsfilialen. Partnerkanäle sind immer indirekt und bieten viele verschiedene Möglichkeiten: Grosshandel, Einzelhandel, Webseiten des Partners, etc. (Osterwalder & Pigneur, 2011, S. 31).

2.2.7 Einnahmequellen

Der Baustein Einnahmequelle repräsentiert gewissermassen die Realisierbarkeit des Geschäftsmodells. Viele Startups schieben die Preisfrage bezüglich ihrer Lösung hinaus, um beispielsweise Missstimmung mit potentiellen Kunden zu vermeiden oder weil sie denken, ihre Lösung sei noch nicht bereit um Einnahmen zu generieren. Dieser Ansatz verzögert einerseits die Validation des risikoreicheren Teiles des Lean Canvas Modells. Andererseits kann der Mangel der Zahlungsbereitschaft, bzw. des Engagements des Kunden schädlich für das optimale Lernen sein. (Maurya, 2012, Kapitel: Revenue streams)

2.2.8 Kostenstruktur

Die Kostenstruktur zeigt die Kosten auf, welche bei der Umsetzung des im Lean Canvas skizzierten Geschäftsmodell anfallen. Das Schaffen und vermitteln eines Wertangebots, das aufrecht erhalten von Kundenbeziehungen und das generieren von Umsatz sind alle mit Kosten verbunden. Solche Kosten können relativ einfach kalkuliert werden, nach dem die Lösung und die zu benutzenden Kanäle

festgelegt wurden. Es gilt Grundsätzlich in jedem Geschäftsmodell, die Kosten zu minimieren. Jedoch sind geringe Kosten für einige Geschäftsmodelle wichtiger als für andere. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, zwischen zwei Geschäftsmodell-Kostenstrukturen zu unterscheiden: kostenorientiert und wertorientiert.

Kostenorientiert: Geschäftsmodelle mit diesem Fokus versuchen wo immer es möglich ist, die Kosten minim zu halten. Auf diese Weise soll eine schlanke Kostenstruktur aufrechterhalten werden, wobei Tiefstpreise für die Wertangebote, maximale Automatisierung und umfangreiches Outsourcing zum Einsatz kommen. Typische Beispiele für solche Geschäftsmodelle sind Billigfluglinien wie Easyjet oder Ryanair, oder Discounter wie Denner und Lidl in der Schweiz.

Wertorientiert: Bei manchen Firmen spielen die Kosten weniger eine Rolle, vielmehr konzentrieren sie sich auf die Wertschöpfung. Solche Geschäftsmodelle charakterisieren sich durch erstklassige Wertangebote und einem hohen Mass an persönlichem Service. Als Beispiele fallen Luxushotels in diese Kategorie (Osterwalder & Pigneur, 2011, S. 44-45).

2.2.9 Kennzahlen

Unter dem Motto "was man nicht messen kann, kann man nicht kontrollieren", dienen Kennzahlen dazu, die gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei ist es eminent wichtig, sich nicht zu viele Ziele gleichzeitig zu setzten. Weingärtner (2015) unterscheidet dabei folgende drei Bereiche, welche von Kennzahlen abgedeckt werden können (Kapitel: Key Performance Indicators Tool):

- **Finanzkennzahlen:** Geben eine Aussage über den finanziellen Erfolg des Geschäftsmodells.
- **Marktkennzahlen:** Geben eine Aussage über die Entwicklung des Zielmarktes und dem Kundenpotential.
- **Ausgabenbezogene Kennzahlen:** Geben eine Aussage darüber, wie die Marktentwicklung mithilfe der Lösung umgesetzt wird. Somit werden die anderen zwei Bereiche verbunden.

Für Startups ist es wichtig, die Übersicht über Verkauf, Qualität und die Liquidität zu behalten (Kapitel: Key Performance Indicators). Das folgende Kennzahlen-Dashboard ist ein Beispiel dafür, wie die aktuelle Startup-Situation allen Teammitglieder auf einfache Art und Weise dargestellt werden kann.

Kennzahl	1.Periode	2.Periode	Entwicklung
Liquidität	80k CHF	50k CHF	
Installationen	3	7	
Anzahl Benutzer	10	55	
Anzahl Nodes/Benutzer	35	36	

Abbildung 10: Kennzahlen Dashboard für ein Startup
 In Anlehnung an: (Weingärtner, 2015, Kapitel: Key Performance Indicators)

2.2.10 Unfairer Vorteil

Die unfairen Vorteile aufzuzeigen ist schwierig und oft werden falsche Annahmen getroffen. Beispiele für falsche unfaire Vorteile sind: Leidenschaft zur Umsetzung der Lösung, Anzahl Linien von geschriebenem Code oder Features des Produkts. Dass dies keine unfairen Vorteile sind, merkt man rasch nach dem man bewiesen hat, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Spätestens dann herrscht das Motto: Was sich lohnt zu kopieren, wird kopiert. Aus diesem Grund passt die Definition für unfaire Vorteile von Jason Cohen perfekt: "A real unfair advantage is something that cannot be easily copied or bought" (Cohen, 2010).

Realistischere Beispiele für unfaire Vorteile können sein: Insider Informationen, bereits vorhandene Kunden oder das bereits zusammengestellte Traumteam. Dieser Punkt des Lean Canvas muss nicht unbedingt zu Beginn der Geschäftsidee ausgefüllt sein. Vielmehr soll es dazu anregen, sich von der Konkurrenz Differenzieren zu wollen (Maurya, 2012, Kapitel: Unfair Advantage).

3 METHODOLOGIE (EMPIRISCHER TEIL)

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen für den empirischen Teil dieser Bachelorarbeit beschrieben. Hauptbestandteil ist die Beschreibung zum Vorgehen und dem Inhalt der getätigten qualitativen Befragungen und der Konkurrenzanalyse.

3.1 Methodisches Vorgehen

Das Intuitiv Knowledge Connectivity Forschungsprojekt fand bis vor dieser Bachelorarbeit in einem abgekapselten Rahmen statt. Es wurden keine Marktanalysen über den Bedarf des Lösungskonzepts oder das Potential eines möglichen Geschäftsmodells abgeklärt. Durch die vorliegende Bachelorarbeit soll Klarheit darüber geschaffen werden. Dazu wurden nachfolgende Tätigkeiten und Reihenfolge gewählt:

1. **Qualitative Befragung:** Fokussiertes und exploratives Interview mit einer breiten Diversität der Interviewpartner
2. **Qualitative Befragung:** Fokussiertes und exploratives Interview mit Fokus auf ein Kundensegment
3. **Konkurrenzanalyse:** Bestehende Alternativen welche als direkte Konkurrenz angesehen werden können analysieren

Das Vorgehen lehnt sich stark an die Lean Startup Strategie an. Ein Aspekt von Lean Startup ist die Risikoverminderung. Dies wird im Zusammenhang mit den qualitativen Befragungen und der Konkurrenzanalyse in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt:

Abbildung 11: Risikominderung durch Prüfung der wirtschaftlichen Faktoren

In Anlehnung an: (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2015, S. 209)

Mithilfe der Resultate aus den ausgeführten Tätigkeiten soll das mit dem Geschäftsmodell verbundene Risiko für ein mögliches Startup, Schritt für Schritt vermindert werden.

Das Lean Canvas Modell, an welches sich die Lean Startup Strategie stark orientiert, dient dieser Bachelorarbeit einerseits als roten Faden, andererseits hilft es die generierten Erkenntnisse und Informationen aus den ausgeführten Tätigkeiten festzuhalten. In der folgenden Übersichtsgrafik ist ersichtlich, welcher Bereich des Lean Canvas Modells durch welche Tätigkeit validiert wird. Zusätzlich ist die Reihenfolge der Baustein Validation in transparenter Schrift ersichtlich.

Abbildung 12: Übersicht über den Einsatz der generierten Erkenntnisse und der Literaturanalyse

Die Reihenfolge hat eine aufbauende Logik. Das auf Annahmen basierte Geschäftsmodell aus der Vorstudie wird dabei nach und nach validiert und durch die neuen Erkenntnisse weiterentwickelt. Der Fokus und das Ziel der einzelnen Tätigkeiten wird nachfolgend beschrieben:

1. **Erste qualitative Befragung:** Stellt den ersten Kontakt des Forschungsprojekts rund um das IKC-Lösungskonzept mit möglichen zukünftigen Benutzern dar. Die Befragung dient zur Abklärung, ob die ermittelten Problemstellungen aus der Vorstudie bei den Interviewpartnern wirklich bestehen und ob diese im privaten oder im betrieblichen Umfeld vorkommen. Weiter muss abgeklärt werden, ob das angedachte Lösungskonzept für die Interviewpartner eine Lösung darstellt. Löst das Lösungskonzept bei den Interviewpartnern einen Bedarf aus, kann ermittelt werden, welches Wertangebot die Lösung für ihn darstellt. Auf diese Weise wird ebenfalls abgeklärt, wie die Kundensegmente aussehen.
2. **Zweite qualitative Befragung:** Die zweite Befragungsrunde baut auf der ersten Befragung auf. Dabei werden die Resultate der ersten Runde für die Bausteine Problemstellung und Lösung validiert und mit zusätzlichen Punkten ergänzt. Danach liegt der Fokus auf den bestehenden Alternativen, das heisst wie die Interviewpartner die Problemstellungen aktuell versuchen zu lösen. Weiter wird abgefragt, auf welche Art und Weise die Unternehmung oder die Interviewpartner selbst vorgehen, falls sie in der Situation wären, eine Lösung wie die IKC-

Applikation anschaffen zu wollen. Dadurch können die Kanäle, auf welchen man sich präsentieren muss um von den Kunden gefunden zu werden, definiert werden. Nach dem der Interviewpartner viel über das Forschungsprojekt und die Problematik gelernt und gesprochen hat, wird unter der Bedingung das die Problemstellungen gelöst werden, nachgefragt, wieviel ihm diese Lösung Wert wäre. Somit wird der Baustein Einnahmequelle ebenfalls validiert.

- Konkurrenzanalyse:** Die Resultate aus den Bausteinen Lösung und bestehende Alternativen liefern die Grundlage für die Konkurrenzanalyse. Das zu Beginn aufgestellte Lösungskonzept wird sich durch die zwei qualitativen Befragungen stark weiterentwickelt haben. Nach zwei Befragungsrunden ist klar, wie das Lösungskonzept aussieht und somit, mit welchen bereits vorhandenen Produkten dieses in Konkurrenz steht. Welche Produkte dies sind, wird über die bestehenden Alternativen der Interviewpartner herausgefunden. In der Konkurrenzanalyse geht es darum herauszufinden, welche Strategie die Konkurrenz fährt und wie das Geschäftsmodell gegenüber der Konkurrenz dasteht.

Durch das gewählte Vorgehen, wird das Geschäftsmodell rund um das IKC-Forschungsprojekt auf einer breiten Basis von Informationsquellen aufgebaut.

3.2 Qualitative Befragung

In den folgenden Unterkapiteln wird auf den Inhalt der qualitativen Befragung eingegangen.

3.2.1 Wahl der Interviewmethode

Die Interviewmethodik muss für diese Bachelorarbeit grundsätzlich zwei Ansprüchen genügen: Sie muss helfen, die aufgestellte Hypothese über ein mögliches Geschäftsmodell rund um die IKC-Applikation zu prüfen und es muss mehr über darüber gelernt werden, wie das Geschäftsmodell weiterentwickelt werden kann. Altobelli und Hoffmann (2011) unterscheiden folgende Qualitativen Befragungsmethoden (S. 228).

Abbildung 13: Methoden der qualitativen Befragung
In Anlehnung an (Altobelli & Hoffmann, 2011, S. 228)

Die Möglichkeit der Gruppeninterviews kam nicht in Frage, da sie im Rahmen der Bachelorarbeit zu aufwendig sind und die Durchführung als ungeübter Moderator sehr anspruchsvoll ist. Die Wahl fiel auf Qualitative Einzelinterviews, da deren Methoden den oben definierten Ansprüchen genügen. Die Kunden-Interviews werden aus einem Mix von zwei Methoden geführt:

Fokussierte Interviews: Erfolgen immer in Verbindung mit der Präsentation eines bestimmten Stimulus, mit dem Ziel das Gespräch auf bestimmte Aspekte oder Problemstellungen zu beschränken. Als Stimuli können Zeitungsausschnitte, Filme, Werbemittel oder ähnliches genutzt werden. In den Kundeninterviews dient eine kurze Geschichte (Entwicklung von IT in den letzten zehn Jahren) als Stimulus. Nach der Darstellung wird das Gespräch gelenkt, mit dem Ziel die Reaktion des Befragten zu analysieren. Diese Methode genügt somit der Anforderung, dass das hypothetische Geschäftsmodell überprüft werden muss.

Explorative Interviews: Sind offene und nicht standardisierte Befragungsgespräche. Der Ablauf kann dabei vom Interviewer mitgestaltet werden. Die Aufgabe von explorativen Interviews ist die Ermittlung von relevanten Informationen über einen Untersuchungsgegenstand. Der Interviewer nimmt dabei die Rolle eines interessierten Zuhörers ein und kann so eine umfassende und vollständige Sammlung von Informationen erhalten. Die offene Gesprächsführung erlaubt es, die Erlebniswelt des Probanden in der gesamten Breite zu erfassen. Eine typische Anwendung findet das explorative Interview bei relativ neuen oder unbekanntem Forschungsproblemen (S. 228-229). Diese Methode unterstützt den Lernprozess optimal, welcher für die Weiterentwicklung des auf Annahmen basierenden Geschäftsmodells nötig ist.

3.2.2 Wahl der Interviewpartner

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, eine grosse Vielfalt an verschiedenen Funktionen und Hintergründen auszuwählen, um eine breite Informationsbasis für die Ergebnisse der Kundeninterviews zu schaffen. Ein zusätzliches Kriterium bestand darin, dass jeder Interviewpartner in ein Kundensegment der aufgestellten Hypothese hineinpasst. In der folgenden Tabelle werden Informationen zu den Interviewpartnern der ersten qualitativen Befragungsrunde aufgelistet.

Tabelle 2: Übersicht Interviewpartner der ersten qualitativen Befragung

Interview-Nr.	Aktuelle Beschäftigung	Hintergrund
1	Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik	KV Lehrstelle
2	Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik	Informatik Lehrstelle
3	Student, Master Medizin	Medizin Studium
4	Manager, Modernization Solution Center	Techn. Produktmanager
5	Manager, Head of Top Range Business	Elektroingenieur ETH

6	Manager NoE Mechanics, Projektleiter	Wirtschaftsingenieur
7	Regional Manager, Wartung und Reparatur	Maschinenbau, HSLU
8	Student, Bachelor Maschinenbau	Polymechniker

Weitere Erfolgsfaktoren bei der Auswahl der Befragungspersonen sind für Magerhans (2016), dass die ausgewählten Personen etwas zur Thematik sagen können und wollen, sich adäquat artikulieren können und die Bereitschaft zeigen, sich mit dem Interviewer längere Zeit zu unterhalten (S. 170). Aus diesem Grund stammen die Interviewten Personen entweder aus dem persönlichen Umfeld des Autors oder von Weiterempfehlungen. Die Selektion der Interviewpartner für die zweite qualitative Befragung, konnte erst nach der Analyse der ersten acht Interviews gemacht werden. Das grösste Entscheidungskriterium für die Wahl der Interviewpartner der zweiten Runde war, ob sich das Lösungskonzept der IKC-Applikation für den privaten Bereich oder das betriebliche Umfeld bestätigt. Da die Analyse gezeigt hat, dass für das IKC-Lösungskonzept im betrieblichen Umfeld eine grosse Nachfrage herrscht, lag der Fokus für die Interviewpartner der zweiten Befragungsrunde auf Manager und Projektleiter. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Interviewpartner.

Tabelle 3: Übersicht Interviewpartner der zweiten qualitativen Befragung

Interview-Nr.	Aktuelle Beschäftigung	Hintergrund
9	Professor Informationswissenschaft	MSc Business & Economics
10	Rechtsanwalt	Rechtswissenschaft
11	Leiter IT intern	Wirtschaftsinformatik HF
12	Data Scientist	Theoretische Mathematik
13	Leiter Risk Management Credit	Studium Informatik
14	Geschäftsführer	Technomathematik
15	Senior IT Expert	Informatik Studium
16	Marketing und Kommunikation Leiter	Betriebswirtschaft HF
17	Digital Analytics Consultant	Doktoriert in Digital Analytics
18	Senior Software Engineer	Datenbankspezialist
19	Geschäftsführer	Ph.D. in Wirtschaft
20	Teamleiter Business Analyst	Business Engineering Studium
21	Teamleiter Dienste Finanzen	MBA General Management
22	Projektleiter Forschungsabteilung	Informatik Studium

Die Interviews wurden mehrheitlich durch eine Smartphone App aufgenommen und zusammenfassend transkribiert. Das Transkript und die Resultate daraus wurden nach den Bausteinen des Lean Canvas Modells strukturiert. Da die Interviewpartner teilweise heikle Unternehmensdaten

preisgeben, wurden die Interviews anonymisiert. Dabei wird für die Ansprache des Interviewpartners nur der erste Buchstabe des Nachnamens genannt und den jeweiligen Arbeitgebernamen durch einen Buchstaben des griechischen Alphabets (Alpha bis Sigma) ersetzt.

3.2.3 Interview Leitfaden

Einerseits muss den Interviewpartner die Freiheit geben werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Andererseits müssen die Interviewpartner in die Richtung gelenkt werden, wo sich der Interviewer Mehrwert aus den Erfahrungen erhofft. Hier liegt die Schwierigkeit darin, dass jeder Interviewpartner einen anderen Hintergrund hat und aus diesem Grund in eine andere Richtung abschweift. Um die Kontrolle darüber zu behalten, Informationen für die Validierung des Geschäftsmodells rund um das Forschungsprojekt IKC zu erhalten, wurde mit Interviewleitfäden gearbeitet. Diese unterstützen den Interviewer dabei, die Orientierung im Interview nicht zu verlieren. Da die zwei qualitativen Befragungen unterschiedliche Ziele haben, wurde mit zwei verschiedenen Interviewleitfäden gearbeitet. Eine grobe Übersicht bietet folgendes Diagramm:

Abbildung 14: Übersicht über die Interviewleitfäden

Die effektiv benutzten Interviewleitfäden befinden sich im Anhang C und D. Die Erste qualitative Befragungsrunde konnte mehrheitlich direkt und persönlich mit den Interviewpartnern geführt werden. Die Interviewpartner der zweiten qualitativen Befragungsrunde waren geographisch viel stärker verteilt und mussten über Skype oder Telefon befragt werden.

3.2.4 Validierung Lean Canvas

Für die Validierung der Annahmen im Lean Canvas werden verschiedene Zielerreichungsgrade unterschieden. Die Angaben sind in Prozent, da die Anzahl der Interviews vorhergehend nicht bestimmt wurden.

Tabelle 4: Zielerreichungsgrade für die Validierung durch die qualitativen Befragungen

%	Beschreibung
>= 60	Mehrheit der Interviewten Personen bestätigen die getroffene Annahmen und können sich damit identifizieren. Die Wahrscheinlichkeit das die Hypothese zutrifft ist hoch. Der betreffende Punkt wird in das validierte Lean Canvas aufgenommen.
>= 40 und <60	Die Meinung der interviewten Personen über die getroffenen Annahmen sind gespalten. Die Wahrscheinlichkeit das die Hypothese zutrifft ist unsicher. Der betreffende Punkt wird nicht in das validierte Lean Canvas aufgenommen.
< 40	Die Mehrheit der Interviewten Personen verneinen die getroffene Annahme und können sich nicht damit identifizieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Hypothese nicht zu trifft. Der betreffende Punkt wird nicht in das validierte Lean Canvas aufgenommen.

Die Validierung nach obigen Zielerreichungsgraden findet für die Bausteine Lösung und Problemstellung statt. Die Abgrenzung auf diese zwei Bausteine hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite können sie dem Interviewpartner leicht und schnell vermittelt werden. Die Problemstellungen sind einfach zu beschreiben und die Lösungen können als kompaktes Lösungskonzept präsentiert werden. Auf der anderen Seite wird versucht über den Interviewpartner zu lernen. Dies geschieht nicht, wenn nur der Interviewer spricht und ein starres Transkript von Abfragen durcharbeitet.

3.3 Konkurrenzanalyse

Nach zwei Experimenten (Qualitative Befragungen) folgt eine Konkurrenzanalyse. Welche Unternehmen, bzw. welche Produkte die Konkurrenz darstellt, wird im Baustein "Bestehende Alternativen" durch die Analyse der zwei vorangegangenen Qualitativen Befragungen ermittelt. Grundsätzlich kann man bei der Konkurrenz vier Arten unterscheiden:

Abbildung 15: Konkurrenz Arten und Fokus der Analyse
In Anlehnung an: (Recklies, 2017)

Da sich das Lösungskonzept und das Geschäftsmodell rund um die IKC-Lösung noch in der Anfangsphase befindet, kann von Konkurrenten mit ähnlichem Charakter am meisten gelernt werden. Aus diesem Grund liegt der Fokus der Konkurrenzanalyse auf den direkten Konkurrenten. Die Abgrenzung der direkten Konkurrenten ist für diese Bachelorarbeit folgendermassen definiert:

- Produkt: Die Konkurrenz bietet ein Produkt an, welche sich bezüglich der Funktionalität stark dem IKC-Lösungskonzept gleichen.
- Kunde: Die Interviewpartner aus den qualitativen Befragungen stellen potentielle Kunden für die IKC-Applikation dar. Ist bereits eine IKC ähnliche Lösung in der jeweiligen Unternehmung installiert, spricht sie dieselben Kunden an und ist somit ein direkter Konkurrent.

Sind die obigen zwei Anforderungen erfüllt, werden die Konkurrenten in der Konkurrenzanalyse miteinbezogen.

Inhalt der Analyse: Die Informationen zu den direkten Konkurrenten werden durch Internet Recherche gewonnen. Dabei stellen Erfahrungsberichte von Kunden, Expertenmeinungen und Informationen auf der Website des Konkurrenten die wichtigsten Quellen dar. Der Inhalt der Analyse begrenzt sich auf folgende Punkte:

- Beschreibung des Lösungskonzepts
- Preis und bestehende Kundenbasis
- Wettbewerbsstrategie der Konkurrenzunternehmen analysieren

3.4 Projektplanung und -kosten

Die Bachelorarbeit kann als Projekt angesehen werden. Um die Philosophie der Lean Startup Strategie zu erfüllen, wird eine agile und wandlungsfähige Projektmanagement Methode vorausgesetzt. Aus diesem Grund wurde die PDCA-Methode ausgewählt.

Abbildung 16: Projektmanagement Methode für das Bachelorarbeitsprojekt

Ein PDCA-Zyklus stellt dabei eine durchgeführte Aktivität zur Beantwortung der Fragestellung dar. Folgende Zyklen wurden durchgeführt:

1. Literatur Analyse
2. Erste Befragungsrunde
3. Zweite Befragungsrunde
4. Konkurrenzanalyse

Neben dem Projektmanagement und dem Umgang mit der Ressource Zeit, spielt der finanzielle Aspekt eine zentrale Rolle. Daher folgt eine fiktive Projektkostenrechnung, welche durch einen externen Berater in der Praxis anfallen würde. Die Stundenansätze basieren auf Schätzungen des Autors.

Tabelle 5: Fiktive Projektkostenrechnung für das Bachelorarbeitprojekt

Beschreibung	Kosten
Personalkosten 290 Arbeitsstunden zu 160 CHF (Stundenansatz eines externen Beraters)	46'400 CHF
Gemeinkosten 6 Stunden Reisezeit zu 100 CHF (Stundenansatz für die Reisetätigkeit eines externen Beraters)	600 CHF
Druckkosten	200 CHF
Total	47'200 CHF

4 AUSWERTUNG ERSTE QUALITATIVE BEFRAGUNGSRUNDE

Durch die Befragung einer breiten Interviewpartnerbasis konnten zwei mögliche Geschäftsmodelle abgefragt werden. Eines, welches auf den Privatbereich des Interviewpartners zielt (Business-to-Customer, kurz B2C) und das andere welches auf das geschäftliche Umfeld zielt (Business-to-Business, kurz B2B). Die folgenden zwei Tabellen zeigen auf, für welches Geschäftsmodell die getroffenen Hypothesen für die Interviewpartner zutreffen:

X = Hypothese trifft für den Interviewten zu, **-** = Hypothese trifft für den Interviewten nicht zu

Tabelle 6: B2B Validierung der Lean Canvas Hypothesen durch die Kundeninterviews

Interview-Nr.	Student				Berufstätig, 4.Sektor			
	1	2	3	8	4	5	6	7
Hypothese								
Problemstellung								
Big Data			X	X	X	X	X	-
Verteilte Cloud-Services			-	-	-	-	-	-
Komplexität Wissensmanagement			X	X	X	X	X	-
Einfache Verknüpfung nicht möglich			-	-	-	-	-	-
Verteilte Informationsquellen (E-Mail, DB's, Shares, etc.)			-	X	X	X	X	-
Lösung								
Meta-Service			-	X	X	X	X	-
Diverse Informationsquellen integriert			-	X	X	X	X	-
Suchinterface über alle Informationsquellen			-	X	X	X	X	X
Automatische Vernetzung der Informationen			-	X	X	X	X	-
Wissensnetzwerk Anzeige-Funktion			-	X	X	X	X	-

Anmerkung: Die Interview-Partner Nr.1 und Nr.2 sind und waren längere Zeit nicht arbeitstätig in einem Unternehmen.

Tabelle 7: B2C Validierung der Lean Canvas Hypothesen durch die Kundeninterviews

Interview-Nr.	Student				Berufstätig, 4.Sektor			
	1	2	3	8	4	5	6	7
Hypothese								
Problemstellung								
Big Data	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilte Cloud-Services	X	X	-	-	-	-	-	-
Komplexität Wissensmanagement	X	X	-	-	-	-	-	-
Einfache Verknüpfung nicht möglich	X	X	-	-	-	-	-	-
Foto / Internetquellen Verwalten erschwert	X	X	-	X	X	-	-	X
Lösung								
Meta-Service	X	X	-	X	X	-	X	-
Div. Cloud-Services integriert	X	X	-	-	-	-	-	-
Suchinterface über Informationsquellen	X	X	-	X	X	-	-	-
Automatische Vernetzung der Informationen	X	X	-	-	X	X	X	-
Wissensnetzwerk Anzeige-Funktion	-	-	-	-	X	X	-	-
Early Adopter								
Techniker	X	X	-	-	X	-	-	-
Zukunftsorientiert Informationsmanagement	X	X	-	-	X	-	-	-

Die Angaben können aus den jeweiligen Interviews im Anhang E herausgelesen werden.

Vergleich man die Tabellen miteinander sieht man einerseits, dass die Problemstellungen im Privaten weniger vorhanden sind und andererseits, dass eine Nachfrage für das Lösungskonzept der IKC-Applikation im betrieblichen Umfeld besteht. Nachfolgend werden die Erkenntnisse genauer beschrieben und mit den genannten Beispielen der Interviewpartner ergänzt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind nach den Bausteinen des Lean Canvas gegliedert.

4.1 Problemstellung

4.1.1 B2C

Die in der Hypothese aufgestellten Problemstellungen treffen für die Mehrheit der Interviewpartner im Privaten nicht zu. Dies hat unterschiedliche Gründe:

- **Big Data:** Im Privaten werden nicht so viele wichtige Informationen generiert und die Datenmenge wird schlank gehalten (Interview 6, 29.03.2017, Z. 8). Über Ordnerstrukturen lassen sich die wenigen Daten übersichtlich strukturieren (Interview 5, 24.03.2017, Z. 4)
- **Verteilte Informationsquellen:** Die Komplexität des Wissensmanagements und von verteilten Informationsquellen wird gebrochen, da keine oder wenige Cloud-Services benutzt werden (Interview 4, 18.03.2017, Z. 3). Falls Cloud-Services benutzt werden, sind diese oftmals vom gleichen Hersteller. So sind die Daten ebenfalls in harmonischen Systemlandschaften und leicht miteinander zu verknüpfen. Als Beispiel wurde genannt: OneNote und OneDrive von Microsoft oder ein Mac-Computer mit iCloud von Apple (Interview 2, 16.03.2017, Z. 23; Interview 3, 18.03.2017, Z. 4)

Wenn ein Problem genannt wurde, dann war es entweder die Verwaltung von Fotos oder von Internetinformationen (Interview 7, 05.04.2017, Z. 4-5; Interview 4, 18.03.2017, Z. 8; Interview 8, 08.04.2017, Z 7-8). Fotos werden schneller mit Smartphones erstellt und unkontrollierter durch Chat-Programme verteilt. Die Verwaltung von Internetinformationen hat sich in den letzten Jahren nicht grossartig weiterentwickelt. Links auf interessante Websites werden immer noch über in Ordnerstrukturen abgespeicherte Verknüpfungen verwaltet.

4.1.2 B2B

Im Unternehmen treffen die Annahmen über die Problemstellungen besser zu und die Interviewpartner können viel mehr Beispiele nennen, die sie daran hindern effizient zu arbeiten. Folgende Problemstellungen wurden genannt:

- **Komplexität Wissensmanagement:** Informationsprobleme entstehen, wenn in diversen interdisziplinären Projekten gearbeitet wird. Da die Projekte von verschiedenen Abteilungen geleitet werden, unterscheidet sich die Struktur der Datenablage und die eingesetzten

Datenquellen. Dieser Umstand erschwert die Übersicht darüber, wo welche Informationen abgelegt wurden (Interview 4, 18.03.2017, Z. 10-13; Interview 6, 29.03.2017, Z. 18-22).

- **Verteilte Informationsquellen:** Die Anzahl der eingesetzten Datenquellen ist gross und heterogen. Dies kann dadurch entstehen, da veraltete Systeme und Programme nie vollständig in neue Lösungen migriert werden. Aufgrund der Wichtigkeit der Daten der Altsysteme, werden diese weiter am Leben erhalten. Zusätzlich kommt dazu, dass der Rollout von neuen Lösungen in Grossunternehmen nicht gleichzeitig überall geschieht. Aus diesem Grund werden ältere Programm- oder Systemversionen parallel mit neueren Versionen benutzt (Interview 6, 29.03.2017, Z. 22-25). Ein Beispiel dazu liefern zwei Interviewpartner selber. Herr S. arbeitet für Gamma, Herr T. für die Tochterfirma Delta in Hong Kong. Beide Standorte erhalten ihre IT-Dienstleistung vom gleichen Servicecenter. In Hong Kong arbeitet Herr T. jedoch noch mit IBM Lotus Notes, wohingegen Herr S. bereits seit letztem Jahr mit Microsoft Outlook arbeitet. Für das tägliche Geschäft sind E-Mails wichtige Informationsquellen. Um die in den E-Mail vorhandenen Informationen allen Projektmitgliedern zur Verfügung zu stellen, werden sie beispielsweise als PDF-Dateien in Ordnerstrukturen abgelegt. Sucht man in vergangenen Projekten nach Informationen, ist dies mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, da der PDF Inhalt keine einheitliche Struktur aufweist (Interview 5, 24.03.2017, Z. 7-12; Interview 6, 29.03.2017, Z. 20).

Im Unternehmensumfeld konnten die Problemstellungen sehr rasch von den Interviewpartnern abgerufen werden. Die genannten Probleme weisen eine gewisse Homogenität auf und lassen sich gut abgrenzen. Es scheint jedoch, dass der Unmut der Mitarbeiter über das Informationsmanagement langsam die IT-Strategieverantwortlichen erreicht. So arbeitet zum Beispiel Gamma seit zwei Jahren stark daran, seine Systemlandschaft mit dem Einsatz von Microsoft Produkten wie Share Point, Outlook, Skype for Business und Outlook zu vereinheitlichen (Interview 5, 24.03.2017, Z. 27-30; Interview 7, 05.04.2017, Z. 20-22).

4.2 Lösung

4.2.1 B2C

Es herrscht ein sehr unklares Bild, was die Lösung für den persönlichen Bereich bieten soll. Da die Annahmen über die Problemstellungen für die meisten Interviewpartner nicht bestehen (Interview 3, 18.03.2017, Z. 1-3; Interview 4, 18.03.2017, Z. 7; Interview 5, 24.03.2017, Z. 2-4; Interview 6, 29.03.2017, Z. 2-3; Interview 7, 05.04.2017, Z. 2). Die Menge der Fotos wurde als Problemstellung festgestellt und somit deren Verwaltung (Interview 7, 05.04.2017, Z. 4-5; Interview 8, 08.04.2017, Z. 7-8). Hier muss angemerkt werden, dass es bereits viele kostenlose Fotoverwaltungsprogramme gibt

und Lösungen zu diesem Thema von Computermagazinen wie CHIP, Computer Bild oder dem Onlinemagazin Heise vorgeschlagen werden (Schwalb, online; Fotoverwaltung, online; Grote, online)

4.2.2 B2B

Die meisten Interviewpartner wollten nach der Interview-Einführung direkt über ihre Problemstellungen und mögliche Lösungen für im Unternehmen diskutieren. Sie liefern folgende Lösungsbeschreibungen, die ihnen helfen würden, die Problemstellungen in den Griff zu bekommen:

- **Meta-Service:** Dass die Lösungsidee unabhängig von bereits eingesetzter Software und Strukturen ist, begrüßen die interviewten Personen sehr. Sie stellen sich vor, dass sie Daten und Informationen markieren ("taggen") können, um sie später leichter wieder zu finden. Für bereits vorhandene Daten, müssten die Markierungen jedoch von der IKC-Applikation selber gemacht werden (Interview 4, 18.03.2017, Z. 20-24; Interview 5, 24.03.2017, Z. 14-17).
- **Such-Interface über alle Informationsquellen:** Ein zentrales Such-Interface über alle vorhandenen Informationsquellen wird von den Interviewten Personen als Werkzeug erster Wahl angesehen (Interview 8, 08.04.2017, Z. 32; Interview 6, 29.03.2017, Z. 10-12). Die Such-Funktionen spielen bereits jetzt eine wichtige Rolle bei den Befragten. Jedoch bemängeln sie, dass der Inhalt der Dateien je nach Applikation nicht durchsucht wird (Interview 7, 05.04.2017, Z. 13-14; Interview 8, 08.04.2017, Z. 10-12). Somit wäre die Inhaltssuche eine effiziente Unterstützung bei der Informationssuche. Eine weitere Unterstützung wäre es, wenn die Dateien aus den Suchresultaten direkt über die IKC-Applikation gestartet werden könnten, oder man zumindest auf die Dateiablage kommt (Interview 4, 18.03.2017, Z. 22-24). Unter einer guten Suche erwarten die interviewten Personen einerseits Filtermöglichkeiten, um die Resultate besser einzuschränken (Interview 8, 08.04.2017, Z. 10; Interview 4, 18.03.2017, Z. 27). Andererseits wurde auch angemerkt, dass die IKC-Applikation dazu lernen soll, z.B. welche Suchresultate oft gesucht werden und diese höher priorisierend darstellen (Interview 4, 18.03.2017, Z. 28).
- **Vernetzung:** Dass Daten untereinander vernetzt sein können, trifft auf grosses Interesse bei den interviewten Personen. Sie stellen sich vor, dass auf diese Weise alte Daten besser wiederbenutzt (da sie mit den neuen Daten verknüpft werden) oder verloren geglaubte Daten wiedergefunden werden können. Ebenfalls denken sie, dass die Vernetzung durch einen Algorithmus neue Verlinkungen schafft, die ein Mensch nicht hätte machen können. (Interview 6, 29.03.2017, Z. 32-35). Ein Beispiel für Projektarbeiten wird genannt. Falls ein wichtiges Projektmitglied krankheitsbedingt ausfällt und nicht mehr verfügbar ist, würde die Vernetzung der Daten den verbliebenen Projektmitgliedern helfen, sich in die Lage der ausgefallenen Person zu versetzen. Es wäre einfacher zu reproduzieren, welche Dokumente geschrieben wurden, welche Arbeiten bereits erledigt worden sind und mit wem die Person in Kontakt

gestanden ist (Interview 8, 08.04.2017, Z. 22-27). Eine weitere Idee welche im Zusammenhang mit Projektarbeit genannt wurde ist, dass man die von der IKC-Applikation generierten Daten für Analysezwecke genutzt werden könnte. Beispielsweise um auszuwerten, in welcher Phase eines Projekts welche Informationen/Daten am meisten gesucht wurden. Dies würde Verbesserungspotentiale in der Kommunikation aufzeigen (Interview 4, 18.03.2017, Z. 37-39).

- **Wissensnetzwerk anzeigen:** Das man die im Hintergrund stattfindende Vernetzung der Daten und Informationen anzeigen kann, empfindet die grosse Mehrheit der Befragten als nützliche Zusatzfunktion. Sie haben dabei viele unterschiedliche Ideen, wie sie diese visuelle Darstellung nutzen könnten. Eine Idee ist, die Anzeigefunktion als Kontrollwerkzeug zu benutzen. In Grossunternehmen werden Projekte häufig als Matrixorganisation aufgebaut. Dies bringt viele Kommunikationsschnittstellen mit sich. Die Projektleitung steht vor Schwierigkeiten, die Übersicht darüber zu behalten, dass die wichtigen Projektinformationen an die richtigen Personen gelangen und ob diese untereinander auch verlinkt sind (Zusammenarbeit). Über die Vernetzung sollten genau diese Verlinkungen einsehbar sein (Interview 4, 18.03.2017, Z. 30-36). Weiter könnte die Anzeigefunktion Verknüpfungen aufzeigen, an die man sich nicht mehr erinnert (Interview 5, 24.03.2017, Z. 24-25). Als Vorbehalt über die Anzeigefunktion wurde genannt, dass diese bei komplexeren Konstellationen schnell überladen ist, jedoch für Analysen spezifischer Einzelprobleme ein nützliches Werkzeug sein kann (Interview 8, 08.04.2017, Z. 29-31).

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Interviewten Personen im betrieblichen Umfeld einheitliche Vorstellungen über die Lösung ihrer Probleme haben. So sagten sie auch, dass sie sich die Lösungsidee rund um die IKC-Applikation im betrieblichen Umfeld viel besser vorstellen könnten als im privaten (Interview 4, 18.03.2017, Z. 21-22; Interview 5, 24.03.2017, Z. 14-16; Interview 6, 24.03.2017, Z. 17; Interview 8, 08.04.2017, Z. 18).

4.3 Kundensegmente

In der Hypothese wurden zwei Kundensegmente unterschieden. Diese bilden zusammen mit den qualitativen Befragungen die Grundlage für die folgenden zwei Personae.

4.3.1 Persona Andreas Vogel, 24, ledig, Student

Verhalten: Andreas ist Wirtschaftsinformatikstudent und geht an die Hochschule. Durch die praxisnahe Ausbildung, gibt es für den Unterricht viele Gruppenarbeiten zu erledigen. Ausserdem verzichtet er seit der Lehrstelle als Informatiker auf den Gebrauch von Papier im Unterricht und speichert seine schulischen Unterlagen seit Jahren ausschliesslich elektronisch ab. In seiner Freizeit verbringt Andreas viel Zeit vor dem Smartphone oder dem Computer. Er spielt gerne Computerspiele, informiert sich auf Tech-Blogs über die neusten Informatik Technologien und testet diese, wenn möglich, selber aus.

Abbildung 17: Persona Andreas Vogel repräsentiert ein Kunde aus dem B2C-Segment

Herausforderungen: Durch seine hohe Flexibilität bei der Anwendung verschiedener Programme für schulische Arbeiten und seine geringe Hemmschwelle, sich bei den neusten Cloud-Diensten anzumelden, verteilt Andreas seine Daten unkontrollierter als es ihm wohl ist. Es geht soweit, dass gewisse Dienste und Programme in Vergessenheit geraten und damit auch die Daten, die von ihm darauf abgelegt wurden. Bemerkt dies Andreas, hat er ein schlechtes Gewissen, da er durch seine Ausbildung stark darauf sensibilisiert ist, wie er mit seinen persönlichen Daten umgehen sollte

Ziele: Andreas will einerseits weiterhin Informatikneuheiten austesten. Andererseits will er aber auch seiner Sensibilisierung gegenüber dem persönlichen Datenmanagement gerecht werden. Andreas sucht nach einer Lösung, wie er seine Neugierde mit seinem Datenmanagement vereinbaren kann.

4.3.2 Persona Bernhardt Egger, 35, verheiratet, Familienvater, Manager

Verhalten: Herr Egger ist Manager in einer grossen Robotik-Firma. Er leitet ein vierköpfiges Team und ist durch seine Position in diversen Projekten als Leiter oder als Fachspezialist beteiligt. Da die Firma die Software und die Hardware für die Roboter selbständig herstellt, sind die Projekte stark interdisziplinär ausgerichtet. Durch seine unterschiedlichen Projektrollen hat Herr Egger täglich unterschiedliche Arbeiten zu erledigen. Häufig steht er unter Zeitdruck, da er vorgegebene Termine einhalten muss. Aus diesem Grund sind die Arbeitstage von Herrn Egger gut durchgeplant und häufig mit Besprechungen gefüllt.

Abbildung 18: Persona Bernhardt Egger repräsentiert ein Kunde aus dem B2B-Segment

Herausforderungen: Da die Projektleitung je nach Projektarbeit aus einer anderen Abteilung stammt, wird die Arbeitsmethodik und -Instrumente der jeweiligen Abteilung für das Projekt übernommen. Für Herrn Egger stellen sich einerseits die Herausforderungen, die projektspezifische Übersicht über die eingesetzten Applikationen und Datenbanken zu behalten, andererseits die jeweiligen Informationen zu strukturieren. Beides ändert sich je nachdem, welche Abteilung die Projektleitung stellt.

Ziele: Herr Egger strebt nach effizientem arbeiten. Er will den Aufwand, welche durch Tätigkeiten wie dem Suchen, Strukturieren und Verstehen von Informationen ausgelöst wird, so gering wie möglich halten. Deshalb ist er immer danach bestrebt, seine Arbeitsweise effizienter zu gestalten. Herr Egger ist glücklich, wenn er seinen täglichen Arbeitsanfall in einem Zeitrahmen erledigen kann, der ihm am Abend noch Zeit mit der Familie erlaubt.

4.3.3 Early Adopter B2C

Die Annahmen über die Early Adopter im privaten Bereich konnten durch die Interviews bestätigt werden. Die Early Adopter sind Techniker und versuchen mit ihren Daten zukunftsorientiert umzugehen. Nachfolgend werden die Gründe für die Early Adopter anhand der getroffenen Annahmen und den zusätzlich gelernten Erkenntnissen erläutert.

- **Zukunftsorientiert Informationsmanagement:** Die Interviewpartner sind durch ihren Hintergrund (Lehrstelle Informatiker, Studium Wirtschaftsinformatik) stark darauf sensibilisiert, wie wichtig die Verwaltung und Kontrolle über das eigene Informationsmanagement ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die Informatikbranche das papierlose Arbeiten vorantreibt. So sind sie die Ersten, welche elektronisch arbeiten. Informatik nahe Personen haben deswegen automatisch mehr Daten zu verwalten. Ein weiterer Punkt, welcher für das zukunftsorientierte Handeln spricht, ist, dass die Early Adopter bereits Bemühungen vornehmen, die Problemstellungen zu lösen (Interview 2, 14.03.2017, Z. 6-9; Interview 4, 18.03.2017, Z. 41-42).
- **Techniker:** Diese Annahme trifft im Allgemeinen zu, sollte jedoch mit dem Begriff Informatik ergänzt werden. Die Early Adopter haben ein grosses Interesse an neuen Technologien und Applikationen. Aus diesem Grund scheint die Hemmschwelle, einen neuen Cloud-Service oder einen sonstigen Dienst zu benutzen, relativ klein zu sein. Auf diese Weise fördern sie jedoch die Problemstellungen verteilter Cloud-Services und Big Data (Interview 1, 16.03.2017, Z. 5-6).

4.4 Wertangebot

Durch das Erläutern ihrer Problemstellungen und Lösungsideen, liessen die Interviewpersonen klar durchblicken, welche Erwartungen sie an das Wertangebot im Zusammenhang mit der IKC-Applikation im betrieblichen Umfeld haben. Diese werden folgend erörtert:

- **Effizienter arbeiten:** Es wurde immer wieder erwähnt, dass es das Ziel ist, effizienter arbeiten zu können (Interview 4, 18.03.2017, Z. 29-30; Interview 5, 24.03.2017, Z. 22-23). In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder erwähnt, wie wichtig den interviewten Personen eine gute Suchfunktion ist, da sie dies als effizientesten Weg ansehen, an die gesuchten Informationen zu kommen (Kapitel 4.2.2). Das Wertangebot könnte lauten: "Effizienter arbeiten, gesuchte Daten und Informationen schnell und einfach finden".

Zusatzkenntnis: Herr S. als werdender Arzt und Herr L., als Regionaler Manager für die Wartung und Reparaturen bei Gamma haben einige Gemeinsamkeiten: beide stehen an der Front, haben direkten Kundenkontakt und sind häufig unter Zeitdruck. Gemessen am Lerneffekt, verliefen die Interviews mit ihnen weniger gut, da sie mit dem neuen und womöglich noch nicht ausgereiften Konzept des vernetzten Informationsmanagements im

Zusammenhang mit ihrer Arbeit mehr Aufwand als Nutzen gesehen zu haben scheinen. Denkt man darüber nach, ist dies jedoch nicht verwunderlich. Man darf nicht vergessen, im Spital sind es die Ärzte die den Gewinn erzielen und in der Branche der Gamma wird der Gewinn vor allem mit dem After Sales Service generiert wie etwa Wartung und Reparatur. Somit ist ihre Arbeit bereits sehr stark Leistungsorientiert. Für die IKC-Applikation bedeutet das, dass gerade Personen wie Herr L. und Herr S. die höchsten Anforderungen an ein Wertangebot wie "effizienter arbeiten" haben (Interview 3, 18.02.2017, Z.1-17; Interview 7, 05.04.2017, Z. 1-21)

- **Aus vernetzten Daten lernen:** Welche Vorteile aus den vernetzten Daten erhofft werden, wurde im Kapitel 4.2.2 unter den Punkten Vernetzung und Wissensnetzwerk Anzeige bereits ausführlich beschrieben und mit Beispielen versehen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die interviewten Personen sich einerseits erhoffen, aus der vorhandenen Informationsbasis zusätzlichen Mehrwert für sich zu generieren. Andererseits, die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern zu vereinfachen, da die Daten-Schnittstelle zwischen den Mitarbeitern verbessert wird.

5 AUSWERTUNG ZWEITE QUALITATIVE BEFRAGUNSRUNDE

In den folgenden Unterkapiteln werden die Informationen aus der zweiten qualitativen Befragungsrunde, nach den Lean Canvas Bausteinen gegliedert, zusammengetragen.

5.1 Validation der ersten Befragungsrunde

In der zweiten Befragungsrunde wurden unter anderem die Resultate aus der ersten Befragungsrunde für die Bausteine Problemstellung und Lösung validiert. In den folgenden zwei Unterkapitel wird das Ergebnis der Validation präsentiert und allfällige zusätzliche Punkte für die Problemstellungen oder Lösung dokumentiert.

5.1.1 Problemstellung

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, ob die Problemstellungen Big Data, verteilte Informationsquellen und Komplexität Wissensmanagement für den Interviewpartner zu trafen oder nicht.

- = Lösungskonzept trifft nicht zu, X = Lösungskonzept trifft zu

Tabelle 8: Validation ob die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde zutreffen

Interview-Nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Problemstellung														
Big Data	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X
Verteilte Informationsquellen	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X
Komplexität Wissensmanagement	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X

Die Angaben zu den Problemstellungen befinden sich im Abschnitt Problemstellung des jeweiligen Interviews im Anhang F.

Auf die genaueren Gründe, wieso die Problemstellungen bei gewissen Interviewpartner nicht auftreten, wird im Kapitel 5.2 "Bestehende Alternativen" eingegangen. Die Interviewpartner ohne Probleme weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf: So arbeiten sie alle für kleine bis grosse Unternehmen, welche in der IT-Branche tätig sind und als Innovatoren angesehen werden können. Weiter nehmen sie entweder Positionen als Manager oder Geschäftsführer ein und haben einen ausgeprägten Informatik- oder Geschäftsprozess-Wissenshintergrund.

Für die grosse Mehrheit der Interviewpartner treffen die Problemstellungen zu. Durch die grössere Anzahl und Branchen Diversität der Interviewpartner aus der zweiten Befragungsrunde, konnten zusätzliche wichtige Problemstellungen identifiziert werden:

- **Zugriffsberechtigung für Daten:** Eine oft genannte Problemstellung ist die Thematik über die Zugriffsberechtigung für die Daten im Unternehmen. Man will den Informationszugang zwar für die Mitarbeiter erleichtern, jedoch nur auf die Informationen welche der jeweiligen Mitarbeiterrolle entsprechen. Dazu kommt, dass diese Abgrenzung viel Aufwand verursacht

(Interview 10, 25.04.2017, Z. 10-13; Interview 17, 04.05.2017, Z. 3-4). Die Problemstellung rund um die Regelung der Zugriffsberechtigungen hat bereits IKC ähnliche Lösungskonzepte zum Scheitern gebracht (Interview 12, 26.04.2017, Z.13-15). Ein weiterer Aspekt dieser Problemstellung ist der Datenschutz. In den nächsten Jahren werden die Datenschutzbestimmungen zunehmen. Diese Bestimmungen effektiv umsetzen zu können, wird ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen, bzw. Lösungskonzepte im Bereich Informationsmanagement sein (Interview 14, 28.04.2017, Z. 24-26; Interview 17, 04.05.2017, Z. 5).

- **Heterogene Arbeitsmethodik im Informationsmanagement:** Die Problemstellungen rund um das Informationsmanagement von Unternehmen sind nicht immer von technischer Natur. Selbst wenn eine harmonische IT-Systemlandschaft mit minimalen Informationsquellen vorhanden ist, können Abteilungen mit unterschiedlichen Arbeitsweisen das Informationsmanagement durcheinanderbringen (Interview 11, 25.04.2017, Z. 3-6). Ein häufiges Problem stellt das Nichteinhalten von Richtlinien über den Umgang mit elektronischen Daten dar (Interview 15, 04.05.2017, Z. 12-14; Interview 16, 04.05.2017, Z. 4-6). Ein anderer Grund scheinen unterschiedliche Interessensgruppen zu sein, da es manchmal eine politische Geschichte ist, wo beispielsweise Dokumente abgelegt werden (Interview 18, 05.05.2017, Z. 4). Dieser letzte Punkt, verbunden mit der heterogenen Arbeitsmethodik im Informationsmanagement, kann mit folgendem Beispiel untermauert werden: Manager oder Projektleiter, welche die Informationen schlussendlich benötigen, haben ihre Stabstellen, welche die nötigen Informationen zusammensuchen. Das heisst nicht die direkten Informationskonsumenten tragen den Aufwand des Informationsmanagements, sondern die Informationslieferanten (Interview 10, 25.04.2017, Z. 5-9).

5.1.2 Lösung

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, ob das Lösungskonzept Meta Service, Diverse Informationsquellen integriert, Sucherinterface über alle Informationsquellen, Automatische Vernetzung der Informationen für die Interviewpartner ein Problemlöser darstellt oder nicht.

- = Lösungskonzept trifft nicht zu, **X** = Lösungskonzept trifft zu

Tabelle 9: Validation ob das Lösungskonzept aus der ersten Befragungsrunde zutrifft

Interview-Nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Lösungen														
Meta Service	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X
Diverse Informationsquellen integriert	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X
Sucherinterface über alle Informationsquellen	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X

Automatische Vernetzung der Informationen	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X
Wissensnetzwerk Anzeige-Funktion														

Die Angaben zu den Lösungen befinden sich im Abschnitt Lösung des jeweiligen Interviews im Anhang F.

Selbst wenn Interviewpartner sich nicht mit den Problemstellungen identifizieren konnten, sahen sie im Lösungskonzept eine Möglichkeit, ihr Arbeitsweise effektiver zu gestalten. Ob die Wissensnetzwerk Anzeige-Funktion eine Lösung für die Interviewpartner darstellt, konnte nicht über das Telefon abgeklärt werden, da es die Interviewpartner überfordert hätte. Aus diesem Grund wurde am Schluss der Interviews nachgefragt, ob noch ein E-Mail mit Link auf den Prototypen plus eine Frage dazugestellt werden durfte. Obwohl die Zusage von allen befragten Interviewpartnern kam, wurde die Frage von niemandem beantwortet. Aus diesem Grund konnte die Wissensnetzwerk Anzeige-Funktion nicht nochmals validiert werden. Weitere Lösungen, welche in das Lösungskonzept einfließen sollten, wurden nicht genannt. Was jedoch hervorstach ist, was den Interviewpartnern beim Lösungskonzept am wichtigsten war. Das Werkzeug erster Wahl war wiederum eine gute Suche verbunden mit der automatischen Vernetzung von Informationen. Folgende Erkenntnisse konnten gemacht werden:

- **Suche über alle Informationsquellen:** In einem Suchinterface, welches die relevanten Informationsquellen der Interviewpartner durchsucht, wird der grösste Nutzen gesehen. Die Interviewpartner erhoffen sich dadurch integrierte Resultate zu ihren Suchabfragen zu erhalten (Interview 11, 25.04.2017, Z. 26; Interview 10, 25.04.2017, Z. 18; Interview 13, 27.04.2017, Z. 8; Interview 12, 26.04.2017, Z. 6; Interview 17, 04.05.2017, Z. 9; Interview 22, 15.05.2017, Z. 10). Folgendes Beispiel unterstreicht der Gedanke der integrierten Resultate: Sucht ein Informatiker nach TCP/IP, soll das Resultat technischer Natur sein, wenn eine Finanzperson das Gleiche sucht, soll das Resultat mehr konzeptioneller Art sein (Interview 9, 24.04.2017, Z. 10-12).
- **Automatische Vernetzung der Informationen:** Den Interviewpartnern ist es wichtig, dass die Lösung das Informationsmanagement nicht mit zusätzlichem Aufwand erschwert. Dazu nennen sie einerseits, dass die Informationen automatisch kategorisiert werden (z.B. nach Projekten) und das neu generierte elektronische Daten automatisch in die Suche integriert werden (Interview 16, 04.05.2017, Z. 4-5; Interview 15, 04.05.2017, Z.7; Interview 20, 09.05.2017, Z. 7-8; Interview 22, 15.05.2017, Z. 11-12).

5.2 Bestehende Alternativen

Aus den Interviews konnten eine Vielzahl von bestehenden Alternativen herausgefunden werden, welche zur Problembeseitigung eingesetzt werden. Grundsätzlich können diese von organisatorischer oder technischer Art sein.

5.2.1 Organisatorische Alternativen

Folgende organisatorische Alternativen wurden genannt:

- **Standardisierte Prozesse und Richtlinien:** Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Lösung der Problemstellungen liegt beim Prozessmanagement. Standardisierte Prozesse darüber, wie beispielsweise der Informationsaustausch im Unternehmen stattfinden muss (Interview 13, 27.04.2017, Z. 20) oder wie Dokumente abgelegt werden (Interview 15, 04.05.2017, Z. 13) minimieren die Heterogenität des Informationsmanagements und somit die Komplexität. Ein weiteres genanntes Beispiel bestätigt die Wichtigkeit von einheitlichen Prozessen: So wurde ein Projekt zur Verbesserung des Informationsmanagements in den Sand gesetzt, weil sich die beteiligten Abteilungen nicht auf einen gemeinsamen Prozess einigen konnten (Interview 11, 25.04.2017, Z.16-21).
- **Kommunikation:** Die Kommunikation fördert den Informationsaustausch und vermindert dadurch die Komplexität des Informationsmanagements. Dazu dienen wöchentliche Besprechungen (Interview 15, 04.05.2017, Z. 9), monatliche physische Treffen aller Mitarbeiter über alle Standorte oder Hackathons, um gemeinsam Problemstellungen in Angriff zu nehmen (Interview 19, 08.05.2017, Z. 14-15).

5.2.2 Technische Alternativen

Folgende technische Alternativen wurden genannt:

- **Eigenentwicklungen:** Bei zwei Interviewpartnern welche die Problemstellungen nicht bestätigen konnten, wird im Zusammenhang mit den operativen Daten mit Eigenentwicklungen gearbeitet (Interview 14, 28.04.2017, Z. 10; Interview 20, 09.05.2017, Z. 11). Eine Eigenentwicklung ist jedoch kein garantierter Erfolgsfaktor. Theta hat beispielsweise versucht, eine Art "Google-Suche" für gewisse Ordner zu entwickeln. Das Projekt wurde aber eingestellt, da die Abgrenzung wer was sehen darf, zu viel Aufwand erzeugt hat (Interview 12, 26.04.2017, Z. 12-13).
- **Homogene Systemlandschaften:** Die Problematik der verteilten Informationen lässt sich dadurch bekämpfen, dass die eingesetzten IT-Systeme oder Applikationen harmonisch miteinander kommunizieren. Dies erreichen die Interviewpartner, in dem sie ganze Softwarepaletten von einzelnen Herstellern kaufen. Als Beispiele dafür, wurde das G-Suite Angebot von Google genannt (Interview 19, 08.05.2017, Z. 11) oder das Angebot von Microsoft mit dem Namen Office 365 Enterprise E3 (Interview 11, 25.04.2017, Z. 42; Interview 13, 27.04.2017, Z. 12).
- **Kollaboration Software:** Ein grosser Faktor bezüglich des erfolgreichen Informationsmanagements scheint die eingesetzte Kollaborationssoftware zu sein. Bei drei Interviewpartnern, welche von sich behaupten keine Probleme mit dem

Informationsmanagement zu besitzen, wird die Wiki-Software Confluence eingesetzt. Sehr häufig ist die Issue-Management Software JIRA vom gleichen Hersteller parallel in Betrieb. Gerade der Einsatz von Wiki-Software scheint beliebt zu sein. Ob dieser Einsatz dabei hilft die Problemstellungen zu lösen oder die Wiki-Systeme als Datengräber enden, entscheidet der betriebene Aufwand der Mitarbeiter (Interview 16, 04.05.2017, Z. 14-15; Interview 18, 05.05.2017, Z. 16-17; Interview 22, 15.05.2017, Z. 15-15). Weiter wird bei der Hälfte der Interviewpartner mit SharePoint gearbeitet. Slack wird ebenfalls zur Zusammenarbeit eingesetzt (Interview 14, 28.04.2017, Z. 12).

- **Produkt Konkurrenz:** Mit Produkt Konkurrenz sind Lösungen gemeint, die dem Lösungskonzept der IKC-Applikation sehr nahekommen. Für folgende Produkte trifft das zu:
 - Google Enterprise Search (Interview 19, 08.05.2017, Z. 11)
 - StarMind (Interview 13, 27.04.2017, Z. 23)
 - Office Delve (Interview 11, 25.04.2017, Z. 43)

Office Delve wurde zwar nie direkt beim Namen genannt, ist jedoch in der Applikationspalette "Office 365 Enterprise E3" von Microsoft dabei und ist so jederzeit von vielen Unternehmen ohne Hürde einsetzbar. Diese drei Produkte kommen der IKC-Applikation in ihrer Funktion und ihrem Wertangebot sehr nahe. Aus diesem Grund lohnt es sich diese genauer anzuschauen. Die Detail-Analyse erfolgt im Zusammenhang mit der Konkurrenzanalyse im Kapitel 6.

5.3 Kanäle

Die Interviewpartner wurden gefragt, auf welche Art und Weise sie nach einer Lösung wie der IKC-Lösung suchen würden. Die Wahl der Kanäle der einzelnen Interviewpartner wird durch die Kreuze in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 10: Kanäle über welche die Interviewpartner nach einer Lösung wie IKC suchen würden

Interview-Nr. \ Kanal	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Google-Suche		X					X	X		X		X	X	
Innovation Plattform	X							X			X	X		X
Berater/Spezialist		X	X	X				X	X		X			
Direkte Ansprache						X							X	X
Freunde Netzwerk							X						X	

Die Angaben zu den Kanälen befinden sich im Abschnitt Kanäle des jeweiligen Interviews im Anhang F.

5.3.1 Google-Suche

Die Google-Suche wurde als zweit häufigster Kanal genannt. Bezieht man den Fakt mit ein, das beim meistgenannten Kanal Berater/Spezialist unterschiedliche Personen und Organisationen dahinterstecken, wird die Google-Suche als eindeutiger Kanal der wichtigste. Die Interviewpartner nannten folgende Suchbegriffe, welche sie benutzen würden:

- "Erfahrungen Informationsmanagementsystem", "Berichte Informationsmanagementsystem" (Interview 16, 04.05.2017, Z. 25-26)
- "Informationsmanagement", "Dokumentenmanagement", "information retrieval", "Wiki" (Interview 18, 05.05.2017, Z. 21-22)

5.3.2 Innovation Plattformen und Berater/Spezialisten

Das IKC-Lösungskonzept scheint für viele der Interviewpartner neuartig oder innovativ zu sein. So würden sie sich bei der Suche an Organisationen mit innovativem Charakter wenden. Dies bestätigt Herr F. (Interview 19, 08.05.2017), denn aus seiner Erfahrung weiss er, dass der gegenseitige Austausch oft über Innovationsplattformen läuft (Z.21). Folgende Beispiele wurden genannt:

- **Impact Hub Zürich und Kickstart-Accelerator** (Interview 9, 24.04.2017, Z. 24-25)

Der Impact Hub Zürich ist eine unternehmerische Community bestehend aus über 800 Innovatoren, Startups und Grossfirmen. Ihr Ziel ist es virtuelle Businessmöglichkeiten zugänglich zu machen, indem sie Räumlichkeiten für kollaboratives Arbeiten anbieten und Events organisieren (Impact Hub Zürich, 2017).

Kickstart-Accelerator ist eine Plattform, welche vielversprechende Startups über ein 11-wöchiges Programm unterstützen und begleiten (Kickstart Accelerator, 2017).

- **Hochschulen** (Interview 9, 24.04.2017, Z. 24-25)
- **Swiss Data Science Center und Swiss Big Data User Group** (Interview 19, 08.05.2017, Z.22)

Die ETH Zürich und Lausanne haben zusammen ein Zentrum für Datenwissenschaften namens Swiss Data Science Center eröffnet. Dort wollen sie die Forschung im Bereich Data Science voranbringen und Datenwissenschaftler ausbilden (Datascienc, 2017).

Die Swiss Big Data User Group ist eine Community, welche Big Data Spezialisten aus allen Branchen zusammenbringt, um einen Wissensaustausch und Vernetzung zu ermöglichen (Swiss Big Data, 2017).

Arbeitet man mit den oben genannten Organisationen zusammen, sind Berater und Spezialisten nicht fern. Aus den Interviews ist hervorgegangen, das man sich an Personen im Bereich Informationsmanagement wenden würde (Interview 10, 25.04.2017, Z. 24; Interview 11, 25.04.2017, Z. 27), an Datenbankspezialisten (Interview 12, 26.04.2017, Z. 20-21) oder an Unternehmen welche sich auf das Evaluieren und vermitteln von Softwarelösungen spezialisiert haben wie die Solution Provider AG oder die Accenture Schweiz (Interview 17, 04.05.2017, Z. 15). Wollen die genannten Berater/Spezialisten eine gute Arbeit leisten, kommen sie nicht um eine Teilnahme an den oben genannten Organisationen.

5.3.3 Bewertung und Vermittlung

Die letzten zwei Kapitel gingen auf die Aufmerksamkeitsphase der Kanäle ein. Wie im Kapitel 2.2.6 bereits beschrieben, hat ein Kanal neben der Aufmerksamkeitsfunktion auch die Funktion der Bewertung und Vermittlung. Das bedeutet, dass potentielle Kunden das Wertangebot welches im Zusammenhang mit der IKC-Lösung versprochen wird, bewerten können müssen. Zu diesem Schluss kommen auch die Interviewpartner mit folgenden Beispielen:

- Bei den Kunden X und Y hat die IKC-Lösung dazu geführt, dass die Mitarbeiter pro Woche 40 Minuten weniger Arbeitszeit aufwenden, um Informationen zu suchen (Interview 14, 28.04.2017, Z. 18-19).
- Der Webauftritt der IKC-Lösung muss das versprochene Wertangebot mit Fallbeispielen beweisen können (Interview 20, 09.05.2017, Z. 15-16).

5.4 Einnahmequellen

Ging es bei den Interviews um die Preisvorstellungen für die skizzierte Lösung, wurde der Wunsch nach einem variablen Lizenzmodell geäussert. Die einfachste Vorstellung der Interviewpartner war dabei die Unterteilung in eine Light- und eine Vollversion (Interview 17, 04.05.2017, Z. 18; Interview 18, 05.05.2017, Z. 25-26). Diese Lightversion soll dabei helfen, die Anfangshürde für die Einführung der IKC-Lösung zu verkleinern (Interview 18, 05.05.2017, Z. 27).

Das Preismodell wurde vom Interviewer nicht vorgegeben. Bis auf die Interviews Nr. 9 und 14 hatten alle Interviewpartner eine monatliche oder jährliche Lizenzpreisvorstellung für das Lösungskonzept. Die Lizenzpreisvorstellungen werden in folgender Tabelle aufgelistet.

Tabelle 11: Übersicht über die Lizenzpreisvorstellung der Interviewpartner

Interview Nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Monatlicher Lizenzpreis pro Mitarbeiter (in CHF)	-	8.3	12	4.5	8.3	-	166.6	4.2	7.5	8.3	10	4.9
Gesamt-Durchschnitt	23.46 CHF / Monat											
Median	8.3 CHF / Monat											

Die Angaben zur Lizenzpreisvorstellung befinden sich im Abschnitt Einnahmequellen des jeweiligen Interviews im Anhang F.

Die Interviewpartner orientierten sich bei der Preisvorstellung nicht unbedingt an IKC ähnlichen Lösungen. Vielmehr verglichen sie das Wertangebot und die Kosten von bereits eingesetzter Software mit dem Lösungskonzept und dem Wertangebot der IKC-Lösung. Beispiele welche genannt wurden:

- Office 365 Enterprise E3 (Interview 11, 25.04.2017, Z. 42)
- Evernote Premium (Interview 13, 27.04.2017, Z. 27)
- Slack (Interview 18, 05.05.2017, Z. 24)
- Google Applikationen (Interview 19, 08.05.2017, Z. 24)

Wie im Kapitel 4.2.2 bereits erwähnt, wird die Suchfunktion als Werkzeug erster Wahl gesehen. Alle oben genannte Software besitzt ihrerseits ebenfalls Suchfunktionen. Aus dem Grund der

Funktionsähnlichkeit und dem Abwägen der Preisleistung des Wertangebots, scheinen die Preisvorstellungen für das IKC-Lösungskonzept in Konkurrenz mit Software aus unterschiedlichen Bereichen zu stehen.

5.5 Zusätzliche Erkenntnisse

Aus der zweiten Qualitativen Befragungsrunde konnten zusätzliche Erkenntnisse bezüglich der Kostenstruktur gemacht werden. Als einer der meistverwendeten Kanäle wird die Google-Suche angegeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei den angegebenen Suchbegriffen möglichst weit oben in der Suchresultat Liste von Google zu erscheinen. Dies kann unter anderem mit einer Google AdWords Kampagne erreicht werden.

- **Google AdWords:** Ist das Werbeprogramm von Google, welches Werbeanzeigen aufschalten kann. Es werden zwei Werbenetzwerke unterschieden: Suchmaschinen welche AdWords verwenden nennt man Such-Werbenetzwerk. In diesem nimmt Google aufgrund seines Marktanteils eine herausragende Stellung ein. Sonstige Websites, auf denen AdWords benutzt werden können nennt man Display-Netzwerke. Um man an oberster Stelle der Resultatliste von Google oder auf einer Anzeige einer Website erscheint, ist abhängig davon wie viel man bezahlt (traffic3, online).

6 AUSWERTUNG KONKURRENZANALYSE

Das Lösungskonzept welches sich aus den vergangen zwei qualitativen Befragungsrunde herauskristallisiert hat, kann in die "Enterprise Search Solution" Kategorie eingeteilt werden. Diese Thematik ist momentan ein Brennpunkt bei vielen der grösseren Hersteller von Unternehmenssoftware. Neben den Lösungskonzepten von Google und Microsoft, auf die später in diesem Kapitel genauer eingegangen wird, sind folgende Hersteller und Produkte zu erwähnen: IBM Watson, SAP NetWeaver Enterprise Search und Hewlett-Packard IDOL. Dieser Trend wird ebenfalls von dem führenden IT- Marktforschungsinstitut Gartner Inc. erkannt. Im Aktuellen Bericht über Business Intelligence (BI) und Analyse-Plattformen präsentiert Gartner seine Ergebnisse über die Entwicklung zu dieser Thematik. In ihrem Bericht prognostizieren sie unter anderen folgende Punkte:

- Bis 2020 werden Organisationen, die ihren Mitarbeitern Zugang zu einem organisierten Katalog interner und externer Daten bieten, zweimal den Geschäftswert aus analytischen Investitionen realisieren, als diejenigen, die dies nicht tun.
- Bis 2020 werden 50% der analytischen Abfragen in Unternehmen mit Hilfe einer Suche, Natural-Language Processing (NLP) oder automatisch vom Systemen erstellt.

Der BI und Analyse-Plattformen Markt ist also im starken Wandel. Vom IT getriebenem Reporting, entwickeln sich bestehende Produkte zu modernen Geschäft getriebenen Analysetools (Howson, et al., 2017). Unabhängig von ihrer Art, können die bestehenden technischen Alternativen aus dem Kapitel 5.2 nun in das Konkurrenz-Arten Diagramm eingefüllt werden:

Abbildung 19: Ermittelte bestehende technische Alternativen

Die direkte Konkurrenz stellen die Produkte Office Delve, Starmind und Google Enterprise Search dar. Auf diese wird in den nachfolgenden Unterkapiteln im Detail eingegangen.

6.1 Office Delve

Delve ist eine Applikation aus der Office 365 Palette. Delve sammelt Daten aus SharePoint, OneDrive, sozialen Applikationen wie Yammer, Exchange online, OneNote, usw. um seinen Benutzern das Auffinden von relevanten Informationen und Dokumenten zu erleichtern. Mithilfe von Office Graph "lernt" Delve von den Daten und Aktionen der Benutzer innerhalb von Office 365. Summa summarum beinhaltet Delve die Komponente einer Suche, einem sozialen Netzwerk und von maschinellem Lernen (Chu, 2017).

6.1.1 Lösung

In Delve hat jeder Benutzer eine eigene Profilseite. Dort können andere Benutzer die Kontaktinformationen sehen, sich untereinander vernetzen, sehen mit welchen Personen zusammengearbeitet wird und an welchen Dokumenten gearbeitet wird. Hierzu muss angefügt werden, dass man nur die Dokumente sieht, auf welche man bereits Zugriff hat. Weiter können sogenannte Boards erstellt werden, um den Austausch mit Gruppen von Personen zu erleichtern. Zum Beispiel können so Projekt Dokumente für ein Team gesammelt werden. Die Dokumente können direkt durch Delve geöffnet werden (Chu, online).

Abbildung 20: Benutzeroberfläche von Office Delve
Quelle: (Perez, 2014)

6.1.2 Preis und Verbreitung

Preis: Für Office Delve kann kein direkter Preis genannt werden. Delve ist im Angebot "Office 365 Enterprise E1" für Unternehmen inbegriffen. Dieses kostet 7.50 CHF im Monat pro Mitarbeiter. Neben der ganzen Office Suite erhalten die Unternehmen Exchange Online (E-Mail-Adresse) mit einem 50-GB-Postfach und OneDrive mit 1TB Cloudspeicher für jeden Mitarbeiter. Weitere Applikationen welche ebenfalls inbegriffen sind, sind SharePoint, Microsoft Teams und Yammer (Office, online).

Verbreitung: Office Delve wird als Software as a Service (SaaS) von Microsoft angeboten. Das heisst die Software und die IT-Infrastruktur wird von Microsoft betrieben. Da Office Delve nicht zusätzlich von Unternehmen erworben werden muss und der Preis des Angebots "Office 365 Enterprise E1" gering ist, kann das Produkt weltweit von Klein- bis Grossunternehmen eingesetzt werden.

6.2 Google Enterprise Search

Unter dem Namen Google Enterprise Search bietet Google zwei Lösungen an. Einerseits ist es die Google Search Appliance (GSA), welche die Google-Suche auf unternehmensinterne Daten erlaubt und andererseits die Google Site Search (GSS), welche dem Suchfeld eines Webauftritts die Leistungsfähigkeit der Google-Suche verleiht (Google (a), online). Folgend wird genauer auf die GSA eingegangen.

6.2.1 Lösung

Die GSA Lösung von Google stellt eine universale Suche für ein Unternehmen dar. Dabei werden sämtliche Inhalte aus diversen Quellen indexiert. Bekannte Quellen sind beispielsweise SharePoint, Lotus Notes oder Content-Management-Systeme. Dabei werden über 220 verschiedene Dokumentarten, darunter Office-, Wordpress- und PDF-Dateien, auf ihren Inhalt durchsucht (Google (b), online). Die Suche erfolgt über die gewohnte Benutzeroberfläche von Google und bietet zugleich eine Preview der gefundenen Daten.

Abbildung 21: Google Search Appliance Benutzeroberfläche
Quelle: (Sefanov, 2015)

Um sich ein besseres Bild über die GSA Lösung zu verschaffen, werden nachfolgend weitere Funktionalitäten aufgelistet:

- **Sortierung nach Metadaten:** Filtermöglichkeiten nach Metadaten wie Erstellungsdatum oder letzte Bearbeitung durch.

- **Anpassung an das Nutzerverhalten:** GSA lernt über das Suchverhalten und die Interessenschwerpunkte der Nutzer über die Zeit dazu und passt seine Ergebnisse entsprechend an.
- **Automatische Vervollständigung:** Es werden automatische Suchvorschläge gemacht, sobald ein Wort eingegeben wird.
- **Expertensuche:** GSA kann SharePoint, LDAP-Verzeichnis von Windows und andere Profildatenbanken durchsuchen, um Spezialisten für gesuchte Themenfelder zu finden.
- **Sammlung:** Um nicht irrelevante Dokumente durchsuchen zu müssen, können Sammlungen angelegt werden. Auf diese kann bei der Suche eingeschränkt werden.

Die obige Auflistung ist ein Ausschnitt der GSA Funktionalität und nicht abschliessend (Google (b), online).

6.2.2 Preis und Verbreitung

Preis: Auf dem offiziellen Webauftritt von GSA sind keine Preismodelle vorhanden. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass der Vertrieb der GSA in der jetzigen Form für das Jahr 2017 eingestellt wurde und diese nur noch bis März 2019 von Google unterstützt wird. Der Anstoss dafür ist unter anderem die folgende gelbe Box:

Abbildung 22: Google Search Appliance Server
Quelle: (Matteson, 2014)

Seit dem Start im 2002 wurde die GSA-Lösung immer zusammen mit einem Server von Google ausgeliefert und vom Kunden selber unterhalten. Die Strategie von Google geht jedoch Richtung Cloud-Lösung (Darrow, 2016). Google verfolgte bisher ein variables, auf Anzahl indexierte Dokumente basierendes, Preismodell. Laut einer Untersuchung von Google muss ein Unternehmen mit 50'000 Mitarbeiter mit jährlichen Kosten von 45'000CHF rechnen (Google Inc., 2013, S. 7).

Verbreitung: Die GSA-Lösung wird, unter vielen anderen, von folgenden Unternehmen eingesetzt: XEROX, vodafone, Discovery Channel, Honeywell, British Airways, HAYS und Societe Generale (Google (c), online).

6.3 Starmind

Die Starmind International AG wurde 2010 von den Schweizer Pascal Kaufmann und Marc Vontobel gegründet. Starmind entwickelt ein selbstlernendes Wissens-System für Unternehmen mit mindestens

500 Mitarbeiter. Das System erlaubt es, das Wissen von Unternehmen über die organisatorischen Grenzen hinaus für alle Mitarbeiter in Echtzeit verfügbar zu machen. Dazu verwendet StarMind einen selbstlernenden Algorithmus, welcher auf den Prinzipien des menschlichen Gehirns und neuronalen Netzwerk Forschung aufbaut (StarMind (a), online).

6.3.1 Lösung

Das Lösungskonzept von StarMind sieht vor Mitarbeiter mit Fragen an die richtige Ansprechperson mit der Antwort zu vermitteln. Dazu stellen die Mitarbeiter ihre Frage anonym an das System. Wurde die gleiche oder eine ähnliche Frage bereits gefragt, wird diese Angezeigt. Falls nicht, wird die einzigartige Frage automatisch an den bestmöglichen Experten im Unternehmen weitergeleitet, welche die Frage beantworten kann. Benachrichtigt darüber, dass seine Frage beantwortet wurde, wird der Fragesteller beispielsweise über Skype for Business (Witt, 2017, S. 21).

Abbildung 23: Benutzeroberfläche von StarMind

Quelle: (Vimeo, online)

Weitere Punkte die StarMind auszeichnen:

- **REST API:** StarMind ist nicht an eine Programmiersprache gebunden. Mithilfe der REST API kann StarMind in Intranet Lösungen wie SharePoint, Jive oder Yammer eingebunden werden.
- **OpenSearch integration:** StarMind kapselt seine generierten Daten nicht ab. Benutzer produzieren nützliche Daten während sie Fragen stellen und Antworten liefern. Diese Daten können über das OpenSearch Protokoll mit anderen Programm ausgetauscht werden.
- **Support:** Nach der einmaligen Einführung ist kein technischer Support mehr nötig.

Die obigen Punkte sind eine nicht abschliessende Auflistung über die Funktionsmöglichkeiten von StarMind (StarMind (b), online).

6.3.2 Preis und Verbreitung

Preis: Die erstmalige Installation von Starmind kostet rund 100'000 CHF (Müller, online). Danach fallen je nach Grösse des Unternehmens monatliche Lizenzkosten an. Diese liegen zwischen 5'000 CHF und 120'000 CHF (Venturelab, online).

Verbreitung: Starmind konzentriert sich auf grössere Unternehmen. Eine Anforderung an potentielle Kunden ist, Minimum 500 Angestellte zu haben. Folgende Auflistung zeigt einen Teil der Kundenbasis von Starmind:

- Keller Grundbau GmbH, ca. 6500 Mitarbeiter
- Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (Swiss Re), ca. 14'000 Mitarbeiter
- Swisscom AG, ca. 21'000 Mitarbeiter
- Telefonica S.A., 120'000 Mitarbeiter
- Peek&Cloppenburg, ca. 12'000 Mitarbeiter
- PricewaterhouseCoopers, ca. 220'000 Mitarbeiter

Was wiederum auffällt ist, dass es sich um sehr grosse Unternehmen handelt und diese international tätig sind (Starmind (c), online).

6.4 Marktstrategie der direkten Konkurrenz

Da nun das Lösungskonzept mit dem Funktionsumfang, sowie der Preis und die Kundenbasis der direkten Konkurrenz bekannt sind, können die ungefähren Produkt-Wettbewerbsstrategien der Konkurrenzunternehmen ermittelt werden. Dazu werden die Produkte in das folgende Wettbewerbsstrategie Diagramm eingetragen. Die roten Markierungen zeigen die möglichen strategischen Richtungswechsel der Konkurrenz auf.

Abbildung 24: Übersicht über die Wettbewerbsstrategie der Konkurrenz

Office Delve: Microsoft verfolgt mit seiner Office Delve Lösung ganz klar die Strategie der aggressiven Kostenführerschaft. So bietet Microsoft dieses Produkt nebenbei in seiner Software-Palette für Unternehmen an. Die Einführungshürde ist extrem klein, da Office Delve komplett standardisiert in das

gesamte Microsoft Produktportfolio eingebunden ist und dadurch nicht mit Schnittstellen Problemen zu kämpfen hat. Mithilfe dieser Standardisierung erreicht Microsoft nicht die höchsten Leistungsvorteile, da beispielsweise Nicht-Microsoft Informationsquellen in Office Delve nicht eingebunden werden können. Jedoch erreicht Microsoft dadurch das mit Abstand Beste PreisLeistungsverhältnis. Durch die kontinuierliche Einbindung der neusten Technologie und Verknüpfung von Delve mit den neusten Office-Lösungen, scheint Microsoft seine Strategieposition halten zu wollen.

GSA: Google hat die Strategie für die GSA bereits angekündigt. Sie wollen weg von der Hardware (Server) und ihr Produkt in Zukunft als SaaS anbieten. Durch die Abhängigkeit von Hardware, war die Strategie von Google bisher an eine Teilmarktabdeckung gebunden. Die zukünftige SaaS-Lösung ermöglicht die Erschliessung des Gesamtmarktes. Ob Google die Strategie der Qualitäts- oder Kostenführerschaft einschlägt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht Vorsehbar. Beide Varianten sind möglich. Einerseits ist Google für seinen guten Suchalgorithmus bekannt und kann versuchen die gleiche Servicequalität bei einer internen Unternehmenssuche wie GSA zu erreichen. Andererseits bietet Google unter dem Namen "G Suite" ein ähnliches Angebot wie Microsoft mit "Office 365 Enterprise E1" an. Somit könnte Google in Sachen Kostenführerschaft in Konkurrenz mit Microsoft treten.

Starmind: Starmind wirbt auf seiner Website mit hoher Qualität (Swissness) und sehr geringem Betriebsaufwand. Durch die Fokussierung auf grosse Unternehmen, deckt Starmind nur einen Teil des möglichen Marktes ab. Dies ermöglicht Starmind jedoch, die Leistungen kostengünstig zu vertreiben. Aus diesem Grund fällt die Strategie auf die selektive Kostenführerschaft.

Allgemein lässt sich sagen, dass bisher keine Wunderlösung gefunden wurde, welche die Problemstellungen im Informationsmanagement behebt. In den Wettbewerbsstrategien der etablierten Unternehmen gibt es viele Nischenmärkte, welche es neuen Unternehmen erlaubt, einen Teil vom Kuchen abzubekommen. Beispiel dazu sind: Starmind welches nur Kunden ab 500 Mitarbeitern aufnimmt, Office Delve welches nur auf Microsoft Anwendungen basiert und noch ein sehr kleiner Bekanntheitsgrad aufweist (da es von keinem der Interviewpartner genannt wurde) oder Google welches noch auf Hardware gesetzt hat (bzw. momentan keine Neukunden aufnimmt) und somit mit höheren Einstiegshürden bei der Einführung zu kämpfen hat.

6.5 Zusätzliche Erkenntnisse

Durch die Konkurrenzanalyse konnten für die Validierung des Lean Canvas Modells wichtige Erkenntnisse generiert werden. Diese werden nachfolgend dokumentiert.

6.5.1 Kostenstruktur

Die Konkurrenz schwenkt auf Software-as-a-Service Lösungen um. Microsoft hat dies bei Office 365 bereits umgesetzt, Google zieht bei seiner GSA Lösung nach. Dieser Trend deckt sich mit den Vorstellungen der Interviewpartner aus der zweiten qualitativen Befragungsrunde bezüglich des Preismodells. So gab die grosse Mehrheit der Interviewten an, einen monatlichen Preis für die IKC-Lösung bezahlen zu wollen. Dies würde bedeuten, dass die Rechenleistung womöglich mitangeboten werden müsste.

6.5.2 Unfairer Vorteil

In der Vorstudie wurden folgende Annahmen über die unfairen Vorteile getroffen: Forschungsprojekt, Hybrid-App, 1.Jahr Vorbereitung, Prototyp und Team. Bezogen auf die Definition von unfairen Vorteilen im Kapitel 2.2.10 und der durchgeführten Konkurrenzanalyse in den vorherigen Kapiteln, können diese nun validiert werden. Sieht man Grossunternehmen wie Microsoft oder Google als direkte Konkurrenten, schmelzen die Annahmen über die unfairen Vorteile fast komplett weg, da deren finanziellen Möglichkeiten fast unerschöpflich scheinen. Ein Punkt bleibt trotz der finanziellen Macht der Konkurrenzunternehmen bestehen:

Forschungsprojekt: Das Forschungsprojekt bleibt als unfairer Vorteil erhalten. Dieser Vorteil muss im Zusammenhang mit dem bereits vorhandenen **Spezialisten Netzwerk der Hochschule Luzern** gesehen werden. Netzwerke wie diese lassen sich nicht einfach mit Geld kaufen. Die Konkurrenzunternehmen bestätigen diesen Punkt mit der Geschichte der Unternehmensgründung. Sie nahmen ihre Anfänge ebenfalls an einer Universität:

- Google mit der Programmierung des Vorläufers BackRub von Larry Page und Sergey Brin an der Stanford Universität (Wikipedia (a), online).
- Microsoftgründer Bill Gates, welcher an der Harvard Universität den Computerraum nutzte und so seinen späteren Geschäftspartner Steve Ballmer kennen lernte (Wikipedia (b), online).
- StarMind wurde in Zusammenarbeit mit dem Labor für künstliche Intelligenz der Universität Zürich gegründet (Wikipedia (c), online).

Dieser unfaire Vorteil gilt es auszunutzen.

7 DISKUSSION UND AUSBLICK

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse dieses Bachelorarbeitsprojekts zusammenfassend wiedergegeben. Damit werden die zugrundeliegenden Forschungsfragen beantwortet. Am Schluss folgt eine kritische Reflexion bezüglich des gewählten Vorgehens, sowie ein Ausblick über die möglichen nächsten Schritte.

7.1 Schlussfolgerung im Hinblick auf die Forschungsfrage und die Zielerreichung

Die in der Vorstudie definierten Forschungsfragen können nun beantwortet werden. Diese waren:

1. Wie sehen die potenziellen **Kundengruppen** aus?
2. Welches **Wertangebot** bietet die in IKC skizzierte Lösung für diese Kundengruppen?
3. Welche **bestehenden Alternativen** gibt es bereits?
4. Wie könnte eine **Einnahmequelle** generiert werden?
5. Wie könnte **Werbung** für das Produkt gemacht werden?

Als Übersicht für die Beantwortung der Fragen dient das Lean Canvas Modell. Alle validierten Erkenntnisse aus der Arbeit werden in dem nachfolgenden Lean Canvas Modell festgehalten.

Abbildung 25: Validiertes Lean Canvas rund um die IKC-Applikation

Quelle: Anhang B

Kundengruppen: Die Hypothese, welche das Geschäftsmodell im privaten Bereich vorgesehen hat, konnte nicht bestätigt werden. Hauptgrund dafür ist, dass die Problemstellungen für die Interviewpartner im privaten fast nicht auftreten. So werden beispielsweise keine grossen Datenmengen erzeugt, diese in harmonischen Systemlandschaften abgespeichert und nur schwach verteilt. Dass die Problemstellungen nicht vorhanden sind, führt weiter dazu, dass das Lösungskonzept als Ganzes für die Interviewpartner kein Problemlöser darstellt.

Im betrieblichen Umfeld sieht die Situation ganz anders aus. In diesem Zusammenhang bestätigen die meisten Interviewpartner die Problemstellungen und bezeichnen das Informationsmanagement als zu komplex. Neben den Problemen, dass zu viele Daten in kurzer Zeit generiert werden und diese stark auf unterschiedliche Informationsquellen verteilt sind, sind im betrieblichen Umfeld weitere problemauslösende Rahmenbedingungen vorhanden. Einerseits ist hierzu die Zugriffsberechtigung zu nennen. So haben Unternehmen das Bedürfnis, den Informationszugang auf die Mitarbeiterrollen einzuschränken um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Diese Umsetzung verursacht hohe Aufwände. Durch die automatische und standardisierte Verteilung von Zugriffsberechtigungen wird dem entgegengewirkt. Darunter leidet jedoch der optimale Datenzugriff und das effiziente Arbeiten der Mitarbeiter. Andererseits ist die heterogene Arbeitsmethodik im Informationsmanagement zu nennen. So treffen im Unternehmen Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Hintergründe aufeinander. Die Diversität der Arbeitsweisen erschwert das Informationsmanagement. Die potentiellen Kunden sind grundsätzlich Unternehmen, welche das Informationsmanagement effizienter gestalten wollen. Zu den Endbenutzern gehören alle Mitarbeiter, welche durch ihre Arbeit auf die Verfügbarkeit der Unternehmensdaten angewiesen sind. Von den Interviewpartnern abgeleitet, kann dies für Projektleiter, Abteilungsleiter und Manager bestätigt werden.

Wertangebot: Durch das vorgestellte Lösungskonzept, einer Art Google-Suche auf Basis von vernetzten Daten, haben sich zwei Wertangebote für die Kunden gebildet. Als wichtigstes Wertangebot wird das effizientere Arbeiten angesehen. Durch das schnellere auffinden gesuchter Informationen, soll mehr Zeit für Kernkompetenzen investiert werden können. In Bezug auf die vernetzten Daten, wollen die Interviewpartner über die bereits vorhandene Informationsbasis mehr Lern-Nutzen schliessen können.

Bestehende Alternativen: Grundsätzlich können die bestehenden Alternativen organisatorischer oder technischer Art sein. Als wichtigste organisatorische Alternative wurde standardisierte Prozesse genannt. Die technischen Alternativen verteilen sich auf Lösungen unterschiedlichster Art. Eigenentwicklungen sind bei der Lösung der Problemstellungen sehr effektiv. Bei zwei Interviewpartnern, welche mit Eigenentwicklungen im Umfeld von den operativen Daten arbeiten, sind die Problemstellungen ein Thema. Weiter wurden homogene Systemlandschaften als problemlösend beschrieben und der Einsatz von diverser Kollaborationssoftware wie Confluence, SharePoint oder Slack als hilfreich bezeichnet. Da das Lösungskonzept des IKC-Forschungsprojekt in die Kategorie der Enterprise Search Solution fällt, sind Microsoft mit Office Delve, Google mit der Google Search Appliance oder StarMind direkte Produktkonkurrenten.

Einnahmequellen: Der Trend geht Richtung Software Mieten (SaaS). Die Interviewpartner sind sich von anderen Lösungen gewohnt, einen monatlichen Betrag zu zahlen und dafür die Software benutzen zu dürfen. Das Preismodell wurde den Interviewpartnern nicht vorgegeben. Auf die Frage was das

skizzierte Lösungskonzept dem Interviewpartner wert wäre, kam von fast jedem einen monatlichen Betrag pro Mitarbeiter. Median bereinigt lag die monatliche Preisvorstellung bei 8.30 CHF pro Mitarbeiter. Vorausgesetzt das Lösungskonzept und das damit verbundene Wertangebot wird eingehalten.

Werbung: Grundsätzlich sind für die Interviewpartner Erfolgsmeldungen, bzw. positive Erfahrungsberichte von Unternehmen welche die IKC-Lösung bereits im Einsatz haben, die vielversprechendste Werbung. Diese erwarten die Interviewpartner über diverse Kanäle. Als wichtigster Kanal werden Berater und Spezialisten im Bereich Informationsmanagement angesehen. Diese wiederum können durch Innovationsplattformen wie Impact Hub Zürich oder Communitys über die Problemstellungen wie Swiss Data Science Center oder Swiss Big Data User Group erreicht werden. Weiter wird stark mit der Google-Suche gearbeitet. Aus diesem Grund ist ein ansprechender Webauftritt unverzichtbar.

7.2 Kritische Reflexion

Eine erste Erkenntnis hat sich bereits früh in der Arbeit abgezeichnet. Mit dem Produkt der Arbeit ist nicht "das Produkt" des Forschungsprojekts, also die IKC-Applikation, gemeint. So wurde in der Vorstudie fälschlicherweise definiert, dass die Literaturanalyse unter anderem den Punkt "Lean Product Management" bearbeiten wird. Dabei geht es nicht um die alleinige Entwicklung der IKC-Applikation, sondern viel mehr um die Weiterentwicklung der IKC-Applikation im Kontext von marktwirtschaftlichen Faktoren. Deshalb stand richtigerweise die Lean Startup Theorie im Mittelpunkt der Literaturanalyse. Das gewählte methodische Vorgehen hat sich bestens bewährt. Durch die gewählten Experimente konnte ein Maximum an Lerneffekten für das zu validierende Geschäftsmodell erzielt werden. Essentiell war es dabei nach dem Bauen-Messen-Lernen Zyklus vorzugehen. Der Ansatz "learning by doing" spielt eine wichtige Rolle. Die gemachten Erfahrungen haben gezeigt, darüber zu lesen ist leichter als diesen Umzusetzen. Man widerstrebt sich Fehler zu machen. Dies führt dazu, dass man im eigenen Büro sitzen bleibt und akribisch versucht, beispielsweise das bestmögliche Interview vorzubereiten. Das Problem dabei ist, dass man im Büro nicht mit Personen über die eigenen Ideen spricht und dadurch das Lernen verunmöglicht. Bricht man aus der limitierenden "perfekt sein" Denkweise aus, eröffnet sich die schier endlose wirkende Menge bestehend aus Erfahrungen und Wissen der Interviewpartner. Dies darf nicht als Schönrederei abgestempelt werden. So konnte auch aus dem letzten der insgesamt 22 Interviews wichtige Erkenntnisse getroffen werden, welche die Arbeit geprägt haben. Was eher die Schwierigkeit darstellt ist, dass neue Erkenntnisse nicht immer sofort erkennbar sind. So ist das Lernen durch eine Maximalgeschwindigkeit limitiert, bevor man nur noch "seinem eigenen Hinterteil hinterher jagt". Ein weiterer Aspekt ist das agile Vorgehen. Wie beim Interviewleitfaden geht es auch hier darum, sich nicht auf ein starres Planungswerk wie beispielsweise

eine in der Vorstudie aufgesetzte Liste durchzuführender Tätigkeiten, zu fokussieren. Dies vermindert die Agilität zum Zeitpunkt in dem eine Wandlung nötig ist.

So wurde anstatt eine Umfrage mit starker Ungewissheit über die Qualität und die Verwendung der Resultate, eine zweite qualitative Befragungsrunde durchgeführt. Diese Wandlung war der Auslöser einer extremen Qualitätssteigerung bezüglich der Aussagekraft und Relevanz der Forschungsergebnisse. Durch die annähernde Verdreifachung der Interviews konnten die im kleineren Rahmen identifizierten Erkenntnisse geprüft und mit vielen weiteren ergänzt werden. Da die Ressource Zeit in Zusammenhang mit der Bachelorarbeit begrenzt war, hatte die Wandlung Konsequenzen für nachfolgenden Tätigkeiten. Eine zweite Befragungsrunde in diesem Umfang war viel zeitintensiver als die geplante Umfrage. So mussten starke Abstriche bei der Konkurrenzanalyse gemacht werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die gemachten Erfahrungen exakt den Forschungsstand in der Lean Startup Entwicklungstheorie widerspiegeln. Dies ist nicht verwunderlich, da sich die Theorie aus den Erfahrungen von scheiternden und erfolgreichen Startup Gründer zusammensetzt. Unabhängig davon wie gut man sich in eine Theorie einliest, die praktische Durchführung an sich bleibt der Auslöser für die Aneignung von Fähigkeiten und Wissen. Mit der getätigten Forschungsarbeit in dieser Bachelorarbeit konnte der Grundstein für die Transformation des Forschungsprojekt IKC zum erfolgreichen Startup gelegt werden. Es müssen jedoch weitere Schritte folgen. Aus diesem Grund werden in der nachfolgenden Abbildung die Grenzen der vorliegenden Bachelorarbeit und die Erweiterungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Abbildung 26: Abgrenzung der Forschungsarbeit in der Bachelorarbeit

Die grün dargestellten Elemente repräsentieren die erbrachten Forschungsleistungen dieser Bachelorarbeit. Die theoretischen Grundlagen bilden die Basis der Arbeit. Sie beschreiben die Best Practise für die Validation des Geschäftsmodells und präsentieren Werkzeuge für die Umsetzung und

Analyse. Die blauen Elemente zeigen einerseits Erweiterungsmöglichkeiten, welche durch zusätzliche Forschungsarbeiten abgeklärt werden können. Andererseits beinhalten sie Tätigkeiten für das Forschungsprojektteam, welche erfolgskritisch für ein mögliches Startup sind.

7.3 Ausblick

In Hinblick auf die Transformation Forschungsprojekt-Startup und dem angestrebten Markteintritt mit einem Minimum Viable Product (MVP) gilt es noch einiges zu erledigen.

Aufbau Entwicklungsteam: Eine Innovative Lösung im Bereich des Informationsmanagements zu entwickeln, ist eine komplexe Angelegenheit. Dies kann mit der aktuellen Grösse des Forschungsteams unmöglich erfolgreich umgesetzt werden. Organisatorisch gesehen müssen mindestens zusätzliche Spezialisten im Bereich Informationsmanagement und Softwareentwicklung akquiriert werden. Dabei ist es essentiell wichtig, dass bereits vorhandene Netzwerk der Hochschule Luzern bei der Suche nach Spezialisten mit einzubinden.

Finanzierung: Die bisherige Finanzierung durch die Hasler Stiftung muss aufgefrischt werden. Für die nächsten Schritte werden zunehmend mehr finanzielle Mittel benötigt. Optimal wäre, ein Unternehmen als Partner zu finden, welches gleichzeitig als Prototyp-Testumgebung genutzt werden könnte. Somit wäre ein kontinuierliches Bauen-Messen-Lernen während der Weiterentwicklung der IKC-Applikation möglich.

Basierend auf der Grundlage der vorliegenden Arbeit, könnten zukünftige Bachelor- oder Masterarbeiten für weitere Abklärungen genutzt werden. Diese könnten Themen in folgenden Bereiche abdecken:

- **Technische Möglichkeiten:** Wie kann die Schnittstellenproblematik bei der Integration von unterschiedlichen Informationsquellen vermindert werden? Wie kann die IKC-Applikation als SaaS umgesetzt werden? Wie können bestehende Rollen und Zugriffsrechte der Informationsquellsysteme übernommen werden?
- **Rechtliche Dimensionen:** Was sind die Datenschutzrechtliche Bestimmungen von Informationsmanagement Software? Welcher gesetzliche Rahmen muss eingehalten werden?

Das Vorgehen nach der Lean Startup Methodik hat sich in dieser Arbeit bestens empfohlen. Diese sollte für zukünftige Arbeiten übernommen werden.

Fazit: Das IKC-Forschungsprojekt ist in einem extrem spannenden und zukunftssträchtigen Markt unterwegs. Jetzt müssen die nächsten Schritte folgen. Der Autor ist überzeugt, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen mit den vorgeschlagenen zukünftigen Tätigkeiten das Forschungsteam näher an eine erfolgreiche Startup Transformation bringen wird.

LITERATURVERZEICHNIS

- (18. 2 2017). Von HSLU: <https://blog.hslu.ch/agilepm/lean-canvas/> abgerufen
- Altobelli, C. F., & Hoffmann, S. (2011). *Grundlagen der Marktforschung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Bruhn, M. (2010). *Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis*. Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Chu, A. (18. 5 2017). *Product Spotlight: Delve*. Von Techcommunity Microsoft: <https://techcommunity.microsoft.com/t5/Office-365/Product-Spotlight-Delve/mp/71128#M3191> abgerufen
- Cohen, J. (19. 7 2010). *Real Unfair Advantages*. Von A smart bear: <https://blog.asmartbear.com/unfair-advantages.html> abgerufen
- Darrow, B. (4. 2 2016). *So Long Google Search Appliance*. Von Fortune: <http://fortune.com/2016/02/04/google-ends-search-appliance/> abgerufen
- Datascience*. (12. 5 2017). Von <https://datascience.ch/##about> abgerufen
- DieProduktMacher*. (24. 10 2013). Von Wer sind eigentlich diese Early Adopter?: <http://www.dieproduktmacher.com/wer-sind-eigentlich-diese-early-adopter/> abgerufen
- Fleig, J. (30. 2 2017). *Business-Wissen*. Von Vorgehen bei der Kundensegmentierung: <http://www.business-wissen.de/hb/vorgehen-bei-der-kundensegmentierung/> abgerufen
- Fotoverwaltung*. (20. 1 2017). Von Computerbild: <http://www.computerbild.de/themen/fotoverwaltung/> abgerufen
- Goodwin, K. (2009). *Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services*. New Jersey: Wiley.
- Google (a)*. (15. 05 2017). Von Products: <https://enterprise.google.com/search/products/> abgerufen
- Google (b)*. (15. 05 2017). Von GSA: <https://enterprise.google.com/search/products/gsa.html> abgerufen
- Google (c)*. (19. 5 2017). Von Search: <https://enterprise.google.com/search/> abgerufen
- Google Inc. (2013). *Return on Information: How Google search solutions can boost your bottom line*. Mountain View: Google Inc.
- Grote, M. (28. 4 2016). *Kostenlose Picasa Alternativen*. Von Heise: <https://www.heise.de/download/specials/Kostenlose-Picasa-Alternativen-3234679> abgerufen
- Howson, C., Sallam, R., Idoine, C., Oestreich, T., Laurence Richardson, J., & Tapadinhas, J. (16. 2 2017). *Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms*. Von Gartner: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3TOLFNU&ct=170216&st=sb> abgerufen
- HSLU*. (1. 3 2017). Von Lean Canvas: <https://blog.hslu.ch/agilepm/lean-canvas/> abgerufen
- Impact Hub Zürich*. (12. 5 2017). Von <https://zurich.impacthub.ch/de/join-us/> abgerufen

- Kaufmann, M., Waldis, A., Siegfried, P., Gwendolin, W., Portmann, E., & Hemmje, M. (2016). *Intuitive Knowledge Connectivity: Design and Prototyping of Cross-Platform Knowledge Networks*. Passau.
- Kickstart Accelerator. (12. 5 2017). Von <https://kickstart-accelerator.com/program/>) abgerufen
- Magerhans, A. (2016). *Marktforschung: Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Matteson, S. (8. 1 2014). *What is a Google Search Appliance*. Von Techrepublic: <http://www.techrepublic.com/blog/google-in-the-enterprise/what-is-a-google-search-appliance/> abgerufen
- Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Müller, G. (16. 4 2015). *Starmind gewinnt Kunde Swisscom als Partner*. Von NZZ: <https://www.nzz.ch/wirtschaft/starmind-gewinnt-kunde-swisscom-als-partner-1.18523283> abgerufen
- Office. (16. 5 2017). Von Enterprise E1: <https://products.office.com/de-ch/business/office-365-enterprise-e1-business-software> abgerufen
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Business Model Generation: Ein Handbuch für Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2015). *Value Proposition Design: Entwickeln Sie Produkte und Services, die Ihre Kunden wirklich wollen*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Perez, J. C. (22. 9 2014). *Delve, Office Graph must transcend Office 365 to be revolutionary*. Von Pcworld: <http://www.pcworld.com/article/2686872/delve-office-graph-must-transcend-office-365-to-be-revolutionary.html> abgerufen
- Porter, M. (2008). *Wettbewerbsstrategie: Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.
- Recklies, O. (10. 04 2017). *Management Portal*. Von Konkurrentenanalyse: <http://www.managementportal.de/Ressources/Konkurrentenanalyse.htm> abgerufen
- Ries, E. (2014). *Lean Startup: Schnell, risikolos und erfolgreich Unternehmen gründen*. München: Redline Verlag.
- Ries, E. (21. 3 2017). *theleanstartup*. Von Principles: <http://theleanstartup.com/principles> abgerufen
- Schwalb, C. (28. 5 2016). *Fotoverwaltung für Windows: Top-Programme kostenlos zum Download*. Von Chip: http://www.chip.de/news/Fotoverwaltung-fuer-Windows-Top-Programme-kostenlos-zum-Download_94377331.html abgerufen
- Sefanov, E. (25. 03 2015). *Perficient*. Von Google Search!: <http://blogs.perficient.com/lifesciences/2015/03/25/search-open-close-open-close-save-me-google-search-appliance/> abgerufen

Starmind (a). (16. 05 2017). Von Management: <http://www.starmind.com/about-us/management> abgerufen

Starmind (b). (16. 05 2017). Von Intergration: <http://www.starmind.com/technology/integration> abgerufen

Starmind (c). (18. 5 2017). Von Starmind : <http://www.starmind.com/> abgerufen

Swiss Big Data. (12. 5 2017). Von https://www.meetup.com/de-DE/swiss-big-data/?chapter_analytics_code=UA-34163083-2 abgerufen

Traffic3. (10. 05 2017). Von AdWords: <http://traffic3.net/wissen/adwords/was-sind-adwords> abgerufen

Venturelab. (18. 05 2017). Von Starmind: Hundertausende Gehirne im Hintergrund: http://www.venturelab.ch/index.cfm?page=118421&article_id=1002 abgerufen

Vimeo. (16. 05 2017). Von Starmind: <https://vimeo.com/starmind> abgerufen

Weingärtner, T. (2015). *Agile Product Toolbox*.

Wikipedia (a). (18. 05 2017). Von Google: <https://en.wikipedia.org/wiki/Google> abgerufen

Wikipedia (b). (18. 05 2017). Von Bill Gates: https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates abgerufen

Wikipedia (c). (18. 05 2017). Von Starmind International: https://en.wikipedia.org/wiki/Starmind_International abgerufen

Witt, N. (20. 05 2017). *THINK WITH THE POWER OF 1000 BRAINS*. Von Swissict: http://www.swissict.ch/fileadmin/customer/Symposium_2015/An_Intro_to_Brain_Technology_Nicolas_Witt__Starmind.pdf abgerufen

ANHANG

A. Hypothetisches Lean Canvas aus der Vorstudie	60
B. Validiertes Lean Canvas nach der Bachelorarbeit	61
C. Interviewleitfaden erste Befragungsrunde	62
D. Interviewleitfaden zweite Befragungsrunde.....	63
E. Zusammenfassung der Interviews der ersten Befragungsrunde	64
F. Zusammenfassung der Interviews aus der zweiten Befragungsrunde.....	76

A. Hypothetisches Lean Canvas aus der Vorstudie

<p>Problemstellung Was sind die Hauptprobleme, welche das Geschäft lösen muss? Beschreibe die 1-3 größten Probleme deines Geschäfts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verteilte Cloud-Services ✓ Big Data ✓ Komplexität Wissensmgmt. ✓ Einfache Verknüpfungen nicht möglich ? Dimension Komplexität ✓ 	<p>Lösung Beschreibe eine Lösung für jedes Problem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meta-Service ✓ Diverse Cloud-Services integriert ✓ Suchinterface über alle Cloud & PC ✓ <p>Kennzahlen Welche messbaren Zahlen zeigen, ob die Lösung funktioniert?</p> <ul style="list-style-type: none"> Anzahl Benutzer ✓ Notes / Benutzer ✓ Anzahl Klicks bis zum Erfolg ✓ 	<p>Alleinstellungsmerkmal (Wertangebot) Welchen Wert vermittelt Du dem Kunden? Eine einfache, klare Botschaft, die erklärt, warum dein Wert einzigartig ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zeit Einsparung ? Machine Learning ? 2D Ansicht ? Privacy, keine Daten gespeichert ? Ordnerrstruktur ? Graph-DB ? Sparpotential ? 	<p>Unfairer Vorteil Etwas, das es den anderen schwer macht, die Lösung zu kopieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Forschungsprojekt ✓ Hybrid-App ✓ 1.Jahr Vorbereitung ✓ Prototyp ✓ Team ✓ <p>Kanäle Über welche Kanäle wollen Deine Kundensegmente erreicht werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> App Stores ✓ Browser Addon ✓ Website ✓ 	<p>Kundensegmente Liste die Ziel- und Nutzergruppen auf. Für wen schöpfen wir Wert? Wer sind Deine wichtigsten Kunden? Erarbeite parallel zu diesem Feld die Personensegmente auf der rechten Seite.</p> <ul style="list-style-type: none"> B2C ? Künstler ? Unternehmen ? Manager ? Forscher ? Dozenten ? <p>Early Adopter Beschreibe die Eigenschaften des idealen Kunden. Erarbeite parallel zu diesem Feld die Personensegmente auf der rechten Seite.</p> <ul style="list-style-type: none"> Techniker ? Zukunftsorientiert ? 	<p>Name Alter, C, Denkweise</p> <p>Hans Meier, 40, berufstätig 4.Sektor ?</p> <p>Job to be done Team wissen organisierung Verknüpfen und Suchen von digitalen Objekten</p> <p>Frustr (Pains) Mühsam Information zu verlinken „wo was den nochmals?“ zu viele Klicks nötig</p> <p>Lust (Gains) Inwiefern machen die aktuellen Produkte den Kunden glücklich?</p> <p>Anwendungsfälle Projektmgmt Recherche Ablage & Wiederfinden</p>
<p>Bestehende Alternativen Wie wurden diese Probleme bisher gelöst?</p> <ul style="list-style-type: none"> Notizbücher Applikationen ✓ clickTo ? 		<p>Kurz Konzept X für Y Analogie Gibt es eine einfache Analogie? (z.B. Youtube=Flickr für Video)</p> <ul style="list-style-type: none"> Google für persönliches Wissen ✓ 			<p>Name Alter, C, Denkweise</p> <p>Janik Schneider, 22, Student, IT orientiert ?</p> <p>Job to be done Struktur Suchen Finden Browser adden</p> <p>Frustr (Pains) Fotos mit Kontakten, Ereignissen, Dokumenten, Gedanken, und Notizen verknüpfen</p> <p>Lust (Gains) Inwiefern machen die aktuellen Produkte den Kunden glücklich?</p> <p>Anwendungsfälle Wie und wo wird das Produkt durch wen genutzt? Was „Memex“</p>
<p>Kostenstruktur Liste die festen und variablen Kosten auf</p> <ul style="list-style-type: none"> Entwickler ✓ Google Adwords ✓ Fixkosten Server/Cloud ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> Fixkosten Mgmt&Admin ✓ Entwicklungs Tools ✓ 		<p>Einnahmequellen Liste die Einnahmequellen auf</p> <ul style="list-style-type: none"> KTI-Projekt ? Werbung (personalisiert) ? 	<ul style="list-style-type: none"> Freemium ? Abo ? 	

B. Validiertes Lean Canvas nach der Bachelorarbeit

C. Interviewleitfaden erste Befragungsrunde

Schritt	Befragung Thematik
1	Begrüßung <ul style="list-style-type: none"> - Bedanken für die Zeit - Meine Person vorstellen: Studium, Ziel meiner Bachelorarbeit - Projekt IKC Erklären: Informationsmanagement verbessern, Forschungsprojekt, Michael Kaufmann, Prototyp aber kein fertiges Produkt - Ablauf Interview vorstellen - Sonstiges: nichts verkaufen wollen, sondern möglichst viel über die Erfahrungen lernen
2	Demographische Daten <ul style="list-style-type: none"> - Alter - Aktuelle Beschäftigung: Funktion und Abteilung - Hintergrund: Schulische Bildung oder Branche
3	Geschichte <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung des IT Konsums im privaten, Bsp. 2007: 1x E-Mail-Adresse, Daten Lokal auf Computer 2017: 5x E-Mail-Adressen, Daten Lokal, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Termine und Aufgaben im Kalender
4	Problemstellung Die hypothetischen Problemstellungen für den Privatbereich abfragen <ul style="list-style-type: none"> - Nachfragen ob die Geschichte ebenfalls zutrifft. Interviewpartner erzählen lassen. Nach und nach die Problemstellungen Verteilte Cloud-Services, Big Data, Komplexität Wissensmanagement, einfache Verknüpfungen abfragen Falls Geschichte nicht zutrifft, Lösungskonzept der IKC-Applikation erzählen.
5	Lösung Lösungskonzept vorstellen: Meta-Service, Diverse Informationsquellen integriert, Suchinterface über alle Quellen, Wissensnetzwerk anzeigen
6	Kunden Weltblick <ul style="list-style-type: none"> - Einsatzmöglichkeiten für die IKC-Lösung - Alternative
7	Zusammenfassung <ul style="list-style-type: none"> - Letzte Fragen klären
8	Resultate Dokumentieren <ul style="list-style-type: none"> - Wichtigste Erkenntnisse aus dem Interview Stichwortartig für die spätere Transkription aufschreiben

D. Interviewleitfaden zweite Befragungsrunde

Schritt	Befragung Thematik
1	Begrüßung <ul style="list-style-type: none"> - Bedanken für die Zeit - Meine Person vorstellen: Studium, Ziel meiner Bachelorarbeit - Projekt IKC Erklären: Informationsmanagement verbessern, Forschungsprojekt, Michael Kaufmann, Prototyp aber kein fertiges Produkt - Ablauf Interview vorstellen - Sonstiges: nichts verkaufen wollen, sondern möglichst viel lernen über die gemachten Erfahrungen
2	Demographische Daten <ul style="list-style-type: none"> - Alter, Aktuelle Beschäftigung: Funktion und Abteilung - Hintergrund: Schulische Bildung oder Branche
3	Problemstellung <ul style="list-style-type: none"> - Problemstellungen aus der Ersten Befragungsrunde vorstellen, treffen diese ebenfalls zu? Wenn ja: Gibt es weitere? Wenn fertig erzählt, Sprung zu Lösungskonzept Wenn nein: Wieso nicht? (Sprung zu bestehende Alternativen)
4/5	Bestehende Alternativen <ul style="list-style-type: none"> - Wie werden die genannten Problemstellungen gelöst / versucht zu lösen? (Muss nicht ein Konkurrenzprodukt sein, können auch Regelungen, gute Prozesse, Leitfäden, Dokumentationen etc. sein)
4/5	Lösung <ul style="list-style-type: none"> - Lösungskonzept vorstellen: Meta Service, Suchfunktion wie Google, Informationsanzeige wie ein Wiki, Vernetzte Daten
6	Kanäle <ul style="list-style-type: none"> - Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie eine Lösung für die genannten Problemstellungen suchen müssten? Bzw. wie geht das Unternehmen vor?
7	Einnahmequellen <ul style="list-style-type: none"> - Wertangebot erläutern - Effizienter arbeiten können, Informationen finden) - Wieviel wäre so eine Lösung wert? Preis von vergleichbaren Lösungen?
8	Schluss <ul style="list-style-type: none"> - Darf ich link auf IKC-Tool senden und dazu Ihre Meinung wissen?

E. Zusammenfassung der Interviews der ersten Befragungsrunde

Interview-Nr.: 1
Datum: 14.03.2017
Interviewpartner: Herr M.
Alter: 22
Funktion: Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Alpha

1 **Problemstellung**

2 Herr M. stört sich daran, dass die persönliche Datenmenge so rasant zugenommen hat und diese auf
3 unzähligen Plattformen verteilt ist. Da er sich durch sein Hobby stark in der Social Media Umgebung
4 aufhält, ist es ihm ein Anliegen, dass er seine generierte Datenmenge auch in diesem Bereich verwalten
5 kann. In diesem Zusammenhang nennt er die Chat-Programme Whatsapp und Slack, sowie die E-Sports
6 Plattformen Discord und Twitch. Für ihn hat die Komplexität des Wissensmanagements zugenommen,
7 da er immer mehr das Problem hat sich daran zu erinnern, welche Dateien und Informationen auf
8 welchem Kanal sind. Momenten sei er noch knapp in der Lage die Übersicht zu wahren.

9 **Lösung**

10 Für Herr M. wäre der Metadaten-Service eine ansprechende Lösung für seine Probleme beim Managen
11 seiner verschiedenen Cloud-Services, weil er nicht noch eine Datenquelle mehr befüllen will. Weiter
12 sieht er in einem zentralisierten Suchinterface eine Möglichkeit, Zeit beim Suchen nach persönlichen
13 Informationen zu sparen, da er nicht mehr zwischen verschiedenen Applikationen hin und her
14 wechseln muss. Für ihn ist es weiter sehr wichtig, dass die IKC-Applikation seine Datenbestände der
15 verschiedenen Ablageorte automatisch einliest und die Leistung seines Computers dadurch nicht
16 beeinträchtigt wird. Die Wissensfunktion findet Herr M. interessant, er zweifelt jedoch daran, ob er
17 diese anwenden würde.

18 **Early Adopter**

19 Herr M. zeigte grosse Interesse an der Lösung. Durch sein Wirtschaftsinformatik Studium ist er sehr
20 Technik interessiert und hat ein breites Angebot von verschiedenen Cloud-Services, Chat-Programmen
21 und Social Media Plattformen im Einsatz. Geprägt durch seinen Hintergrund, ist er sensibilisiert
22 darüber, wie er seine Daten verwaltet und den Überblick behält.

23 **Bestehende Alternativen:** Microsoft OneNote

Interview-Nr.: 2
Datum: 16.03.2017
Interviewpartner: Herr R.
Alter: 25
Funktion: Student, Bachelor Wirtschaftsinformatik, Alpha

1 **Problemstellung**

2 Herr R. ist sich der Problematik der immer grösser werdenden Anzahl verteilter Cloud-Services im
3 Datenspeicherbereich bewusst. Aus diesem Grund betreibt er bereits ein auf OneNote basierendes
4 "elektronisches Gedächtnis" und eine Ordnerstruktur für sein schulisches Wissen. Dieses reicht zurück
5 bis in die Oberstufe. Um die Komplexität des Wissensmanagements zu brechen, achtet er darauf seine
6 Datenhaltung auf Microsoft Produkte zu beschränken. Für Die Datenablage kommt OneDrive zum
7 Einsatz und Wissensverknüpfungen versucht er über OneNote zu erstellen. Er bestätigt jedoch, dass er
8 trotz seinen Bemühungen nicht mehr alle Informationen findet die er sucht und das Verknüpfen von
9 Wissen mit OneNote keine befriedigende Lösung darstellt.

10 **Lösung**

11 Herr R. ist sehr angetan von dem Gedanken, über eine Applikation welche eine Such- und
12 Verknüpfungsfunktionen beinhaltet, sein verteiltes Wissen zu verwalten. Ein Killerkriterium ist für ihn,
13 ob er seine wichtigsten Datenquellen wie das Microsoft OneDrive oder Gmail von Google einbinden
14 kann. Weiter müsste der Einbindungsprozess stark automatisiert sein, da er die bereits investierte Zeit
15 zum Erhalt des Überblicks nicht noch einmal aufwenden will. Die Suchfunktion wäre für ihn sehr
16 nützlich, aber nur wenn diese auch den Inhalt von Dokumenten durchsucht. Das ist er sich bereits von
17 Microsoft OneNote gewohnt, da dessen Suchfunktion beispielsweise auch Text in Bildern erkennt.

18 **Early Adopter**

19 Die Bemühungen welche Herr R. bereits getätigt hat, zeigen auf, dass er speziell stark sensibilisiert auf
20 sein Wissensmanagement ist. Durch seinen technischen Hintergrund als Informatiker sucht er
21 dementsprechend neue Technologien, um seine Probleme im Bereich Wissensmanagement zu lösen.

22 **Bestehende Alternativen:** Microsoft OneNote, Windows Explorer

Interview-Nr.: 3
Datum: 18.03.2017
Interviewpartner: Herr S.
Alter: 26
Funktion: Student, Master in Medizin, Beta

1 **Problemstellung**

2 Die in der Vorstudie aufgestellten Problemstellungen, sind für Herr S. keine Probleme. Beispielsweise
3 besitzt er nur zwei E-Mail-Adressen und speichert seine Dateien alle lokal auf seinem Computer und
4 nicht in unterschiedlichen Cloud-Services ab.

5

6 Im betrieblichen Umfeld stört Herrn S. weniger, dass Informationen verteilt gespeichert sind, sondern
7 vielmehr, dass die Programme seines Erachtens nicht Benutzerintuitiv gestaltet sind. Hinzu kommt das
8 die administrativen Prozesse schlecht dokumentiert sind und viel über nachfragen (Mund zu Mund)
9 gelernt werden muss.

10 **Early Adopter**

11 Er sagt von sich aus, dass er nicht sonderlich technikaffin sei und deshalb sein Wissensmanagement so
12 simpel wie möglich hält.

13 **Bestehende Alternativen:**

14 Falls Herr S. im privaten nach Dateien, E-Mails oder sonstigen elektronischen Informationen sucht,
15 dann tut er dies über den Mac OS X Finder. In den Spitälern hat sich die Software UpToDate etabliert.
16 Diese verwaltet alles medizinische Wissen für die Behandlung von Patienten. Für Herrn S. ist dies die
17 wichtigste Informationsquelle, wenn er im Spital arbeitet.

Interview-Nr.: 4
Datum: 18.03.2017
Interviewpartner: Herr S.
Alter: 36
Funktion: Manager Modernization Solution Center, Gamma

1 **Problemstellung**

2 Herr S. unterscheidet bei seinen Daten stark nach deren Wichtigkeit. Wichtige Daten sind bei ihm lokal
3 auf dem Rechner gespeichert und nie auf Onlineplattformen. Weiter benutzt er lediglich die Apple
4 iCloud als zusätzlichen Datenspeicherort. So bricht er für sich die Komplexität und behält eine gute
5 Übersicht über seine Daten. Andere Daten welche er schnell zur Verfügung haben muss, wie
6 Terminkalender oder E-Mails, sind auf all seinen Geräten synchronisiert (miteinander "Verknüpft").
7 Herr S. hat alles in allem keine Probleme mit der Verwaltung seiner persönlichen gespeicherten Daten.
8 Was ihm jedoch schwer fällt, ist die Verwaltung der Informationen aus dem Internet.

9

10 Durch seine Funktion im Unternehmen ist Herr S. bei diversen Projekten beteiligt. Da die Projekte aus
11 verschiedenen Abteilungen stammen, unterscheidet sich die Struktur der Datenablage und die
12 eingesetzten Datenbanken für jedes Projekt. Dieser Umstand erschwert ihm die Übersicht zu behalten,
13 da er die verschiedenen Ordnerstrukturen kennen muss.

14 **Lösung**

15 Herr S. ist sehr an einer Lösung interessiert, wie er den Überblick über gesuchte Informationen im
16 Internet besser behalten kann. Für ihn wäre eine Art Pinterest (siehe www.pinterest.com) für sein
17 gefundenes Online-Informationen die ideale Lösung für sein Problem. So könnte er Website-Adressen
18 markieren und in seine Informationssammlung aufnehmen. Fall eine Suchmöglichkeit besteht, welche
19 der Inhalt der Websites ebenfalls durchsucht, wäre dies "genial".

20

21 Im Geschäft würde Herr S. eine Applikation welche Ordnerstruktur und Datenbanken unabhängig
22 angelegt ist, stark begrüßen. Er will sich nicht immer durch alle verschiedenen Ordnerstrukturen und
23 Datenbanken durchklicken müssen, sondern über eine Suche oder durch eine von ihm gesetzte
24 Markierung direkt an die benötigte Information gelangen. Die Vernetzung der Daten und
25 Informationen untereinander findet er sehr sinnvoll. Herr S. merkt jedoch an, dass dabei die Gefahr
26 bestehe, dass er zu viele unwichtige Suchresultate bekommen könnte. Ihm wäre es dementsprechend
27 wichtig, dass er die Suchresultate gut abgrenzen kann durch Voreinstellungen und das die IKC-
28 Applikation die Suchresultate mithilfe von "Machine Learning" immer zutreffender auf die getätigte
29 Suche, zuschneidet. Schlussendlich ist sein Ziel, möglichst schnell an gesuchte Informationen zu
30 gelangen und so effizienter arbeiten zu können. Die Daten, die die IKC-Applikation generiert, könnte

31 er sich zusammen mit der Vernetzungs-Anzeige-Funktion auch gut als Kontrollwerkzeug vorstellen. Er
32 bringt zu diesem Gedanken folgendes Beispiel: Herr S. hat die Erfahrung gemacht, dass Projekte in
33 grossen Unternehmen wie Gamma häufig als Matrixorganisation aufgebaut sind. Dabei sind viele Leute
34 involviert, es gibt viele Schnittstellen und es ist schwierig die Kontrolle über die Kommunikation zu
35 behalten. Herr S. würde die Vernetzung zur Kontrolle benutzen, ob die diversen Projektinformationen
36 an die richtigen Projektmitglieder gelangen und ob diese untereinander auch verlinkt sind
37 (zusammenarbeiten). Zudem könnte er prüfen, in welcher Projektphase am meisten nach
38 Informationen gesucht worden ist. Dies würde ihm Rückschlüsse darauf geben, wo
39 Verbesserungspotential in der Kommunikation oder der Informationsverteilung besteht.

40 **Early Adopter**

41 Herr S. macht sich Gedanken über die Strukturierung seiner Daten und Informationsquellen. Er sucht
42 nach Lösungen, wie er Informationen aus dem Internet in Zukunft besser verwalten kann.

Interview-Nr.: 5
Datum: 24.03.2017
Interviewpartner: Herr T.
Alter: 35
Funktion: Head of Top Range Business (Sales, Order, Engineering), Delta

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen stellen für Herr T. im privaten keine Schwierigkeiten dar. Seine wichtigen
3 persönlichen Daten speichert er grundsätzlich nicht in Cloud-Services. Er organisiert seine Daten über
4 Ordnerstrukturen und diese sind lokal auf Festplatten abgespeichert.

5

6 Ein riesiges Potential einer solchen Applikation sieht Herr T. im Geschäft. Der Grossteil der
7 Informationen welche für das tägliche Geschäft benutzt werden, wird von Herr T. in E-Mails abgerufen.
8 Dies geschieht unbewusst, vor allem während der Vertragsabwicklungsphase. Dabei wird viel über E-
9 Mails kommuniziert und in den Anhängen die Daten mitgeschickt (Kundendaten, Offerten,
10 Genehmigungen, etc.). Um diese wieder zu finden, speichern die Mitarbeiter von Herrn T. aktuell die
11 E-Mails als PDF und legen diese in eine standardisierte Ordnerstruktur ab. Sucht Herr T. Informationen
12 aus einem älteren Projekt, ist dies nur mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand möglich.

13 **Lösung**

14 Der Lösungsgedanke eines von anderen Applikationen unabhängigen Meta-Services findet Herr T. sehr
15 sinnvoll. Seine Lösungsidee wäre, dass er in Zukunft Daten die er ablegt "taggen" kann, damit er sie
16 später unter diesen Tags wiederfindet. Daten aus bereits vergangene Projekte müssten automatisch
17 mit sinnvollen Tags versehen werden. Neben der klassischen Datenablage von Dokumenten ist es
18 Herrn T. ebenfalls wichtig, die ganze Business-Kommunikation (E-Mails) ebenfalls über diese
19 Applikation ohne grösseren Mehraufwand durchsuchen und taggen zu können. Wie die Daten für ihn
20 hilfreich im Hintergrund vernetzt werden könnten, nennt er folgendes Vernetzungsbeispiel: E-Mail
21 Threads (ganze E-Mail Konversationen) mit unterschiedlichen Betreffzeilen, jedoch ähnlichen
22 Adressaten, mit Links und Anhänge, welche in einem ähnlichen Zeitraum verschickt worden sind. Dies
23 würde ihm bei Projektarbeiten helfen, schneller an die gesuchten Informationen zu gelangen. Dass er
24 sich das Ganze als View anschauen oder sogar selber zusammenstellen kann, empfindet er sehr
25 hilfreich, da er sich oft nur an einzelne wenige Verknüpfungen erinnern kann.

26 **Bestehende Alternativen**

27 Eine Applikation in diesem Bereich ist bei Delta noch nicht im Einsatz. Dennoch laufen Projekte um die
28 genannten Problemstellungen zu reduzieren. Beispielsweise bemüht sich Delta momentan seine
29 Systeme zu harmonisieren. Sie setzten auf Microsoft Produkte. Das Intranet wird über SharePoint neu
30 aufgebaut und IBM Lotus Notes als E-Mailprogramm durch Outlook ersetzt. Als interner Chat- und VoIP

- 31 Applikation dient ebenfalls neu Skype for Business. So bricht Delta die Komplexität, welche durch die
- 32 heterogene Applikationslandschaft ausgelöst wird.

Interview-Nr.: 6
Datum: 29.03.2017
Interviewpartner: Herr S.
Alter: 35
Funktion: Head of NoE Mechanics & System Project Manager, Gamma

1 **Problemstellung**

2 Herr S. arbeitet Privat grundsätzlich nur mit einem Cloud-Speicher (Dropbox), da er genau die
3 Problemstellungen der verteilten Daten und Komplexität umgehen will. Zwecks Verfügbarkeit arbeitet
4 er daran, in Zukunft alle seine Daten (Dokumente aus dem Studium, Fotos, etc.) nur noch auf Dropbox
5 zu speichern. Herr S. bemerkt, dass er eine kurze Zeit lang die Probleme von verteilten Cloud-Service
6 hatte, als er im Studium in verschiedenen Projektgruppen eingeteilt war und jede Gruppe einen
7 anderen Cloud-Service für die Datenablage und die Kommunikation benutzte. Ansonsten versucht er
8 seine Datenmenge grundsätzlich sehr schlank zu halten und löscht diese, falls er sie länger nicht
9 braucht.

10 **Lösung**

11 Herr S. vertraut bei seinem Datenmanagement (insbesondere E-Mails) stärker auf eine gute Suche, als
12 dass er viel Zeit für die Strukturierung und das korrekte Ablegen investiert. Ihm ist sehr wichtig, dass
13 egal welche Lösung er verwendet, diese automatisch läuft. Er will so wenig Zeit wie nur möglich ins
14 Verwalten seiner Daten stecken. Er nennt in diesem Zusammenhang die Fotoverwaltung. Die
15 Lösungsidee von der IKC-Applikation als Meta-Service über die benutzten Cloud-Services zu legen,
16 stellt er sich sehr ansprechend und hilfreich vor.

17

18 Die genannten Lösungsideen kann sich Herr S. im Geschäftsumfeld viel besser vorstellen. Sie haben
19 extrem viele verschiedene Speicherorte, wo Daten abgelegt werden. Dabei nennt er Lotus Notes
20 Datenbanken, Share Drives (Microsoft), CAD Programme mit eigenen Datenstrukturen und E-Mails. Er
21 sagt die Probleme entstehen, da alte Programme und Systeme nicht vollständig in neue Lösungen
22 migriert werden und dann aufgrund der Daten weiter am Leben erhalten werden. Oder ein anderer
23 Grund ist, dass er in Projekten von verschiedenen Abteilungen arbeitet und diese mit
24 unterschiedlichen, bzw. der alten und der neuen Version des Programms arbeiten. Danach die
25 entsprechenden Dokumente nach einer gewissen Zeit wieder zu finden, stellt Herr S. ebenfalls vor
26 Probleme. Damit er ein Dokument findet, muss er wissen das es einmal erstellt wurde, wo es abgelegt
27 worden ist und er muss Zugriffsberechtigung auf die entsprechende Datenablage haben. Nur schon
28 eine Suche die ihm sagt, ob etwas vorhanden ist oder nicht (auch wenn er nicht direkt Zugriff darauf
29 hat über die Such-Applikation) würde er schon begrüßen (Zugriff kann man sich immer noch holen).
30 Weiter bemerkt er auch, dass es ihm viel bringen würde, wenn die IKC-Lösung Wert auf visuelle Effekte

31 legt. Er meint, wenn er bei gefunden Dateien beispielsweise eine Vorschau sieht, kann er viel schneller
32 entscheiden, ob es das gesuchte ist oder nicht. Zum Thema Wissensnetzwerk äussert sich Herr S.
33 folgendermassen: "Ein Vorteil ist klar das Auffinden von alten oder verloren Daten, da diese neu
34 vernetzt werden. (z.B. Facebook Freunde). Evtl. werden auch Verlinkungen von Daten generiert,
35 welche ein Mensch nicht hätte machen können, da ihm das Wissen fehlt. Denke da an das
36 Durchstöbern vom alten Dateiinhalten, welche dann mit neuem Inhalt verknüpft wird.". Zur Frage
37 bezüglich Vorteilen der Darstellungsfunktion des Wissensnetzwerks meint er: "Ich sehe eher Vorteile
38 in den expliziten Vorschlägen (z.B. vernetzte Dokumente), jedoch den Weg dahin oder auch Teile
39 daneben zu finden hat auch sein Reiz. Jedoch gilt: Je komplizierter desto unübersichtlicher, desto
40 unnützer."

41 **Bestehende Alternativen**

42 Im Zusammenhang mit einer automatischen Lösung nennt Herr S. Google Trips. Diese App funktioniert
43 als Reiseplaner. Täglich Herr S. Buchungen für eine geplante Reise über sein Gmail-Konto, werden diese
44 mit Zusatzinformationen ("things to do", "getting around", "food and drink") über die Destination als
45 ein Trip zusammengefasst. Diese intuitive Vernetzung der Daten würde sich Herr S. auch bei der IKC-
46 Anwendung wünschen

Interview-Nr.: 7
Datum: 05.04.2017
Interviewte Person: Herr L.
Alter: 33
Funktion: Regional Manager Wartung und Reparatur, Epsilon

1 **Problemstellung**

2 Herr L. besitzt zuhause kein Computer und arbeitet viel mit dem Smartphone. Muss er elektronische
3 Arbeiten erledigen, benutzt er entweder den Laptop des Geschäfts oder den der Frau. Seine
4 persönlichen Daten speichert er nur lokal ab. Wenn er Probleme mit vielen Daten hat, dann ist es nur
5 auf dem Smartphone der Fall, da er dort Fotos von einer vier jährigen Zeitspanne abgespeichert hat.

6

7 Im Geschäft leitet er ein sechs köpfiges Team direkt und 90 Personen insgesamt. Mit den
8 Problemstellungen aus der Vorstudie kann er sich nicht wirklich identifizieren.

9 **Lösung**

10 Bis anhin war die Suchfunktion das wichtigste Werkzeug für Herrn L., um Informationen zu finden.
11 Grundsätzlich sind alle Geschäftsdaten in standardisierten Ordnerstrukturen abgespeichert. Geht es
12 jedoch um den Inhalt, arbeitet er mit der Suche. Aus diesem Grund begrüsst er die Lösung einer Suche,
13 welche über mehrere Quellen gleichzeitig suchen kann. Das Interview mit Herrn L. fand über Telefon
14 statt. Die Erklärungsversuche über die Vernetzung von Informationen haben bei Herrn L. wenig
15 Wirkung gezeigt. Deshalb wurden die Vernetzungsidee und die Vernetzungsfunktion per E-Mail (mit
16 Screenshots und Link auf den IKC-Prototypen) schriftlich abgefragt. Herr L. hatte weiterhin Probleme
17 die Idee dahinter zu verstehen und hätte weitere Hilfe benötigt.

18 **Bestehende Alternativen**

19 Seit kurzer Zeit hat er die Systemlandschaft seines Teams mit OneNote, Outlook und OneDrive
20 harmonisiert. Er ist begeistert von OneNote, da dies das zusammenarbeiten im Team extrem
21 vereinfacht hat.

Interview-Nr.: 8
Datum: 08.04.2017
Interviewpartner: Herr B.
Alter: 24
Funktion: Student, Bachelor in Maschinenbau, Alpha

1 **Problemstellung**

2 Herr B. speichert seine wichtigen Daten grundsätzlich nur lokal und auf OneDrive ab. Arbeitet er in
3 Projektgruppen, wechselt er für diese Zeit häufig auf Dropbox. Ist die Projektarbeit fertig, kopiert er
4 sich die wichtigsten Daten zurück auf sein OneDrive. Auf diese Art und einer guten Ordnerstruktur
5 behält Herr B. die Übersicht über seinen Daten. Sucht er nach gewissen Dateiinhalten, findet Herr B.
6 diese jedoch nur mit grösseren Anstrengungen, da er sich durch unzählige Ordner Ebenen und
7 Dokumente durchklicken muss.

8 **Lösung**

9 Da die Suche nach Dateiinhalten für Herrn B. aufwendig ist, findet er eine Suchfunktion mit der die
10 Dateiinhalte durchsucht werden kann sinnvoll. Die Suche müsste jedoch auch Filtermöglichkeiten
11 bieten. Er macht folgendes Beispiel: Wenn er nach Festigkeitshypothese suchen würde, bekäme er E-
12 Mails, Kalendereinträge, PowerPoint-Dateien, etc. Die Suchresultate möchte er dann auch direkt von
13 der IKC-Applikation aus öffnen können. Bei diesem Punkt äussert Herr B. bedenken: Könnte ein Hacker
14 die IKC-Applikation nicht auch ausnutzen, um Daten aus seiner angehängten Informationsquellen zu
15 löschen? Dass die Informationen untereinander Verknüpft sind wie in einem Netzwerk, empfindet Herr
16 B. als keinen Vorteil. Er findet, dass die Verbindungen bei seinen privaten Daten zu unwichtig seien.

17 Herr B. meint, dass die Vernetzung der Daten in einem Unternehmen viel mehr Sinn machen würde.
18 Gerade dann wenn Projekte parallel laufen und Einfluss aufeinander haben oder beispielsweise
19 wichtige Schlüsselpersonen aus Projekten ausfallen. Er arbeitet neben dem Studium bei der Firma
20 Alpha und bringt dazu folgendes Beispiel: Seine Chefin, welche in diversen Projekten eine
21 Schlüsselfunktion einnahm, ist krankheitsbedingt ausgefallen und war nicht mehr verfügbar. Danach
22 brach Chaos aus, da die Deadlines (Bsp. Events) von Projekten immer näher rückten. Herr B. hatte
23 jedoch keinen Zugriff auf ihre Daten und ebenfalls keine Übersicht darüber, was bereits gemacht
24 wurde. In diesem Moment hätte ihm das Konzept der vernetzten Informationen helfen können. Er
25 hätte so viel besser reproduzieren können, welche Dokumente bereits gemacht wurden, mit welchen
26 Personen die Chefin Kontakt hatte und sich so viel besser in das Projekt einarbeiten können. Dass man
27 die Vernetzung auch visuell darstellen kann, findet Herr B. bedingt nutzbar. Er hat das Gefühl, dass
28 diese Visualisierung sehr schnell unübersichtlich wird. Er kann sich diese Anzeigefunktion jedoch gut
29 bei kleineren Einzelproblemen mit sehr wenigen Verknüpfungen vorstellen. Alles in allem wäre eine

- 30 gute Suchfunktion über seine vernetzten Daten das Werkzeug erster Wahl für Herrn B. Die
- 31 Anzeigefunktion sieht er als "Nice-to-have".

F. Zusammenfassung der Interviews aus der zweiten Befragungsrunde

Interview-Nr.: 9
Datum: 24.04.2017
Interviewpartner: Herr P.
Funktion: Assistenzprofessor für Informationswissenschaft, Förderprofessor der Schweizerischen Post, Beta

1 **Problemstellung**

2 Herr P. bestätigt die Problemstellungen der ersten Befragungsrunde. Dazu möchte er ergänzen, dass
3 er extremes Potential in der Verbesserung der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen durch ein
4 intuitives Informationsmanagement sieht. Die Disziplinen sollen mehr voneinander lernen und
5 profitieren können.

6 **Lösung**

7 Herr P. findet den Lösungsansatz der IKC-Applikation sehr zutreffend für die Problemstellungen. Er
8 stellt sich das Programm als Mix zwischen Google-Suche und Wikipedia für die betriebliche
9 Informationsbasis vor. Bei der Suchfunktion ist im wiederum die Interdisziplinarität wichtig. Die
10 Suchresultate sollen auf den suchenden Mitarbeiter zugeschnitten sein. Als Beispiel nennt er: "Sucht
11 ein Informatiker nach TCP/IP soll eine technische Information dazu kommen, wenn eine Finanzperson
12 danach sucht, soll das Resultat mehr konzeptionell sein". Herr P. sieht somit ein grosses Potential darin,
13 wenn die Lösung unterscheiden kann, welche Information für welchen Typ Mitarbeiter wichtig ist.

14 **Bestehende Alternativen**

15 Herr P. nennt "Starmind", welche eine ähnliche Lösungsidee wie beim IKC-Projekt bereits umgesetzt
16 hat. Weiter hat er bei einer Firma ein gutes Intranet erlebt, welches standardisierte Prozesse mit guten
17 Dokumentationen hatte. Dies hat die Lösung der Problemstellungen unterstützt, aber nicht vollständig
18 gelöst.

19 **Kanäle**

20 Bei den Kanälen unterscheidet Herr P. die Ausgangslagen von Grossunternehmen und KMUs.
21 Grossunternehmen wie die SBB, Post oder die Swisscom haben beispielsweise Experten im Silicon
22 Valley, welche nur Ausschau nach den neusten Innovationen halten.

23 Wenn er sich in die Lage eines KMU's versetzt, welche eine solche Lösung sucht, würde er sich an
24 Hochschulen oder an Innovations-Organisationen wie Impact Hub oder Kickstart-Accelerator wenden.

25 **Einnahmequellen**

26 Herr P. sagt von sich aus, dass er die falsche Person sei um Preise für die IKC-Applikation zu nennen. Er
27 könne sich jedoch vorstellen, dass Schweizer Grossfirmen die Vorreiter Rolle bei der Entwicklung

28 übernehmen, so dass die Lösung für KMU's zu einem späteren Zeitpunkt zu vertretbaren Preisen
29 angeboten werden könnte.

Interview-Nr.: 10
Datum: 25.04.2017
Interviewpartner: Herr K.
Funktion: Rechtsanwalt, Zeta
Hintergrund: Studium der Rechtswissenschaft Universität Bern, internationales
Wirtschaftsrecht Universität Zürich

1 **Problemstellung**

2 Herr K. bestätigt die Problemstellung aus der ersten Befragungsrunde für Unternehmen und
3 Grossprojekte. Er sieht den Entstehungsgrund des Problems darin, dass jeder Mitarbeiter zwar gerne
4 die nötigen Informationen sofort finden möchte, aber niemand dazu bereit ist, die Informationen
5 entsprechend zu pflegen, sodass sie schnell auffindbar sind. Als Beispiel dazu nennt er folgendes
6 Szenario: Manager oder Projektleiter welche die Informationen schlussendlich brauchen, haben ihre
7 Stabstellen welche die nötigen Informationen zusammensuchen. Das heisst die Erfahrungen von Herr
8 K. haben gezeigt, dass nicht die die Personen die die Informationen brauchen, diese auch entsprechend
9 pflegen.

10 Eine weitere Problemstellung gerade bei Grossprojekten ist, dass die führende Firma den externen
11 Berater nicht Zugriff auf das Firmen-Informationsmanagement geben konnte. Dies wurde nicht
12 gemacht, da die Abgrenzung innerhalb des Unternehmens (wer was sehen darf) zu viel Aufwand
13 verursacht hätte.

14 **Lösung**

15 Bevor der Interviewer das Lösungskonzept vorstellen kann, äussert sich Herr K. über seine
16 Wunschlösung: Relevante Informationen sollen automatisch aus den Informationsquellen des
17 Unternehmens herausgefiltert werden (da die manuelle Erfassung niemand machen will) und diese
18 sollen mit einer Art Google-Suche durchsucht werden können.

19 **Alternative Lösung**

20 Als ernstzunehmende Alternative zum genannten Lösungskonzept nennt Herr K. gutes
21 Projektmanagement.

22 **Kanäle**

23 Herr K. würde sich an erste Stelle an externe Berater wenden, welche Erfahrung im Bereich
24 Informationsmanagement haben. Ansonsten würde er bestehende Lösungen über Google suchen.

25 **Einnahmequellen**

26 Herr K. könnte sich Lizenzkosten im Umfang von 500 CHF pro Monat vorstellen, für eine Lösung die
27 eine gute Suche enthält und automatisch immer alle Informationsquellen der Kanzlei durchsuchen
28 kann. Zeta beschäftigt knapp 60 Anwälte verteilt auf acht Standorte.

Interview-Nr.: 11
Datum: 25.04.2017
Interviewpartner: Herr R.
Alter: 26
Funktion: Leiter IT intern, Eta
Hintergrund: Wirtschaftsinformatik HF, Lehrstelle Informatiker

1 **Problemstellung**

2 Herr R. bestätigt die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde. Der grosse Auslöser für die
3 Komplexität des Informationsmanagements bei der Eta stellt für ihn jedoch die unterschiedliche
4 Arbeitsweise der verschiedenen Abteilungen dar. Obwohl die Eta eine sehr harmonische aufgebaute
5 Systemlandschaft mit Microsoft Produkten besitzt und die Anzahl Informationsquellen klein hält,
6 schaffen es die drei grossen Abteilungen der Eta nicht sich auf eine einheitliche Informationsstruktur
7 zu einigen. Als Beispiel nennt Herr R. folgenden Fall: "Wir konnten uns nicht darauf einigen ob die
8 Informationsstrukturen kundenbezogen oder projektbezogen aufzubauen. Und selbst wenn man sich
9 auf eine Art und Weise geeinigt hat, führte die individuelle Arbeitsweise bei der Dokumentablage
10 ebenfalls wieder dazu, dass man Informationen nicht mehr findet." Ein weiteres Beispiel nennt Herr R.
11 zum Thema Informationen verknüpfen. So konnten sie beispielsweise nicht bewerkstelligen, dass sie
12 Kundendaten aus dem CRM-Tool (ebenfalls von Microsoft) auch in SharePoint verwendet werden
13 konnten. Die Schnittstelle wäre für sie zu teuer gekommen.

14 **Bestehende Alternativen**

15 Es lief bereits ein Projekt, um das Informationsmanagement effizienter zu gestalten. Dies wollte man
16 mit SharePoint basierenden Lösungen ebenfalls von Microsoft wie Microsoft Groups oder Yammer
17 erreichen. Das Projekt wurde jedoch gestoppt, weil das Unternehmen zu dieser Zeit mit diversen
18 Problemen zu kämpfen hatte. Während dieser Zeit wurde es Herr R. und dem Projektteam auch klar,
19 dass die Prozesse (wie in der Problemstellung erwähnt) als erstes standardisiert werden müssen, bevor
20 neue Tools effektiv eingesetzt werden können. Die SharePoint-Suchfunktion ist in den Augen von Herr
21 R. unbrauchbar. Die Suchresultate entsprechen nie den Erwartungen von Herr R. und sind selbst mit
22 Filtereinschränkungen auf z.B. Autor Mengenmässig viel zu gross.

23 **Lösung**

24 Herr R. begrüsst die Lösung und sieht deren Potential im betrieblichen Umfeld. Vor allem eine gute
25 funktionierende Suchfunktion hört sich für ihn vielversprechend an. Mit einer solchen Lösung könnte
26 Herr R. unabhängig der unterschiedlichen Informationsstrukturen der verschiedenen Abteilungen, an
27 die benötigten Informationen gelangen. Seine Vorstellung ist, dass er in 80 Prozent der Fälle nach
28 Informationen sucht und in 20 Prozent der Fälle sich durch die Informationsstrukturen klickt. Dazu
29 ergänzt er, dass die Suchfunktion jedoch Vertrauen abverlangt. Bei der Suche kann er sich nicht sicher

30 sein, dass auch wirklich das berücksichtigt worden ist, wo berücksichtigt werden sollte. Wenn er
31 manuell eine Informationsquelle bearbeitet, sieht er alle Informationen und kann sich sicher sein. Die
32 Suche ersetzt für ihn zwar nicht ganz die Informationsstrukturierung, könnte jedoch dazu führen, dass
33 weniger auf die Strukturierung geachtet wird, da man die Informationen ja sowieso über die Suche
34 findet.

35 **Kanäle**

36 Herr R. würde sich an Berater wenden, welche bereits Erfahrung im Bereich Informationsmanagement
37 haben. Danach ginge er zu der Entwicklerfirma, welche Erfahrung mit der Einführung dieser Lösung
38 hat.

39 **Einnahmequellen**

40 Herr R. stellt sich eine Lizenzgebühr pro Mitarbeiter pro Monat vor. Für dieses würde er ca. 12 CHF
41 ausgeben. Er orientiert sich hierbei am Angebot " Office 365 Enterprise E3" von Microsoft (beinhaltet
42 alle Office-Applikationen sowie Dienste wie SharePoint, Exchange, OneDrive Yammer, Office Delve und
43 Teams), welches die Eta für ein bisschen mehr als 20 CHF pro Monat pro Person bekommt. Für diese
44 20 CHF im Monat bietet Office in seinen Augen ein riesiges Wertangebot. Da bei der IKC-Lösung das
45 Wertangebot "nur" eine sehr gute Suche ist und vergleichsweise zur Microsoft Office Palette weniger
46 bietet.

Interview-Nr.: 12
Datum: 26.04.2017
Interviewpartner: Herr F.
Alter: 36
Funktion: Data Scientist, Theta
Hintergrund: Studium theoretische Mathematik, Statistik Universität Basel

1 **Problemstellung**

2 Herr F. bestätigt die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde. Er macht dazu ein Beispiel:
3 Hält jemand eine Präsentation und verschickt den Link für die PowerPoint-Datei nicht anschliessend,
4 findet Herr F. diese nicht mehr, obwohl sie irgendwo abgelegt wurde.

5 **Lösung**

6 Eine Lösung wie ein "Unified Interface", welches über alle Informationsquellen läuft, findet Herr P. sehr
7 ansprechend für die aktuellen Problemstellungen.

8 **Bestehende Alternativen**

9 Die Abteilung von Herr F. hatte bereits ein kleines Projekt in die Richtung einer intelligenten Suche.
10 Dazu haben sie einen ausgewählten Projekt-Ordner (ca. 1'700 unterschiedliche Dokumente wie Excel,
11 Word, PDF, PowerPoint) indiziert und über ein Such-Interface konnte man problemlos alle Dokumente
12 finden. Das Projekt wurde jedoch nicht weitergeführt, da dies für jeden Ordner separat gemacht
13 werden hätte müssen. Der Grund dafür liegt bei der Abgrenzung der Informationen: Einerseits soll man
14 die Informationen finden, andererseits muss man aber auch regeln, dass nicht Unberechtigte Zugriff auf
15 z.B. Kundendaten haben. Diese Abgrenzung regelt Theta über zwei verschiedene Informations-
16 Plattformen. Für den internen Informationsaustausch dient ihnen SharePoint und für den
17 Informationsaustausch mit externen verwenden sie ein Wiki. Zudem haben sie ein Tool zum interne
18 Dokumente von SharePoint mit Externen Mitarbeiter über Verlinkungen zu teilen.

19 **Kanäle**

20 Herr F. sagt das Theta in Kontakt mit grössere Datenbank Firmen steht im Zusammenhang mit Big Data.
21 Aus diesem Grund würde er sich ebenfalls bei solchen Spezialisten melden.

22 **Einnahmequellen**

23 Er würde die erst Einführungskosten bei Theta auf 200'000CHF bis 300'000CHF schätzen und von
24 jährlichen Lizenzkosten von 20'000 CHF rechnen. Theta beschäftigt momentan ca. 4450 Personen.

Interview-Nr.: 13
Datum: 27.04.2017
Interviewpartner: Herr F.
Alter: 40
Funktion: Leiter Risk Management Credit, Iota
Hintergrund: Studium Informatik, FH Brugg/Windisch, Softwareentwickler

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen treffen für Herr F. allgemein weniger zu. Er nennt einzig eine Team Repository
3 Software (ähnlich wie GitHub), welche in seiner Abteilung zum Einsatz kommt und über die Jahre
4 überfüllt und schlecht strukturiert ist.

5 **Lösung**

6 Die Lösungsidee findet Herr F. grundsätzlich gut. Gerade die Such-Funktion erinnert ihn an den Mac
7 OS Finder, bzw. an das Evernote Premium Abonnement für welches er gerade wegen der zusätzlichen
8 Suchfunktion abonniert hat.

9 **Bestehende Alternativen**

10 Iota begegnet den Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde bereits durch eine Vielzahl von
11 verschiedenen alternativen Lösungen:

12 Homogene Systemlandschaft: Iota hat sich auf Microsoft Produkte fokussiert.

13 Informationsplattform: Sie haben bereits ein Wiki im Einsatz. Dokumente aller Art welche nicht nur für
14 den Eigengebrauch benutzt werden, müssen auf SharePoint abgelegt werden. Ebenfalls kommt
15 SharePoint zum Einsatz, wenn man Dokumente mit anderen Mitarbeitern teilen will. So umgeht die
16 Iota das Problem, dass unzählige unterschiedliche Dokumentversionen in unterschiedlichen
17 Informationsquellen abgelegt werden. Herr F. sagt dies sei möglich durch Werkzeuge von Microsoft
18 Collaboration. Zu diesen Werkzeugen gehören: Microsoft Teams, Yammer und Delve.

19 Regelungen und Standardisierte Prozesse: Es besteht die Weisung, dass z.B. bei E-Mail-Kommunikation
20 nicht Dokumente verschickt werden, sondern nur die Links auf die Dokumentablage.

21 Such-Tool: Herr F. nennt ein Werkzeug namens "Ask the brain", welches ermöglicht, Fragen von
22 Mitarbeitern beantworten zu lassen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um die Lösung von
23 StarMind handelt. Mit der Such-Funktion welche Herr F. im SharePoint besitzt, kann er bereits alle
24 Dokumenttypen nach Sprachen oder Autoren durchsuchen.

25 **Einnahmequellen**

26 Herr F. stellt sich jährliche Lizenzgebühren von 100 CHF pro Jahr pro Mitarbeiter vor. Dafür müsste die
27 Suche vergleichbar gut wie der Mac OS Finder funktionieren.

Interview-Nr.: 14
Datum: 28.04.2017
Interviewpartner: Herr H.
Alter: 45
Funktion: Geschäftsführer, Kappa
Hintergrund: Technomathematik, Executive Master in Business Engineering

1 **Problemstellung**

2 Die genannten Problemstellungen sind Herrn H. aus früheren Unternehmen bereits bekannt. Diese
3 treffen für Kappa jedoch nicht zu.

4 **Lösung**

5 Der Lösungsgedanke rund um die Such-Funktion sieht er kritisch, da er sich bereits mit diversen Such-
6 Maschinen auseinandergesetzt hat.

7 **Bestehende Alternativen**

8 Herr H. ist bereits 20 Jahre in der Informatik tätig und stark auf ein gutes Informationsmanagement
9 sensibilisiert und dementsprechend organisiert, dass genau die Problemstellungen nicht auftreten.
10 Kappa hat bereits eine eigene Lösung für das Informationsmanagement programmiert. Als Beispiel
11 nennt er: "Kundendaten werden automatisch mit den Handelsregisterauszügen des Bundes
12 aktualisiert". Weiter arbeiten sie mit Slack als Kommunikations-Instrument.

13 **Kanäle**

14 Aus den Erfahrungen von Herr H. haben Personen, welche die Entscheidungsbefugnisse über die
15 Einführung solcher Lösungen besitzen, meistens ein dutzend Projekte parallel am Laufen. Aus diesem
16 Grund würde er es bevorzugen, direkt mit der Lösungsidee angesprochen zu werden. Wichtig wäre
17 ihm dabei, dass das Wertangebot der Lösung faktenbasierend ausgewiesen werden kann. Als Beispiel
18 nennt er: Bei den Kunden X und Y hat die IKC-Lösung bereits dazu geführt, dass Mitarbeiter pro Woche
19 X Minuten weniger aufwenden müssen, um gesuchte Informationen zu finden."

20 **Einnahmequellen**

21 Herr H. kann nicht und möchte keine Angaben dazu machen, wie viel Wert ihm die präsentierte Lösung
22 ist.

23 **Sonstiges**

24 Herr H. meint das der Datenschutz-Themen in den nächsten Jahren extrem wichtig werden. Er meint
25 das man in naher Zukunft ausweisen muss, von wo man beispielsweise Personendaten hat, welcher
26 Mitarbeiter diese zu welchem Zweck bearbeitet haben und an wen die Daten weitergegeben wurden.

Interview-Nr.: 15
Datum: 04.05.2017
Interviewpartner: Frau B.
Funktion: Senior IT Expert, Lambda
Hintergrund: Informatik Studium, promoviert in Robotik

1 **Problemstellung**

2 Für B2B bestätigt Frau B. die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde. Wegen der Grösse
3 der Lambda sind die Probleme jedoch nicht kritisch. Sie sieht jedoch ein, dass im Unternehmen
4 effizienter gearbeitet werden kann.

5 **Lösung**

6 Die Lösungsidee findet Frau B. sehr zutreffend. Sie sagt, dass die ganze Anbindung von neuen
7 Dokumenten automatisch funktionieren muss, da die Lösung sonst kein Mehrwert darstellt.

8 **Bestehende Alternativen**

9 Das Unternehmen Lambda hat zehn Mitarbeiter. Aus diesem Grund geschieht der
10 Informationsaustausch über persönliche Gespräche oder wöchentliche Besprechungen.
11 Grundsätzliche versuchen sie über Ordnerstrukturen Dokumente strukturiert abzulegen. Über die Zeit
12 funktioniert dies dann wiederum nicht mehr, da sich die Leute beispielsweise nicht mehr daranhalten.
13 Theoretisch gibt es Richtlinien, wie man mit Dokumenten umgeht (Ablageort, Versionen, etc.). Diese
14 werden jedoch nicht von den Mitarbeitern gelebt. Ansonsten arbeitet Frau B. mit Confluence.

15 **Kanäle**

16 Müsste Frau B. eine solche Lösung finden, würde sie danach googlen und ihr Kollegennetzwerk
17 benutzen.

18 **Einnahmequellen**

19 Wenn das Wertangebot wirklich stimmt, ist sie bereit $\frac{1}{4}$ Personenlohn zu zahlen was ca. 20'000CHF
20 entspricht pro Jahr. Die Lambda beschäftigt ca. 10 Personen.

Interview-Nr.: 16
Datum: 04.05.2017
Interviewpartner: Herr W.
Funktion: Leiter Marketing und Kommunikation, My
Hintergrund: PR-Fachmann mit EFA /dipl. Betriebswirtschafter NDS HF

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde treffen für My zu. Ein Punkt den Herrn W.
3 nennt, betrifft die Kategorisierung von E-Mails. So haben sie beispielsweise versucht, für jedes Projekt
4 eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten, um den E-Mail Verkehr projektspezifisch abzuspeichern. Dies
5 wurde jedoch von den betreffenden Personen nicht gelebt und deswegen nie richtig umgesetzt.

6 **Lösung**

7 Die Lösungsidee findet Herr W, grundsätzlich gut. Jedoch haben die Mitarbeiter der My mehr den
8 Wunsch, die Kontaktdaten der Person zu erhalten, welche z.B. gewisse Pläne (Dokumentationen)
9 erzeugt haben. Weiter ist es für Herr W. wichtig, dass Informationen automatisch nach bspw. Projekten
10 kategorisiert werden. Die Lösung muss für Herr W. nicht alle möglichen Dokumente durchsuchen,
11 sondern mehr die Dokumente welche eine gewisse Qualität im Inhalt vorweisen.

12 **Bestehende Alternativen**

13 Das eingesetzte Wiki funktioniert nicht wie vorgesehen. Die Wiki-Texte werden nur aus den
14 SharePoint-Dokumenten herauskopiert und bei Änderungen wird das Wiki nicht auf den neusten Stand
15 gebracht. Die My hätte bereits die Möglichkeit, SharePoint durchsuchbar zu machen (Delve) wie die
16 skizzierte Lösungsidee von IKC es vorhat. Zwei Hauptgründe führten nicht zur Einführung: Erstens
17 befinden sich viele veraltete Versionen von Dokumenten auf SharePoint (die falsche Resultate liefern
18 würden da die Informationen nicht mehr stimmen). Zweitens hat die IT davon abgeraten, da die
19 Netzinfrastruktur unter den Suchanfragen leiden würde. Die Suchfunktion von SharePoint bemängelt
20 Herr W. ebenfalls. Sie liefert nicht das Erwartete. Weiter benutzen sie "Wisdom", welches die
21 SharePoint Bedienung erleichtert.

22 **Kanäle**

23 Herr W. würde sich online über Google darüber schlau machen, was für Lösungskonzepte bereits
24 eingesetzt werden (Erfahrungsberichte). Er würde folgende Suchbegriffe verwenden: "Erfahrungen
25 Informationsmanagementsystem", "Berichte Informationsmanagementsystem". Er richtet sich stark
26 nach Personen, welche er mit dieser Thematik identifiziert. Bearbeitet beispielsweise ein Dozent einer
27 Hochschule dieses Thema und veröffentlicht Studien dazu, wäre diese Person seine Anlaufstelle.

28 **Einnahmequellen:** Herr W. stellt sich Lizenzkosten von ca. 10'000CHF im Jahr für die 200 My
29 Mitarbeiter vor.

Interview-Nr.: 17
Datum: 04.05.2017
Interviewpartner: Herr Z.
Funktion: Dozent Institut für Kommunikation und Marketing, Alpha
Digital Analytics Consultant, Ny
Hintergrund: Wirtschaftsinformatik, doktoriert in Digital Analytics

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde kann Herr Z. im Allgemeinen für seine Kunden,
3 welche er ihm Rahmen von Digital Analytics betreut, bestätigen. Die Problematik liegt in seinen Augen
4 bei der Zugriffsberechtigung auf die Informationen (nicht jeder soll und darf alles sehen) sowie bei den
5 zunehmenden Datenschutzbestimmungen. Aus diesen Gründen sieht Herr Z. auch wenig
6 Erfolgchancen für das Lösungskonzept.

7 **Lösung**

8 Das Lösungskonzept würde die Problemstellungen von Herrn Z. definitiv lösen. Vor allem dadurch, dass
9 die beschriebene Lösung übergreifend über die einzelnen Datensilos sucht und so eine integrierte Sicht
10 über alle Informationen erlaubt.

11 **Bestehende Alternativen**

12 Nach den Erfahrungen von Herr Z. wandern die aktuellen Lösungen zu den genannten
13 Problemstellungen immer mehr in Richtung Intranet-Lösungen aus.

14 **Kanäle**

15 Er würde in erster Linie auf Berater wie die Solution Provider AG oder Accenture Schweiz zugehen.

16 **Einnahmequellen**

17 Er ginge von einer Lizenzgebühr zwischen 5-10 CHF aus pro Mitarbeiter pro Monat. Er würde eine
18 Unterteilung in Light und Full-Version sehr begrüßen.

Interview-Nr.: 18
Datum: 05.05.2017
Interviewpartner: Herr L.
Funktion: Senior Software Engineer, Xi
Hintergrund: Konzeption und Programmierung von Datenbanken

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen bestehen grundsätzlich auch bei der Xi. Die Xi ist im Prozessmanagement ISO
3 Zertifiziert und hat somit teilweise standardisierte Richtlinien wie man mit bspw. Dokumenten
4 umgeht. Herr L. sagt jedoch, es sei eine politische Geschichte wo die Dokumente abgelegt werden.

5 **Lösung**

6 Das Lösungskonzept (Google-Suche, Vernetzte Informationen, Darstellung der Informationen wie in
7 einem Wiki, Meta-Service) findet Herr L. ein interessanter und ansprechender Ansatz.

8 **Bestehende Alternativen**

9 Die Xi denkt darüber nach Microsoft SharePoint einzuführen. Dies mit dem Gedankenhintergrund
10 Workflows zu definieren, welche die Bearbeitung von Dokumenten automatisiert (z.B. Status
11 Änderung). Die Xi ist Microsoft Gold Partner und dementsprechend sind die Lizenzkosten extrem tief.
12 Jedoch hat Herr L. bedenken über die vielen versteckten Kosten beim Unterhalt und der Wartung bei
13 der SharePoint Lösung. Er geht von versteckten Kosten im Bereich 10'000CHF – 100'000CHF oder sogar
14 mehr aus. Momentan verwendet Xi einen File Server, welcher als Datenspeicherort für alle Dokumente
15 genutzt wird. Als Austausch Plattform verwenden sie OneDrive. Ein Wiki ist ebenfalls im Einsatz. Herr
16 L. bemängelt jedoch die Such-Funktion und die altmodische Funktionsweise des Wikis. Er bezeichnet
17 es als Datengrab.

18 **Kanäle**

19 Wäre Herr L. in der Situation, dass er eine solche Lösung für das Unternehmen suchen müsste, würde
20 er als erstes über Google danach suchen. Nachfolgenden Begriffe würde er suchen:
21 Informationsmanagement, Dokumentenmanagement, information retrieval und Wiki.

22 **Einnahmequellen**

23 Herr L stellt sich ein Mietmodell vor (wie Slack), in welchem er pro Monat und pro Mitarbeiter
24 Gebühren zahlt. Seine Preisvorstellung für die Vollversion liegt bei 100CHF pro Mitarbeiter pro Jahr. Er
25 würde sich eine günstigere Lightversion wünschen, um die Anfangshürde zur Einführung zu
26 verkleinern. Die Xi beschäftigt auf sechs Standorte verteilt 200 Mitarbeiter.

Interview-Nr.: 19
Datum: 08.05.2017
Interviewpartner: Herr F.
Funktion: CEO, Omikron
Hintergrund: PhD in Wirtschaft, Master in Informationsmanagement

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde treffen bei der Omikron nicht zu. Einerseits da
3 sie mit 17 Mitarbeitern eine sehr kleine Firma sind und andererseits, da sie sich IT-technisch bereits
4 sauber aufgestellt haben, um genau diese Problemstellungen zu verhindern.

5 **Lösung**

6 Das Lösungskonzept findet Herr F. sehr ansprechend. Das Lösungskonzept kennt er bereits und eine
7 alternative Lösung von Google ist bereits im Einsatz bei der Omikron.

8 **Bestehende Alternativen**

9 Herr F. sagt, seine Firma lebt komplett in der Cloud. Dabei benutzen sie alle möglichen Google
10 Applikationen (Google Drive, Gmail, Chat, Docs, Calendar, etc.) und sind so sehr homogen aufgestellt.
11 Über ihr virtuelles Google Office lassen sie Google Enterprise Search laufen. Dies ermöglicht quasi den
12 Google Such-Algorithmus über alle Google Applikationen laufen zu lassen.
13 Ein weiterer Punkt welcher dafür sorgt, dass kein Datenchaos herrscht ist die Kommunikationsstruktur.
14 Dabei trifft sich das ganze Team Minimum einmal im Monat physisch um sich auszutauschen und es
15 werden Hackathons veranstaltet, um gemeinsam Probleme zu lösen.

16 **Kanäle**

17 Geht es darum die richtigen Technologien zu suchen, kommen Unternehmen zur Omikron. Das
18 Unternehmen hat ein breites Wissen über die neusten Technologien im Bereich Hadoop und Big Data.
19 Die Omikron wiederum schöpft ihr kontinuierlichen Wissensstrom direkt aus Forschungsgruppen oder
20 Bachelor- und Masterarbeiten welche die neusten Innovationen untersuchen.
21 Aus der Kundensicht weiss er, dass der gegenseitige Austausch über Innovationsplattformen läuft.
22 Dabei nennt Herr F. das Swiss Data Science Center und die Swiss Big Data User Group Meetings.

23 **Einnahmequellen**

24 Herr F. orientiert sich an den Kosten, welche sie für ihr virtuelles Google Office bezahlen.
25 Das Lösungskonzept wäre ihm 10 CHF pro Mitarbeiter pro Monat wert.

Interview-Nr.: 20
Datum: 09.05.2017
Interviewpartner: Herr S.
Funktion: Teamleiter Business Analyst, Pi
Hintergrund: Business Engineering Studium

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen aus der ersten Befragungsrunde treffen für Herrn S. nicht zu. Er würde fast
3 sogar sagen, dass diese Problemstellungen bei der Pi selten vorkommen.

4 **Lösung**

5 Das Lösungskonzept kann sich Herr S. sehr gut vorstellen. Obwohl es bei der Pi wohl kaum zum Einsatz
6 kommen könnte, kann er den Bedarf solcher Lösungen für Unternehmen aus seiner Vergangenheit
7 bestätigen. Für ihn stellt die Automatisierung der Informationskategorisierung einer solchen Lösung das
8 zentrale Wertangebot dar.

9 **Bestehende Alternativen**

10 Die Pi ist bezüglich ihrer Daten sehr homogen aufgestellt. Herr S. sagt, alle operativen Daten sind über
11 ihr zum Teil selbst entwickelten ERP-System bereits strukturiert abgelegt und leicht auffindbar.
12 Projekte über mehrere Abteilungen stellen ebenfalls keine Probleme dar, da überall mit Confluence
13 und Jira von Atlassian gearbeitet wird.

14 **Kanäle**

15 Für Herr S. wäre es wichtig, die Lösung über Google finden zu können. Der Webauftritt müsste das
16 Wertangebot mit einem Fallbeispiel beweisen. Weiter würde er empfehlen, sich in Innovation und Big
17 Data Plattformen / Konferenzen einzuschleusen.

18 **Einnahmequellen**

19 Kann die Lösung das Wertangebot von effizienterem Arbeiten erfüllen, kann sich Herr S. Preisbeträge
20 in "astronomischer" Höhe vorstellen. Er kann sich nur schwer einen Geldbetrag vorstellen, was ihm
21 das Wertangebot wert ist. Er nennt am Schluss 50'000CHF für die 850 Mitarbeiter von der Pi pro Jahr.

Interview-Nr.: 21
Datum: 11.05.2017
Interviewpartner: Herr S.
Funktion: Leiter Dienste Finanzen, Rho
Hintergrund: Executive MBA General Management und Geschäftsprozesse,
Wirtschaftsinformatikschule

1 **Problemstellung**

2 Die Problemstellungen sind für Herrn S. in seiner Arbeitsumgebung nicht so komplex, als dass er sie als
3 Probleme wahrnehmen würde. Er habe generell keinen Daten-Wildwuchs und wichtige Daten wie
4 Projektinformationen und Finanzdaten sind ohne Aufwände auffindbar.

5 **Lösung**

6 Das Lösungskonzept findet Herr S. interessant. Er denkt jedoch nicht, dass so etwas in der Rho
7 eingeführt werden kann. Wichtig wäre für ihn, dass die Suche die Suchresultate stark nach den
8 Berechtigungen des Suchenden abgrenzt.

9 **Bestehende Alternativen**

10 Herr S. arbeitet mit SharePoint, Confluence und Jira. Weiter arbeitet er stets mit vorgegebenen
11 Dokumentenvorlagen. So erhalten Dokumente immer die gleiche Informationsstruktur.

12 **Kanäle**

13 Da er in erster Linie googeln würde, müsste die Lösung über eine Website abrufbar sein. Weiter würde
14 er über sein Beziehungsnetzwerk nach einem Lösungskonzept wie diesem Suchen. Dies beinhaltet vor
15 allem CTO's und CEO's. Das bringt ihn auf den Punkt, dass es gut wäre, die Lösungskonzepte direkt an
16 solchen Personen vorzustellen, die nahe an der IT-Strategie sind.

17 **Einnahmequellen**

18 Herr S. kann sich keine Wertvorstellung über das Lösungskonzept, verbunden mit dem Wertangebot
19 machen.

Interview-Nr.: 22
Datum: 15.05.2017
Interviewpartner: Herr R.
Funktion: Projektleiter Forschungsabteilung, Sigma
Hintergrund: Informatik Studium

1 **Problemstellung**

2 Herr R. bestätigt die Problemstellungen aus der ersten Interviewrunde. Die Problemstellungen
3 resultieren bei Sigma vor allem durch Zukäufe von anderen Unternehmen. Die Integration von neuen
4 IT-Systemlandschaften in bereits vorhanden stellt für Herrn R. den Hauptauslöser der
5 Problemstellungen dar. Für Herrn R. ist der Aspekt der Informationsabgrenzung wichtig. Er arbeitet an
6 neuen Innovationen und betreibt Forschung. Somit dürfen die Informationen seiner Abteilung nicht
7 komplett transparent sein.

8 **Lösung**

9 Das Lösungskonzept klingt für Herr R. vielversprechend, wenn die Suche eine ähnliche Qualität wie die
10 von Google aufweisen kann (Knowledge Graph von Google). Die Lösung müsste in seinen Augen stark
11 automatisiert werden (Kategorisierung der Informationen) und wenig Aufwand für den einzelnen
12 Mitarbeiter bedeuten.

13 **Bestehende Alternativen**

14 Die Sigma setzt Wikis für die Verbesserung des Informationsmanagements ein. Diese funktionieren in
15 den Augen von Herr R. nicht schlecht. Die Qualität der Wikis steigen und fallen mit den eingesetzten
16 Mitarbeiterressourcen, welche die Informationen auf dem aktuellsten Stand halten. Pro Abteilung gibt
17 es Vereinbarungen über die Ablagestruktur von elektronischen Daten.

18 **Kanäle**

19 Wäre Herr R. in der Situation, eine solche Lösung einführen zu müssen, würde er sich zuerst an die
20 Bosch Venture Capital GmbH wenden, welche in innovative Lösungsideen investiert. Weiter würde er
21 es auch begrüßen, mit solchen Lösungskonzepten direkt angesprochen zu werden. Hierbei wäre es
22 ihm wichtig, dass das Wertangebot welches versprochen wird auf Fakten (bereits erfolgreiche
23 Implementationen oder glückliche Kunden) basiert.

24 Ein anderer Ansatz für die Situation des IKC-Teams wäre, sich bei grossen IT-Dienstleister wie HP oder
25 IBM zu melden, um zusammen mit ihnen das Lösungskonzept weiterzuentwickeln und über sie zu
26 vertreiben.

27 **Einnahmequellen**

28 Herr R. kann sich keinen Preis für das Lösungskonzept vorstellen. Wenn dies wirklich qualitativ gut
29 funktionieren würde, wäre dies ein "Killer" und würde "ganz ganz hohe Beträge" erwirtschaften
30 können.

EISDESSTATLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Mithilfe Dritter verfasst habe, dass ich alle verwendeten Quellen sowie alle verwendete Literatur angegeben habe und die Urheberrechtsbestimmungen der Hochschule Luzern respektieren werde.

Luzern, 01.06.2017

Kevin Stadelmann